

ISSN 1995-6134 (ONLINE)

ЕЛЕКТРОННЕ НАУКОВЕ ФАХОВЕ
ВИДАННЯ

ФОРУМ ПРАВА

2021
№ 2

ЯКІСНО НОВИЙ РІВЕНЬ ПОВНОТИ ТА ОПЕРАТИВНОСТІ
ЗАДОВОЛЕННЯ ІНФОРМАЦІЙНИХ ПОТРЕБ СУСПІЛЬСТВА
В СУЧАСНИХ ЗНАННЯХ У ГАЛУЗІ ПРАВА

journals@meta.ua
forumprava.pp.ua
nbuv.gov.ua/UJRN/FP_index

«Форум права» – рецензоване електронне наукове фахове видання з вільним доступом, що засноване та видається Харківським національним університетом внутрішніх справ з 2005 року.

Рекомендовано Вченою радою Харківського національного університету внутрішніх справ до публікації та до поширення через мережу Інтернет, **протокол № 6 від 30.06.2021 р.**

Підписано до публікації та до поширення через мережу Інтернет **30.06.2021 р.**

УДК 34+35 DOI: <http://doi.org/10.5281/zenodo.5075702>

Мета журналу: досягнення якісно нового рівня повноти й оперативності задоволення інформаційних потреб суспільства в сучасних знаннях в галузі права.

Тематика: згідно з галуззю **"юридичні науки"** за науковими спеціальностями (12.00.01–12.00.12) відповідно до чинного переліку галузей наук МОН України зі спеціальностей 081 Право, 262 Правоохоронна діяльність, 293 Міжнародне право

Періодичність видання: 5 разів на рік

ISSN **1995-6134 (Online)**

Має статус видання категорії "Б" Переліку наукових фахових видань України відповідно до Наказу Міністерства освіти і науки України від 28.12.2019 р. № 1643 (додаток 4).

Внесено до Переліку наукових фахових юридичних видань постановою президії ВАК України від 18.01.2007 р., № 3-05/1 (Бюлетень ВАК України. 2007. № 2. С. 5), **перереєстровано** відповідно до наказу Міністерства освіти і науки України від 04.07.2013 р., № 893 (Додаток 6)

Відповідає Національному стандарту України ДСТУ 7157:2010 «Інформація та документація. Видання електронні. Основні види та вихідні відомості»

Журнал індексується у 14-ти міжнародних і вітчизняних наукометричних базах, репозиторіях, бібліотеках, каталогах та пошукових системах Academic Resource Index (ResearchBib) Bielefeld Academic Search Engine (BASE) Directory of Open Access Scholarly Resources (ROAD) Directory of Research Journal Indexing (DRJI) Elektronischen Zeitschriftenbibliothek (EZB) Eurasian Scientific Journal Index (ESJI) Google Scholar Index Copernicus International InfoBase Index Open Access Infrastructure for Research in Europe (OpenAIRE) Scientific Indexing Services (SIS) Scientific Journal Impact Factor (SJIF) Національна бібліотека України імені В.І. Вернадського Харківський національний університет внутрішніх справ

Науковим публікаціям присвоюється міжнародний ідентифікатор цифрового об'єкта **DOI (digital object identifier)**.

Фото з обкладинки за CC0 ліцензією

Редакційна колегія

Головний редактор:

Музичук О.М. д-р юрид. наук, проф.

Відповідальний секретар:

Зозуля І.В. д-р юрид. наук, проф.

Члени редколегії:

Вишновецька С.В. д-р юрид. наук, доц.

Головко О.М. д-р юрид. наук, проф.

Клочко А.М. канд. юрид. наук, доц.

Комзюк А.Т. д-р юрид. наук, проф.

Литвинов О.М. д-р юрид. наук, проф.

Матія М. д-р филос. наук, проф.

(Швейцарія)

Мічурін Є.О. д-р юрид. наук, проф.

Павленко С.О. канд. юрид. наук, доц.

Пивовар Ю.І. канд. юрид. наук, проф.

Джагер М. д-р филос. наук, проф.

(Республіка Словенія)

Резнік О.М. д-р юрид. наук, доц.

Слінько С.В. д-р юрид. наук, проф.

Старілов Ю.М. д-р юрид. наук, проф.

(Російська Федерація)

Терецький В.І. д-р юрид. наук, проф.

Розглядаються

концептуально-методологічні засади, теорія і практика права

Технічна група

Технічний редактор: **І.В. Зозуля**

Коректор: **О.І. Довгань**

Комп'ютерна верстка та оформлення:

А.О. Зозуля

Мінімальні системні вимоги: операційна система MS Windows 98/2000/XP/2003, браузер MS Internet Explorer версії 5 та вище, Adobe Acrobat (Adobe Reader).

Адреса редколегії журналу

61080, м. Харків, пр. Л. Ландау, 27.

ХНУВС. Редакція наукового журналу «Форум права»

Тел. **+38-050-30-39-118**

Е-mail: **journals@meta.ua**

Веб-сайт журналу: **forumprava.pp.ua**

Режим доступу

до публікацій журналу:

http://nbuv.gov.ua/j-tit/FP_index.htm

Автори статей несуть усю відповідальність за зміст статей і за сам факт їх публікації.

Редакція журналу не несе ніякої відповідальності перед авторами і/або третіми особами й організаціями за можливий збиток, викликаний публікацією статей.

«Forum prava» – peer-reviewed electronic scientific professional edition with open access, founded and issued by Kharkiv National University of Internal Affairs since 2005.

Recommended by the Academic Council of the Kharkiv National University of Internal Affairs for publication and dissemination through the Internet, **protocol number 6 dated June 30, 2021**

Signed for publication and distribution to the Internet **30.06.2021**

UDC 34+35 DOI: <http://doi.org/10.5281/zenodo.5075702>

Purpose: Achievement of a qualitatively new level of completeness and efficiency of meeting the information needs of society in modern knowledge in the field of law.

Subject: according to the branch of science "**Legal Sciences**" on scientific specialties (12.00.01-12.00.12) according to the current list of branches of science of the Ministry of Education and Science of Ukraine on specialties 081 Law, 262 Law-enforcement activity, 293 International law

Frequency of publication: 5 times a year.

ISSN **1995-6134 (Online)**

Has the status of the category "B" in List of scientific professional editions of Ukraine in accordance of the Ministry of Education and Science of Ukraine order of 28.12.2019 No 1643 (Annex 4)

Added to the List of scientific professional legal editions by the resolution of the Presidium of the Higher Attestation Commission of Ukraine from 18.01.2007, No 3-05/1 (Bulletin of the VAC of Ukraine. 2007. No 2. P. 5), **re-registered** to the List of scientific professional editions of Ukraine by the order of the Ministry of Education and Science of Ukraine from 04.07.2013, No 893 (Annex 6)

Corresponds with the National Standard of Ukraine DSTU 7157:2010 «Information and documentation. Electronic edition. Basic Types and Output Details»

The journal is abstracted and indexed in the 14 international and domestic scientometric databases, repositories, libraries, search engines, and catalogues Academic Resource Index (ResearchBib) Bielefeld Academic Search Engine (BASE) Directory of Open Access Scholarly Resources (ROAD) Directory of Research Journal Indexing (DRJI) Elektronischen Zeitschriftenbibliothek (EZB) Eurasian Scientific Journal Index (ESJI) Google Scholar Index Copernicus International InfoBase Index Open Access Infrastructure for Research in Europe (OpenAIRE) Scientific Indexing Services (SIS) Scientific Journal Impact Factor (SJIF) Національна бібліотека України імені В.І. Вернадського Харківський національний університет внутрішніх справ

Scientific publications are assigned the international identifier of the digital object **DOI (digital object identifier)**.
Title photo under CC0 license

Editorial

Chief Editor:

Oleksandr Muzychuk LL.D., Professor

Executive Secretary:

Ihor Zozulia LL.D., Professor

Members of the Editorial Board:

Svitlana Vyshnovetska LL.D., Ass.Professor

Oleksandr Golovko LL.D., Professor

Alyona Klochko Ph.D. in Law, Ass.Professor

Anatoly Komzyuk LL.D., Professor

Olexey Litvinov LL.D., Professor

Miroslaw Matyja Ph.D., Professor.

(Switzerland)

Yevhen Michurin LL.D., Professor

Serhii Pavlenko Ph.D. in Law, Ass.Professor

Yuriy Pyvovar Ph.D. in Law, Professor

Matjaz Jager Ph.D., Professor

(Republic of Slovenia)

Oleg Reznik LL.D., Ass.Professor

Serhiy Slinko LL.D., Professor

Yuriy Starilov LL.D., Professor

(Russian Federation)

Vladyslav Teremetskyi LL.D., Ass.Professor

Considered

conceptual and methodological principles, theory and practice of law

Technical group

Technical editor:

Ihor Zozulia

Corrector:

Olena Dovhan

Layout and design on Computer:

Antonina Zozulia

Minimum system requirements: MS Windows 98/2000/XP/2003 operating system, MS Internet Explorer version 5 and above, Adobe Acrobat (Adobe Reader).

Address editorial board

61080, Kharkiv, ave. L. Landau, 27. Kharkiv National University of Internal Affairs. Editorial Board of the Journal "Forum Prava"

Tel. **+38-050-30-39-118**

E-mail: **journals@meta.ua**

Journal website: **forumprava.pp.ua**

Access mode

to journal publications:

http://nbuv.gov.ua/j-tit/FP_index.htm

Authors bear full responsibility for the content of the articles and the fact of their publication.

The editorial staff is not liable to the authors and / or third parties and organizations for possible damage caused by the publication of articles.

ЗМІСТ

Liu Ye	
Using the Thinking of the Rule of Law to Resolve Major Risks	6
Борець Л.В., Бідюкова А.О.	
Правовий режим фінансового аудиту, аудиту ефективності та аудиту відповідності.....	12
Зозуля О.І.	
Форми парламентського розслідування в Україні	20
Лисодєд О.В., Остапко К.С.	
Органи та установи виконання покарання у виді позбавлення волі в Україні (1917–2004 роки)	31
Мічурін Є.О., Мічурін І.Є.	
Криптовалюта в Україні: проблеми визнання, визначення правової природи та обмежень	46
Гетманець О.П.	
Бюджетні інвестиції як інструмент фінансово-правового регулювання державної інвестиційної діяльності	54
Патачиц Н.О., Філатова-Білоус Н.Ю.	
Перспективи визначення правового режиму криптовалюти у вітчизняному цивільному законодавстві з урахуванням досвіду зарубіжних країн.....	62
Луконцева Ю.О.	
Гібридні та плюралістичні правові системи: питання типології	78

CONTENT

Liu Ye	
Using the Thinking of the Rule of Law to Resolve Major Risks	6
Borets L.V., Bidiukova A.O.	
The Legal Framework of Financial Audit, Efficiency Audit and Compliance Audit	12
Zozulia O.I.	
Forms of Parliamentary Investigation in Ukraine	20
Lysodyed O.V., Ostapko K.S.	
Bodies and Institutions of Execution of Imprisonment in the Form of Deprivation of Freedom in Ukraine (1917–2004).....	31
Michurin I.O., Michurin I.I.	
Cryptocurrency in Ukraine: Problems of Recognition, Definition of the Legal Nature and Restrictions	46
Getmanets O.P.	
Budget Investments as an Instrument of Financial and Legal Regulation of State Investment Activity	54
Patachyts N.O., Filatova-Bilous N.Yu.	
Perspectives to Determine the Legal Regime of Crypto Currency in Ukrainian Civil Legislation Considering Foreign Experience.....	62
Lukonceva Yu.O.	
Hybrid and Pluralistic Legal Systems: Questions of Typology.....	78

UDC 340.131(510)

DOI: <http://doi.org/10.5281/zenodo.4650267>

LIU YE,

Lecturer Jiangxi Institute of Fashion Technology, Nanchang City,
Jiangxi Province China; e-mail: liuye073011@163.com;

ORCID: <https://orcid.org/0000-0002-4388-143X>

USING THE THINKING OF THE RULE OF LAW TO RESOLVE MAJOR RISKS

ЛИУ ЙЕ,

викладач Цзянси Інституту технологій моди, м. Наньчан, провінція Цзянси
Китай; e-mail: liuye073011@163.com;

ORCID: <https://orcid.org/0000-0002-4388-143X>

ВИКОРИСТАННЯ КОНЦЕПЦІЇ ВЕРХОВЕНСТВА ПРАВА ДЛЯ УСУНЕННЯ ОСНОВНИХ РИЗИКІВ

АНОТАЦІЇ (ABSTRACTS), КЛЮЧОВІ СЛОВА (KEY WORDS)

Problem statement. Entering a new era, profound changes have taken place in China's principal contradiction. While making a series of great historical achievements, it is also facing challenges from all aspects. It is mainly manifested in six areas: political security, economic security, cultural security, social security, ecological security and diplomatic security. China is a country under the rule of law, which relies on the law to maintain social stability and people's livelihood stability. Therefore, it is necessary to use the rule of law to resolve major risks. **Its purpose** is to establish government credit, cultivate and develop the credit market, and establish a sound social credit system to ensure the institutionalization of the government. For this reason, the research **methods** of this paper adopts qualitative analysis, through induction and deduction, analysis and synthesis, this paper classifies the risks and legal issues in the fields of politics, economy, culture, society, ecology and diplomacy in national security, and puts forward countermeasures by combining the thinking of the rule of law with the major risk problems in various fields. **Results.** It is established that the use of thinking is the rule of law to resolve risks reflects the new combination of the thinking theory of the rule of law of the Communist Party of China and the theory of dealing with risks. **Conclusions.** Research and analysis shows that in the final analysis, the thinking of the rule of law is to regard the law as the criterion for judging right and wrong and handling affairs, which requires advocating the rule of law, respecting the law, and being good at using legal means to solve problems and promote work. Only by constantly applying the thinking of the rule of law to dealing with major risks can we better reflect China's concept of governing the country according to law and strive to create a new situation of national security. Only by making good use of the thinking of the rule of law, can we better serve the country and the people, and provide a strong ideological guarantee for realizing the great rejuvenation of the Chinese nation.

Key words: Communist Party of China; rule of law; rule of law thinking; major risks

Постановка проблеми. Наближаючись до нової ери, в основному протиріччі Китаю відбулися глибокі зміни. Здійснюючи низку великих історичних досягнень, він також стикається з проблемами з усіх аспектів. В основному це проявляється у шести сферах: політичної безпеки, економічної безпеки, культурної безпеки, соціального забезпечення, екологічної безпеки та дипломатичної безпеки. Китай – це країна верховенства права, яка покладається на закон, щоб підтримувати соціальну стабільність і стабільність засобів існування людей. Тому необхідно використовувати верховенство права для вирішення основних ризиків. Його **метою** є створення державного кредиту, культивування та розвиток кредитного ринку та створення надійної системи соціальних кредитів для забезпечення інституціоналізації уряду. З цієї причини у цій роботі використані **методи** дослідження – якісний аналіз, шляхом індукції та дедукції, аналізу та синтезу, класифікація ризиків та правових питань у сферах політики, економіки, культури, суспільства, екології та дипломатії, у сфері національної безпеки, і висуває контрзаходи, поєднуючи концепцію верховенства права з основними проблемами ризику в різних сферах. **Результати.** Встановлено, що використання концепції верховенства права для вирішення ризиків відображає нову комбінацію теорії концепції верховенства права Комуністичної партії Китаю та теорії боротьби з ризиками. **Висновки.** Дослідження та аналіз показують, що, врешті-решт, концепція верховенства права полягає в тому, щоб розглядати закон як критерій оцінки правильності та несправедливості та ведення справ, що вимагає відстоювання верховенства права, поваги закону та досконалості

використання законних засобів для вирішення проблем та сприяння роботі. Лише постійно застосовуючи мислення верховенства права до вирішення основних ризиків, ми можемо краще відобразити китайську концепцію управління країною відповідно до закону та прагнути створити нову ситуацію національної безпеки. Тільки добре використовуючи концепцію верховенства права, ми можемо краще служити країні та населенню та забезпечити потужну ідеологічну гарантію реалізації великого омолодження китайської нації.

Ключові слова: Комуністична партія Китаю; верховенство права; концепція верховенства права; основні ризики

Problem statement

The thinking of the rule of law, as an important theoretical and practical proposition, has been fully expressed for the first time in the report of the 18th CPC National Congress. The thinking of the rule of law in Chinese discourse refers to "guided by the concept of socialist rule of law with Chinese characteristics and the use of legal norms and legal ideas." to understand, analyze and make decisions on the problems faced in the governance of the country. The major risks faced by our country mainly come from the fields of economy, politics, culture, society, ecology and diplomacy. Without scientific thinking on the rule of law, national security will face major challenges. Xi Jinping pointed out: governance according to law is the most reliable and stable governance, and we should be good at using the thinking of the rule of law to resolve major risks.

The major risks in the key areas of our country are all related to legal issues

Xi Jinping believes that the current situation in China is generally good and the overall social situation remains stable. However, the major risks existing in the key areas of our country at the present stage are all related to legal issues.[1]

Firstly, the main risks in political security involve the legalization of the socialist system with Chinese characteristics. According to Xi Jinping's exposition, the main risks in the field of political security are as follows: first, the ideals and beliefs of socialism and communism are shaken. Without ideals and beliefs, there will be "lack of calcium" in spirit. Xi Jinping pondered over and over: whether the Chinese Communists can fight a war has been explained by the founding of New China; whether the Chinese Communists can carry out development has also been explained by the promotion of reform and opening up; however, whether the Chinese Communists can maintain the party's leadership and uphold and develop socialism with Chinese characteristics in the increasingly complex international and domestic environment still needs to be answered by generations of communists. The second is to carry out overall westernization in the

reform of the political system. Xi Jinping pointed out that China's system of people's democratic dictatorship, the system of people's congresses, the system of multi-party cooperation and political consultation under the leadership of the Communist Party of China, the system of regional ethnic autonomy, and the system of mass autonomy at the grass-roots level have distinctive Chinese characteristics. Carrying out "reform and opening up" that negates the socialist direction can only be a dead end.

Secondly, the main risks in economic security involve the implementation of civil code, agricultural law, financial law, intellectual property law and other laws. According to Xi Jinping's exposition, the main risks in China's economic security are reflected in the following four points.

The first point is the accumulation of financial risks. China's financial sector has a wide range of risks, such as non-performing assets risk, liquidity risk, bond default risk, shadow banking risk, external shock risk, real estate bubble risk, government debt risk, Internet financial risk and so on. There is also a lot of chaos in the financial market, especially the end of the real estate bubble, once burst will trigger a serious chain reaction, and even the emergence of systemic financial crisis and economic crisis. Dealing with the above financial problems involves the implementation of China's banking law, securities law, and insurance law, trust law, banking supervision and management law and other financial laws.

The second point is that there is not enough power to promote reform and development. At present, China's economy has entered the stage of high-quality development, the relationship between the government and the market has been reconstructed, a whole set of incentive mechanisms formed under the traditional development model have failed, the new incentive mechanism is still under construction, and the new and old incentive mechanisms have been cut off one after another. The main problem is a major structural imbalance, represented by the structural imbalance between supply and demand in the real economy. To deal with the above problems, we need to consider the formulation of China's macro-economic control law,

economic growth stability promotion law and so on.

The third point is others control the key core technology. At present, the overall level of science and technology in China has been greatly improved, and some key scientific research achievements have entered the leading ranks of the world. However, overall, the foundation of China's scientific and technological innovation is not solid, and the situation in which others control the key core technology has not been fundamentally changed. If we do not master the core technology, we will be controlled by others and by the enemy in wartime. The problem of science and technology is related to the implementation of the law of promoting the transformation of science and technology in our country.

The fourth point is the uncertainty of economic and trade friction between China and the United States has increased. The United States has made frequent moves against China on trade issues, waving the stick of trade protectionism and stepping up efforts to contain China. The external environment of China's participation in international economic competition is becoming more and more complex and changeable. The position of the United States on China has changed from a "strategic cooperative partnership" to a "strategic competitor relationship," and the containment and suppression of China will be a long-term and continuous process. To solve the above problems, we need to consider the formulation of a law to protect the overseas interests of our citizens and legal persons.

Thirdly, the main risks in cultural security are related to the implementation of laws such as the Constitution, the National Security Law, the Cyber Security Law, the teacher Law, the Civil Code and so on. According to Xi Jinping's exposition, the main risks facing China's cultural security can be summarized as follows: first, the Internet has become the main battlefield of public opinion struggle, which is directly related to the ideological security and political security of our country. Dealing with this kind of problems involves the implementation of China's network security law, national security law and other laws. Second, the overall pattern of international public opinion shows a situation of "the west is strong and we are weak". In the face of the mastery and use of international discourse power, we still follow in the footsteps of others on many occasions. Third, hostile forces attempt to create a "color revolution" in our country, and they take advantage of some hot issues to carry out hype in an attempt to confuse people's minds and win in chaos. Solving these problems involves the

implementation of national security law, network security law and other laws. Fourth, in the academic field, Marxism has been marginalized and tagged, resulting in the phenomenon of disciplinary "aphasia". Solving these problems involves the implementation of teachers' law and other laws in our country. Fifth, there are some problems in the field of ideology and morality in our country, such as lack of values, boundless behavior and so on. Solving this kind of problem involves how to integrate the socialist core values into the implementation of the civil code.

Fourthly, the main risks in social security involve the implementation of laws and regulations such as labor law, criminal law, anti-terrorism law, earthquake prevention and disaster relief law and so on. Entering the new era, the main risks of social security in our country are mainly reflected in the following five aspects.

First, the emergence of contradictions among the people is mostly caused by the issue of interests, which requires us to properly handle the relationship between maintaining stability and safeguarding rights. It mainly involves the implementation of labor security law, civil code and other laws. Second, the public security situation in our country is still grim, and the incidence of crime is high. For example, underworld crimes, environmental pollution, food safety issues and so on. These problems are related to the implementation of China's criminal law, environmental protection law and other laws. Third, violent and terrorist activities occur frequently. Solving this problem involves the implementation of China's anti-terrorism law. Fourth, China is one of the countries with the most serious natural disasters in the world, and disaster prevention and relief is a long-term task. Solving these problems involves the implementation of China's earthquake prevention and disaster relief law, emergency response law and other laws. Fifth, the form of public security is still grim. There are certain risks in the fields of high-speed railway, urban gas, fire prevention of high-rise buildings and so on. Solving these problems involves the implementation of laws and regulations such as production safety law, fire protection law, and dangerous chemicals management law and so on.

Fifthly, the main risks in ecological security are related to the implementation of air pollution prevention and control law, soil pollution prevention and control law, environmental protection law and so on. It is mainly reflected in two aspects: first, in recent years, serious pollution problems such as the increase of haze weather, unsafe drinking wa-

ter and high content of heavy metals in soil in some areas have been exposed. Solving these problems involves China's air pollution prevention and control law, soil pollution prevention and control law and so on. Second, in the process of building socialist modernization, environmental problems frequently cause dissatisfaction among the masses and lead to group incidents. The people are eagerly looking forward to reversing the deterioration of the environment and improving the quality of the environment. Solving these problems involves the implementation of China's environmental protection law, environmental noise pollution prevention law and other laws.

Sixthly, the main risks in the security of overseas interests involve the implementation of laws such as the formulation of overseas rights and interests of Chinese enterprises and citizens. It is mainly reflected in two aspects: First, Chinese enterprises lack experience in "going out" and need to improve their ability to adapt to the legal system, technical standards, marketing and personnel management of various countries. Solving this problem involves the formulation of the law on the protection of overseas interests of Chinese enterprises, the training of foreign-related legal personnel and foreign-related lawyers of Chinese enterprises, and so on. Second, there are certain risks in protecting the safety of overseas Chinese citizens and legal persons. The current international situation is relatively complex, and when faced with major risks, our security capacity for Chinese citizens and legal persons operating around the world is relatively limited. Solving this problem requires us to constantly improve the law on the protection of the overseas rights and interests of our citizens.

Summing up the above analysis, we can see that there are legal problems in dealing with the six kinds of risks faced by the key areas of our country. Therefore, it is imperative to use the rule of law thinking to resolve major risks.

The necessity of using the thinking of the rule of law to resolve major risks

Xi Jinping pointed out that it is necessary to enhance the awareness of hardship and guard against risks and challenges. Seeing the risks brought to us by the development and changes of the situation, we should focus on the worst, make the best preparations, work in a good direction, and strive for the best results. Thus it can be seen that it is necessary to make full use of the thinking of the rule of law to resolve major risks.[3]

Firstly, law is the biggest and most important

rule of governance. In Xi Jinping's view, the rule of law is the basic way of governing the country. The key to governing a country and a society is to establish rules, observe rules and obey rules. In the long-term practice of governing the country, the law is the biggest and most important rule of governance. To promote the modernization of the national governance system and governance capacity, we must strictly enforce the rule of law.

Secondly, no one has absolute power outside the law. Xi Jinping stressed that it is necessary to make good use of the yardstick of "rule of law thinking" and use "rule of law thinking" to standardize the operation of power. It is not allowed to substitute words for the law, oppress the law with power, break the law for profit, or bend the law for personal gain. As long as it violates the law, responsibility will be investigated in accordance with the law, and "gaps" in law enforcement and judicature will never be allowed.

Thirdly, the application of the rule of law thinking is conducive to deepening the reform. Xi Jinping believes that all major reforms should be based on the law, ensure that the reform is promoted on the track of the rule of law, and promote the reform with the thinking of the rule of law. The thinking of the rule of law should be used in planning, the rule of law should be used to deal with problems, and whether it is legal to say and do things should be considered first. Turn the respect for the rule of law and the awe of the law into the way of thinking and behavior.

How to use the thinking of the rule of law to resolve major risks

China is facing a complex and changeable security and development environment, various foreseeable and unforeseeable risk factors have increased significantly, and the task of safeguarding national security and social stability is arduous. Therefore, we must prevent, stop and crack down on criminal activities that endanger China's national security and interests in accordance with the law, and create a new situation in national security work.[2]

Based on the risks faced by the major areas of our country, we should do a good job in the following six aspects.

Firstly, in terms of maintaining political security, the most fundamental thing is to continue to promote the institutionalization and legalization of the Party's leadership. First, China's rule of law system should be matched with the socialist political system with Chinese characteristics. China's state sys-

tem of people's democratic dictatorship, the system of government of the people's Congress, the system of multi-party cooperation and political consultation under the leadership of the Communist Party of China, the system of ethnic regions, and the system of basic mass autonomy all embody distinct Chinese characteristics. This system can effectively safeguard the interests of national independence, sovereignty, security and development, give full play to the advantage of concentrating efforts on major issues, and effectively promote the liberation and development of social productive forces. The system of the rule of law in our country should be matched with this system. Secondly, the key to adhering to the road of socialist political development with Chinese characteristics is to adhere to the organic unity of the leadership of the party, the people being the masters of the country and running the country according to law. We must adhere to the constitutional concept that all state power belongs to the people, and most extensively mobilize and organize the people to correctly handle the relations between the central and local governments, ethnic groups, and interests of all parties in accordance with the provisions of the Constitution and laws. We should give full play to the advantages of China's socialist political system and constantly promote the self-improvement and development of the socialist political system.[4]

Secondly, in maintaining economic security, it is necessary to adhere to and improve the basic socialist economic system. First, we must adhere to the public ownership as the main body, the common development of various forms of ownership, distribution according to work as the main body, the coexistence of various forms of distribution, and adhere to the socialist market economic system, the socialist basic economic system. Secondly, efforts should be made to create a business environment governed by the rule of law, speed up the adjustment of the economic structure, promote the optimization and upgrading of the industrial structure, and enhance international competitiveness and influence.

Thirdly, in the maintenance of cultural security, it is necessary to raise the level of propaganda through the rule of law. First, the law should be used to promote the construction of core values. All kinds of social management should assume the responsibility of advocating socialist core values and pay attention to reflecting value orientation in daily management so that behaviors in line with core values are encouraged and behaviors that violate core values are restricted. Secondly, it is

necessary to strengthen the social management of the network in accordance with the law, strengthen the management of new network technologies, and ensure the standardized use of the Internet.

Fourthly, in terms of safeguarding social security, we should adhere to source governance, systematic governance, and governance according to law, and promote the formation of a good environment in which handling affairs in accordance with the law, finding ways to solve problems, and resolving contradictions depend on the law. In this regard, we need to do a good job in the following five aspects.

First, with regard to the issue of maintaining stability involving safeguarding rights, we should pay attention to solving the reasonable and legitimate interests of the masses. We will comprehensively promote the rule of law, better safeguard the legitimate rights and interests of the people, guide the masses to resolve all kinds of social contradictions through legal procedures and legal means, and create a good atmosphere for handling affairs in accordance with the law and seeking the law in case of trouble. The second is to further promote the comprehensive management of public security. We will strengthen the treatment and management of key issues such as endangering food safety and environmental pollution, and resolutely curb the occurrence of major public safety accidents. The third is to establish a sound pattern of anti-terrorism work, rely on the masses, carry out in-depth various forms of mass prevention and control activities, and maintain the situation of severe crackdown and high pressure. Fourth, improve the responsibility system for disaster prevention, reduction and relief, and clearly and strictly implement the responsibility system. We will improve the legal system for production safety and disaster prevention and relief. The fifth is to create a social governance pattern of co-construction, co-governance and sharing, strengthen the construction of social governance system, improve government responsibilities, and improve the legal, intelligent and professional level of social governance.

Fifthly, in the maintenance of ecological security, only by implementing the strictest system and the strictest rule of law can we provide a reliable guarantee for the construction of ecological civilization. Therefore, it is necessary to do a good job in the following three aspects.

First, it is necessary to build an environmental governance system with the government as the lead, enterprises as the main body, social organizations and the public participating together.

Second, it is necessary to reform the eco-environmental supervision mechanism, optimize the eco-environmental management system, and uniformly exercise the responsibilities of all natural resources owners of the whole people. Third, it is necessary to establish a system for controlling the total amount of marine pollution, formulate plans for the protection and utilization of coastlines, and seriously investigate and deal with illegal acts.

Sixthly, in terms of safeguarding the security of overseas interests, we should strengthen the prevention of risks encountered by our citizens and legal persons overseas, and improve the ability of overseas security. First, it is necessary to constantly optimize the laws and regulations for the protection of China's overseas citizens and legal persons, and effectively safeguard China's overseas interests. Secondly, Chinese enterprises overseas should not only attach importance to economic benefits, but also abide by the laws of the host country and assume more responsibilities that are social. Finally, we should work with other countries to promote the development of international law

governance relations and contribute China's efforts to building a community with a shared future for humanity.

Conclusion

In a word, do not be afraid that the clouds cover your eyes, and you should keep your eyes open when the scenery is long. The great rejuvenation of the Chinese nation can by no means be easily realized. Under the grim and complicated situation, the Communist Party of China should bear the historical responsibility of "success must have its own", never forget its initial ideals and aspirations, and do a positive deed. We should use the thinking of the rule of law to do a good job in preventing and defusing risks.

Conflict of interest

None to declare.

Acknowledgements

This work is supported by Gao Junyu's thought and its education for contemporary youth (YC2018079).

REFERENCES

1. Research institute of Party History and Literature of the Central Committee of the Communist Party of China. (2020). Xi Jinping excerpts on the overall concept of national security. http://www.81.cn/jmb/2019-05/05/content_9495816.htm
2. Literature Research Office of the Central Committee of the Communist Party of China. (2017). Xi Jinping excerpts on socialist political construction. <http://theory.people.com.cn/GB/68294/414649/index.html>
3. Literature Research Office of the Central Committee of the Communist Party of China. (2015). Xi Jinping's exposition on comprehensively governing the country according to law. <http://theory.people.com.cn/GB/68294/396001/index.html>
4. Xi Jinping. Further promote political army building, reform, strengthen the army and run the army according to law, strengthen confidence, pay close attention to implementation, and create a new situation of strengthening the army and revitalizing the army. August 1, 2016. <http://cpc.people.com.cn/n1/2016/0108/c64094-28027496.html>

ІНФОРМАЦІЯ ПРО СТАТТЮ (ARTICLE INFO)

Published in:
Форум права: 67 pp. 6–11 (2).

Related identifiers:
10.5281/zenodo.4650267
http://forumprava.pp.ua/files/006-011-2021-2-FP-Ye_3.pdf
http://nbuv.gov.ua/UJRN/FP_index.htm_2021_2_3.pdf

License (for files):
[Creative Commons Attribution 4.0 International](https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/)

Received: 01.04.2021
Revised: 15.04.2021
Available online: 22.04.2021

Cite as:
Liu, Ye (2021). Using the Thinking of the Rule of Law to Resolve Major Risks. *Форум Права*, 67(2), 6–11. <http://doi.org/10.5281/zenodo.4650267>

Liu, Ye (2021). Using the Thinking of the Rule of Law to Resolve Major Risks. *Forum Prava*, 67(2), 6–11. <http://doi.org/10.5281/zenodo.4650267>

УДК 351.72

DOI: <http://doi.org/10.5281/zenodo.4650269>

Л.В. БОРЕЦЬ,

доцент кафедри фінансового права Київського національно-економічного університету імені Вадима Гетьмана, кандидат юридичних наук, доцент, м. Київ, Україна; e-mail: larysa.borets@gmail.com;

ORCID: <https://orcid.org/0000-0003-2923-7151>

А.О. БІДЮКОВА,

магістрантка юридичного інституту Київського національно-економічного університету імені Вадима Гетьмана, м. Київ, Україна;

e-mail: anni7017@gmail.com;

ORCID: <https://orcid.org/0000-0002-3989-9135>

ПРАВОВИЙ РЕЖИМ ФІНАНСОВОГО АУДИТУ, АУДИТУ ЕФЕКТИВНОСТІ ТА АУДИТУ ВІДПОВІДНОСТІ

L.V. BORETS,

Associate Professor, Chair of financial law, Vadym Hetman Kyiv National Economic University, Ph.D. in Law, Ass. Professor, Kyiv, Ukraine;

e-mail: larysa.borets@gmail.com;

ORCID: <https://orcid.org/0000-0003-2923-7151>

A.O. BIDIUKOVA,

Master of Laws, Law institute, Vadym Hetman Kyiv National Economic University, Kyiv, Ukraine; e-mail: anni7017@gmail.com;

ORCID: <https://orcid.org/0000-0002-3989-9135>

THE LEGAL FRAMEWORK OF FINANCIAL AUDIT, EFFICIENCY AUDIT AND COMPLIANCE AUDIT

АНОТАЦІЇ (ABSTRACTS), КЛЮЧОВІ СЛОВА (KEY WORDS)

Постановка проблеми. На сьогодні поняття фінансового аудиту, аудиту ефективності та аудиту відповідності у законодавстві України не визначено. У доктринальних дослідженнях з фінансового права відсутні єдині методичні підходи щодо сутності, розмежування даних понять, що відображається на практиці їх застосування. **Завданнями** статті є: розкрити сутність вищезазначених понять, ґрунтуючись на національному законодавстві, встановити прогалини щодо правового регулювання державного зовнішнього фінансового контролю та зробити порівняльно-правовий аналіз його форм. Для цього використано **методи** – системно-структурний метод для характеристики форм державного зовнішнього фінансового контролю та систематизації їх особливостей, доктринальний та формально-юридичний метод – для розгляду нормативно-правових актів, що регулюють фінансовий контроль, герменевтичний – для з'ясування змісту норм та виявлення прогалин нормативного регулювання, метод моделювання – для удосконалення понятійно-категорійного апарату щодо нормативного визначення наукових категорій та уникнення у подальшому їхнього отождолення. **Результати.** Зазначено, що фінансовий аудит, аудит ефективності та аудит відповідності є формами державного зовнішнього фінансового контролю. Висловлена думка щодо недоцільності отождолення аудиту з державним зовнішнім фінансовим контролем. Охарактеризовано фінансовий аудит у правозастосовній діяльності Рахункової палати, який включає аудит відповідності, де останній покликаний встановити дотримання законності здійснення фінансового обліку на об'єкті контролю. Автори дійшли до твердження з огляду на міжнародні стандарти INTOSAI (п.25 ISSAI 100), що аудит ефективності є формою державного зовнішнього фінансового контролю, який має перевірити три основні принципи – економії, ефективності та результативності. **Висновки.** Розкрито сутність понять "фінансовий аудит", "аудит ефективності" й "аудит відповідності" та систематизовано їхні особливості. Запропоновано удосконалити понятійно-категорійний апарат щодо їх нормативного визначення, щоб уникнути у подальшому їхнього отождолення.

Ключові слова: аудит; принципи INTOSAI; форми державного зовнішнього фінансового контролю

Problem statement. To date, the concepts of financial audit, performance audit and compliance audit are not defined in the legislation of Ukraine. In doctrinal studies on financial law, there are no uniform methodological approaches to the essence, delimitation of these concepts, which in turn is reflected in the practice of their application. The authors set the following **tasks**: to reveal the essence of the above concepts based on national legislation, to establish gaps in the legal regulation of public external financial control and to make a comparative legal analysis of its forms. For this purpose, general scientific and special **methods** were used during the study. The general scientific ones include analysis, system-structural method, due to which the forms of state external financial control were characterized and their features were systematized. **Special methods** were used to interpret and disclose the essence of the categories used: "form", "public external financial control, as well as "financial audit", "efficiency audit", "compliance audit" – a doctrinal method, formal-legal method – for regulatory consideration – legal acts regulating financial control, hermeneutic, which clarified the content of norms and identified gaps in regulation and modeling method – to improve the conceptual and categorical apparatus for the normative definition of the above categories to avoid further identification. **Results.** It is noted that financial audit, efficiency audit, compliance audit are forms of public external financial control. The opinion was expressed on the inexpediency of identifying the audit with the state external financial control, as the audit is a narrower concept, although this did not prevent the legislator to equate them in part 2 of Art. 15-1 of the Budget Code of Ukraine, part 2 of Art. 4 of the Law of Ukraine "On the Accounting Chamber". Describes the financial audit in the law enforcement activities of the Accounting Chamber, which includes a compliance audit, where the latter is designed to establish compliance with the legality of financial accounting at the object of control. The authors came to the conclusion given the international standards INTOSAI (paragraph 25 of ISSAI 100) that a performance audit is a form of public external financial control, which should test three main principles: the principle of economy, efficiency and effectiveness. **Conclusions.** The study reveals the essence of the concepts of "financial audit", "performance audit" and "compliance audit". Because of the analysis of the above audits and their characteristics, their features were systematized. The authors proposed to improve the conceptual and categorical apparatus about their normative definition to avoid their further identification.

Key words: *audit; INTOSAI principles; forms of state external financial control*

Постановка проблеми

Для фінансової безпеки держави велике значення має незалежний контроль за використанням публічних видатків і безпосередньо якість нормативно-правового регулювання, наявність належного методологічного інструментарію у сфері здійснення державного зовнішнього фінансового контролю.

У фінансовому праві фінансовий контроль розглядається як інститут, що прямо пов'язаний з аудитом як формою контролю. Проблематика питання визначення та розмежування: фінансового аудиту, аудиту ефективності та аудиту відповідності визначаються в тому, що на нормативному рівні немає визначення форм фінансового контролю, що спричиняє, на нашу думку, розбіжності у визначенні цих понять.

Щодо стану сучасних досліджень наукової проблеми, то, наприклад, С. Базика висвітлив різні наукові підходи до визначення сутності аудиту, публічного аудиту та їхніх форм: фінансового аудиту, аудиту відповідності, аудиту ефективності [1]. О. Височан і Н. Литвиненко узагальнили та структурували елементи аудиту ефективності як форми державного фінансового контролю, довівши його важливість в державному механізмі контролю [2]. Ю. Лядова у дослідженні державного аудиту запропонувала нову класифікацію форм державного аудиту: фінан-

совий аудит, аудит ефективності та операційний аудит [3]. Л. Савченко визначає основними елементами фінансово-контрольного права фінансовий контроль та аудит, що законодавством не врегульовані [4].

В свою чергу, Р. Мейер (Meyer, 2020) фінансовий аудит розглядає в контексті міжнародних стандартів та державних, зокрема, характеризуючи аудиторську документацію [5]. Т. М. Монтенегро та Ф.А. Брес (Montenegro and Brás, 2018) висвітлюють погляд американського правового регулювання з позиції всебічного аналізу літератури щодо якості аудиту за три десятиріччя [6]. А. Чопра, М. Чадхарі (Chopra and Chaudhary, 2020) розглядають зовнішній аудит із врахуванням міжнародних стандартів та характеристики вимоги до нього [7].

При цьому, оскільки у науковців наявною є обмеженість порівняння означених понять між собою без розкриття сутності кожної форми аудиту у сфері здійснення державного зовнішнього фінансового контролю, метою статті є визначення стану правового регулювання державного зовнішнього фінансового контролю та співвідношення його форм: фінансового аудиту, аудиту ефективності та аудиту відповідності. Її новизна полягає в доведенні самостійності кожної з форм державного зовнішнього фінансового контролю, виходячи з систематизації їхніх відмін-

ностей як в теоретичному, так в практичному аспектах. Завдання дослідження: розкрити сутність вищезазначених понять, ґрунтуючись на національному законодавстві встановити прогалини щодо регулювання державного зовнішнього фінансового контролю та зробити порівняльно-правовий аналіз його форм.

Нормативне регулювання аудиту

В ст.98 Конституції України визначено, що контроль за надходженням коштів до державного бюджету та їх використання здійснює Рахункова палата від імені Верховної Ради України, що унормовано і у Бюджетному кодексі України в ст.110 [8; 9].

Об'єктом контролю Рахункової палати є державні, місцеві органи, інші бюджетні установи, суб'єкти господарювання, громадські організації, фонди загальнообов'язкового державного страхування, Національний банк України та інші фінансові установи відповідно до частини 2 ст.7 Закону України "Про Рахункову палату" від 02.07.2015 р. № 576–VIII (далі – Закон № 576) [10].

Державний зовнішній фінансовий контроль є незалежною перевіркою фінансової діяльності з метою встановлення показників достовірності, ефективності та законності, який здійснюється через контрольні заходи Рахункової палати, визначені в ст.4 Закону № 576 [10]. До заходів державного зовнішнього фінансового контролю законодавець відносить невичерпний перелік: фінансовий аудит, аудит ефективності, експертизи, аналіз та інші контрольні заходи.

В частині 2 ст.15-1 Бюджетного кодексу України та в частині 2 ст.4 Закону України № 576 державний зовнішній фінансовий контроль отожднюється з аудитом [9]. На нашу думку, аудит є вужчим за змістом поняттям, тож вони мають бути як родове та видове поняття, а не рівнозначними. Деякі науковці, серед яких С.К. Базика та І.Р. Данчевська, визначають аудит як форму державного контролю [1; 11, с.54].

Наразі в Україні органом здійснення та проведення заходів державного зовнішнього фінансового контролю є Рахункова палата, основним регулюючим її діяльність нормативно-правовим актом є Закон № 576 [10], в якому визначено не тільки правовий статус Рахункової палати, але й основні правові основи здійснення контролю.

Також Рахункова палата орієнтується на положення, визначені у Методичних рекомендаціях з проведення Рахунковою палатою фінансо-

вого аудиту № 5-5, затверджених у 2015 році та на Рекомендації з управління і контролю якості контрольних заходів, що проводяться Рахунковою палатою [12; 13].

З цього можна дійти висновку, що вищезазначені нормативно-правові акти носять більш загальний характер вимог та критеріїв оцінки результатів контрольних заходів Рахункової палати, що не дає підстав для розмежування вищезазначених понять – стандартизованими залишаються лише висновки результатів аудитів, хоча з огляду на звіти Рахункової палати зовнішня форма цих звітів носить суб'єктивний характер.

Форми аудиту

В міжнародній практиці, у порівнянні з українською, здійснюються різні форми аудиту – самостійно, не поглинаючи один одного: фінансовий аудит, аудит ефективності та аудит відповідності (Франція, Польща). При цьому в деяких країнах аудит відповідності не розглядається як окремий вид перевірки, а входить у фінансовий аудит, як і в Україні (фінансовий аудит, аудит ефективності на практиці в Україні включають аудит відповідності, де останній покликаний встановити дотримання законності здійснення фінансового обліку на об'єкті контролю).

Слід зазначити, що питання форм аудиту та їхнє співвідношення з видами є доволі дискусійним, оскільки ISSAI 100 визначає саме "types of public-sector audit" – види/типи державного сектору аудиту. З іншого боку, деякі науковці, серед яких Ю.О. Лядова, Л.А. Савченко, О.А. Хаблюк, Л. Будник і С.Р. Яцицин, стверджують, що фінансовий аудит, аудит ефективності та аудит відповідності є саме формами, а не видами [3, с.29; 4, с.97; 14, с.152; 15, с.828].

В цілому, проблематика розмежування постає внаслідок невизначеності на законодавчому рівні форм державного аудиту та його видів. Міжнародні стандарти аудиту ISSAI, прийняті INTOSAI (міжнародна організація вищих органів фінансового контролю) – визначають (за точним перекладом з англійської мови) саме види державного аудиту, але з огляду на доктринальний підхід, до видів державного аудиту відносять зовнішній та внутрішній, а стосовно форм як способу здійснення – виділяють фінансовий аудит, аудит ефективності.

Категорія "форма" і "вид" – це відмінні між собою поняття: форма – це спосіб зовнішнього вираження контрольних дій, а поняття "вид" можна трактувати як певний різновид якогось

явища, діяльності чи елемента. Вид державного зовнішнього фінансового контролю ширше, ніж поняття форми державного зовнішнього фінансового контролю. В той же час, методи – це прийоми і способи, за допомогою яких досліджується фінансова діяльність бюджетної установи.

На нашу думку, доцільно саме визначити ці аудити як форми здійснення державного зовнішнього фінансового контролю, оскільки форма відрізняється від виду тим, що вид є більш узагальненим поняттям, різновидом діяльності, а форма є більш вузьким визначенням, конкретно зовнішньою організаційною реалізацією певного елемента чи діяльності органу.

Також необхідно внести зміни до Закону України "Про Рахункову палату", де визначити форми та методи здійснення державного зовнішнього фінансового контролю. Крім того, необхідно прийняти Закон "Про публічний фінансовий контроль", у якому визначити й розмежувати основні категорії: фінансовий контроль, фінансовий аудит, публічний фінансовий контроль, державний зовнішній фінансовий контроль, державний внутрішній фінансовий контроль, види публічного контролю (зовнішній державний фінансовий контроль та внутрішній), форми, методи.

Постає питання щодо доцільності об'єднання аудиту відповідності та фінансового аудиту, хоча це, з однієї сторони, є певною оптимізацією процесу, а з іншої – більшим завантаженням аудитора. В країнах Європейського Союзу, як Великобританія, Нідерланди, Португалія, навіть спостерігається тенденція впровадження четвертого виду аудиту в ІТ-сфері щодо ІТ-систем.

Аналізуючи міжнародні стандарти аудиту ISSAI 100, можна визначити, що фінансовий аудит є перевіркою з метою виявити відповідність наданої фінансової інформації до прийнятої системи фінансової звітності та законодавчої бази [16]. Аудит ефективності має на меті виявити, чи відповідає діяльність об'єкту державного контролю принципам економічності, ефективності та результативності, а також, чи є можливість модернізувати її. У свою чергу, аудит відповідності є певною оцінкою дотримання законності здійснення фінансових операцій та бухгалтерського обліку [17].

Закон № 576 визначає, що фінансовий аудит здійснюється такими методами, як перевірка, аналіз, оцінка правильності ведення звітності [10]. По суті фінансовий аудит поглинає аудит відповідності в українській моделі державного

зовнішнього фінансового контролю, оскільки має на меті не тільки встановити фактичний стан справ про цільове використання коштів, але й – дотримання законодавства при здійсненні фінансових операцій.

Аудит ефективності має встановити фактичний стан справ об'єкту аудиту та надати оцінку щодо своєчасності, продуктивності, результативності, економності використання бюджетних коштів їх розпорядниками.

Відповідно до міжнародних стандартів аудиту ISSAI 300 принцип економії означає мінімізацію витрат: використані ресурси мають бути доступними у визначений час, у потрібному обсязі, належної якості та за найкращою ціною [17]. У свою чергу, принцип ефективності ставить за мету досягнення високих результатів діяльності з мінімальною витратою трудових ресурсів та бюджетних коштів. Саме аудит ефективності сприяє забезпеченню прозорості та підзвітності, завдяки чому можна відстежити певні закономірності між витратами та результативністю реалізації поставлених цілей.

Аудит ефективності визначено Лімською декларацією керівних принципів аудиту державних фінансів, прийнятою на Дев'ятому Конгресі INTOSAI у 1977 році [18]. У Лімській декларації визначено, що наряду з фінансовим аудитом, аудит ефективності служить певним чином для віддзеркалення результативності та економічності державного управління.

Ефективне та цільове використання коштів платників податків та інших джерел поповнення бюджету є вкрай актуальним з огляду на економічну ситуацію в країні. Багато науковців, зокрема, В.Ю. Трайтлі, О.А. Хаблюк, С.Р. Яцишин, виділяють значну роль аудиту ефективності як впливового засобу покращення результативності здійснення бюджетних програм [19, с.216; 15, с.830]. За думкою вчених, завданням аудиту ефективності є не тільки оцінка результатів, але й аналіз витрат, що дозволяє запропонувати певні рекомендації стосовно управління бюджетними коштами [15, с.831].

Але цей доволі ефективний засіб фінансового контролю має низку проблемних аспектів, до яких О. Височан, Н. Литвиненко віднесли:

- відсутність чітких методик для оцінки ефективності, що може призвести до суб'єктивних висновків та рекомендацій зі сторони аудитора;
- ускладненість автоматизації та низький рівень формалізації аудиторських процедур у зв'язку з індивідуальним підходом до кожного об'єкту перевірки, що може зумовити довготри-

валість подібних оцінок;

- використання непрямих доказів, що може стати предметом дискусії та не допомогти в рекомендаційному аспекті ефективно перерозподілити витрачання державних коштів;

- невизначеність: яка саме інформація падає до об'єкта перевірки для оцінки управлінських рішень, що також може спричинити додаткові витрати часу через неструктурованість джерел [2, с.191].

Аудит ефективності встановлює, в першу чергу, рівень дієвості системи управління бюджетними ресурсами, по-друге, внаслідок аналізу документів, що відображають діяльність організації, установи, визначає доцільність використання державних коштів для виконання функцій і завдань.

Аудит відповідності та фінансовий аудит мають відмінності, до яких можна віднести характер оцінки діяльності установи, що виявляється в різних цільових аспектах здійснення контролю. Аудит відповідності полягає у перевірці діяльності розпорядника державних коштів щодо дотримання актів законодавства, а також процедур і планів управління державним майном. Таким чином, ототожнювати фінансовий аудит та аудит відповідності не можливо у зв'язку із постановкою різних цілей та завдань.

Фундаментом регулювання аудиту відповідності є принципи аудиту відповідності, встановлені ISSAI 400 та стандарт аудиту відповідності – ISSAI 4000 [20; 21]. У законодавстві України не врегульовано поняття аудиту відповідності у сфері здійснення державного зовнішнього фінансового контролю на відміну від правового регулювання фінансового аудиту та аудиту ефективності.

У Законі № 576 також не визначено поняття фінансового аудиту та аудиту ефективності (визначена лише мета), отже, вищезазначені форми зовнішнього державного фінансового контролю не розрізнені на законодавчому рівні, а на доктринальному – немає єдиного методологічного підходу щодо їх визначення.

Фінансовий аудит має тісний зв'язок з аудитом ефективності в об'єкті перевірки: система внутрішнього контролю, бюджетні програми, адміністративні послуги та функції. За своїм призначенням аудит ефективності дає змогу побачити куди витрачаються кошти, за якими векторами реалізуються програми бюджету та яка їх результативність.

Із аналізу правозастосовної діяльності Рахункової палати за 2019–2021 роки, можна зазна-

чити, що найбільш поширеною формою здійснення державного зовнішнього фінансового контролю є аудит ефективності використання коштів державного бюджету та місцевих бюджетів, зокрема. Із звітів Рахункової палати було з'ясовано, що аудит відповідності є елементом і фінансового аудиту, і аудиту ефективності, де в останньому часто можна зустріти оцінку стану дотримання законодавства та оцінку законності.

Підсумовуючи попередні характеристики понять "фінансовий аудит", "аудит ефективності" та "аудит відповідності", нами встановлено такі їх особливості:

- різна мета: аудит відповідності має встановити дотримання законності щодо виконання бюджету, проведення фінансових операцій; аудит ефективності – встановити дієвість використання бюджетних коштів та рівень системи управління з огляду на міжнародні принципи; фінансовий аудит – аналіз достовірності, правильності ведення фінансової звітності;

- різний об'єкт: для аудиту відповідності – фінансові операції; для аудиту ефективності – бюджетні програми, плани та фінансові операції; для фінансового аудиту – фінансова звітність та бухгалтерський облік;

- різний зміст: для аудиту відповідності – перевірка відповідності операцій та інших документарних джерел до норм законодавства; для аудиту ефективності – аналіз організації управління, оцінка доцільності використання коштів та реалізації визначених проектів, планів; для фінансового аудиту – документарна, фактична перевірка окремих фінансових операцій, порядку ведення бухгалтерського обліку та управлінських процедур;

- різні міжнародні керівні стандарти: для аудиту відповідності – ISSAI 4000-4999, аудиту ефективності – ISSAI 3000-3999, фінансового аудиту – ISSAI 1000-2999 [16, 17, 22, 23].

Висновки

1. Фінансовий аудит є перевіркою з метою виявити відповідність наданої фінансової інформації до прийнятої системи фінансової звітності та законодавчій бази.

2. Аудит ефективності є перевіркою, що встановлює рівень дієвості системи управління бюджетними ресурсами, внаслідок аналізу документів, що відображають діяльність організації, установи, визначає доцільність використання державних коштів для виконання функцій і завдань.

3. Аудит відповідності полягає у перевірці діяльності розпорядника державних коштів щодо дотримання актів законодавства, а також процедур та планів управління державним майном. Таким чином, ототожнювати фінансовий аудит та аудит відповідності не можливо у зв'язку із постановкою різних цілей та завдань.

4. Вищезазначені форми державного зовнішнього фінансового контролю мають багато відмінних елементів: мета, об'єкт, зміст, міжнародні керівні стандарти, але це не заважає з метою оптимізації часу перевірок уповноваженим особам аудит відповідності включати в фінансовий аудит та аудит ефективності. Дані форми контролю мають бути самостійними, не

поглинати один одного.

5. Пропонуємо внести зміни до нормативно-правових актів для вирішення проблемного аспекту щодо ототожнення аудиту з державним зовнішнім фінансовим контролем, оскільки аудит є вужчим за змістом поняттям, а також створити стандартизовані критерії для визначення форм державного контролю.

Конфлікт інтересів

На думку авторів конфлікт інтересів відсутній.

Вираз вдячності

Дослідження проведено за ініціативою авторів і не отримало будь-якого фінансування.

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ

1. Базика С. К. Аудит ефективності як перспективна форма аудиту публічного сектору в Україні. *Державне управління: удосконалення та розвиток*. 2016. № 1. <http://www.dy.nayka.com.ua/?op=1&z=1267> (дата звернення 14.04.2021)
2. Височан О. С., Литвиненко Н. О. Порядок проведення аудиту ефективності використання бюджетних коштів: INTOSAI-підхід. *Проблеми системного підходу в економіці*. 2019. № 3 (71). С. 184–193.
3. Лядова Ю. О. Класифікація державного аудиту як складової державного фінансового контролю. *Economics: time realities*. 2015. № 4. С. 27–32.
4. Савченко Л. А. Фінансовий контроль, аудит, бухгалтерський облік – основні категорії фінансово-контрольного права. *Публічне право*. 2016. № 4. С. 96–101.
5. Rebecca A. Meyer. (2020). Chapter 6. Standards for financial audits. In: *The New Yellow Book: Government Auditing Standards, 2018 Version*. P. 6-1–6.21. <https://doi.org/10.1002/9781119784722.ch6>
6. Tânia Menezes Montenegro; Filomena Antunes Brás. A review of the concept and measures of audit quality across three decades of research. *International Journal of Accounting Auditing and Performance Evaluation*. 2018. Vol. 14. No. 2/3. <https://doi.org/10.1504/IJAAPE.2018.091063>
7. Chopra A., Chaudhary M. (2020). External Audit. In: *Implementing an Information Security Management System*. Apress, Berkeley, CA. https://doi.org/10.1007/978-1-4842-5413-4_9
8. Конституція України: Закон України від 28.06.1996 № 254к/96-ВР. <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/254к/96-вр#Text> (дата звернення 14.04.2021)
9. Бюджетний кодекс України: Закон України від 08.07.2010 № 2456–VI. <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2456-17#Text> (дата звернення 14.04.2021)
10. Про Рахункову палату: Закон України від 02.07.2015 № 576–VIII. <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/576-19#Text> (дата звернення 14.04.2021)
11. Данчевська І. Р. Державний фінансовий контроль використання коштів місцевих бюджетів України: дис. ... канд. екон. наук: 08.00.08. Львів, 2018. 222 с.
12. Методичні рекомендації з проведення Рахунковою палатою фінансового аудиту: від 22.09.2015 № 5-5. <https://zakon.rada.gov.ua/rada/show/vr5-5150-15#n4> (дата звернення 14.04.2021)
13. Рекомендації з управління і контролю якості контрольних заходів, що проводяться Рахунковою палатою: від 10.11.2015 № 8-5. https://zakon.rada.gov.ua/rada/show/vr8_5150-15#Text (дата звернення 14.04.2021)
14. Хаблюк О., Будник Л. Суть аудиту ефективності та зарубіжний досвід його становлення. *Галицький економічний вісник*. 2013. № 4. С. 151–158.
15. Хаблюк О. А., Яцишин С. Р. Аудит ефективності в системі державного фінансового контролю, його суть та необхідність упровадження в Україні. *Економіка і суспільство*. 2017. № 10. С. 827–831.
16. ISSAI 100. Fundamental Principles of Public-sector Auditing. 16 p. <https://static1.squarespace.com/static/57019a6db6aa607cbb909ab2/t/579931faebbd1af091fef23a/1469657594657/3.9++ISSAI+100+-+Fundamental+Principles+of+Public+Sector+Auditing.pdf> (дата звернення 14.04.2021)
17. ISSAI 300. Performance Audit Principles.

- https://www.intosai.org/fileadmin/downloads/documents/open_access/ISSAI_100_to_400/issai_300/ISSAI_300_en_2019.pdf (дата звернення 14.04.2021)
18. Лімська декларація керівних принципів контролю: від 01.01.1977.
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/604_001#Text (дата звернення 14.04.2021)
 19. Трайтлі В. Ю. Державний фінансовий аудит виконання бюджетних програм: стан, напрями модернізації та необхідність стандартизації. *Економічний вісник*. 2017. № 1. С. 209–218.
 20. Compliance Audit Standard. ISSAI 4000. <https://www.issai.org/pronouncements/issai-4000-compliance-audit-standard> (дата звернення 14.04.2021)
 21. Fundamental Principles of Compliance Auditing. ISSAI 400. <https://www.audit.gov.bz/wp-content/uploads/2018/06/ISSAI-400-Fundamental-Principles-of-Compliance-Auditing.pdf> (дата звернення 14.04.2021)
 22. ISSAI 400. Основополагающие принципы аудита соответствия. 35 с.
https://www.intosai.org/fileadmin/downloads/documents/open_access/ISSAI_100_to_400/issai_400/issai_400_ru.pdf (дата звернення 14.04.2021)
 23. ISSAI 1000-2999. Financial Audit Guidelines. 1222 p.
<https://static1.squarespace.com/static/57019a6db6aa607cbb909ab2/t/58db14d7db29d6aa4b6371e3/1490752833041/1.+ISSAI+Financial+Audit+Guidelines+1000-2999.pdf> (дата звернення 14.04.2021)

REFERENCES

1. Bazyka, S. K. (2016). Audyty efektyvnosti yak perspektyvna forma audytu publichnoho sektoru v Ukraini [Performance audit as a promising form of public sector audit in Ukraine]. *Derzhavne upravlinnya: udoskonalennya ta rozvytok*, (1). <http://www.dy.nayka.com.ua/?op=1&z=1267> (in Ukr.).
2. Vysochan, O. S., & Lytvynenko, N. O. (2019). Poryadok provedennya audytu efektyvnosti vykorystannya byudzhethnykh koshtiv: INTOSAI-pidkhid [Procedure for auditing the effectiveness of the use of budget funds: INTOSAI-approach]. *Problemy systemnoho pidkhodu v ekonomitsi*, 3(71), 184–193 (in Ukr.).
3. Lyadova, YU. O. (2015). Klyasifikatsiya derzhavnoho audytu yak skladovoyi derzhavnoho finansovoho kontrolyu [Classification of public audit as a component of public financial control]. *Economics: time realities*, (4), 27–32 (in Ukr.).
4. Savchenko, L. A. (2016). Finansovyy kontrol, audyt, bukhgaltersky oblik – osnovni katehoriyi finansovo-kontrolnoho prava [Financial control, audit, accounting – the main categories of financial control law]. *Publichne pravo*, (4), 96–101 (in Ukr.).
5. Rebecca A. Meyer. (2020). Chapter 6. Standards for financial audits. In: *The New Yellow Book: Government Auditing Standards, 2018 Version*. P. 6-1–6.21. <https://doi.org/10.1002/9781119784722.ch6>
6. Tânia Menezes Montenegro, & Filomena Antunes Brás. (2018). A review of the concept and measures of audit quality across three decades of research. *International Journal of Accounting Auditing and Performance Evaluation*, 2/3(14). <https://doi.org/10.1504/IJAPE.2018.091063>
7. Chopra, A., & Chaudhary, M. (2020). External Audit. In: *Implementing an Information Security Management System*. Apress, Berkeley, CA. https://doi.org/10.1007/978-1-4842-5413-4_9
8. *Konstytutsiya Ukrainy* [Constitution of Ukraine]. Zakon Ukrainy (28.06.1996 No. 254k/96-VR). <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/254k/96-vp#Text> (in Ukr.).
9. *Byudzhetnyy kodeks Ukrainy* [Budget Code of Ukraine]. Zakon Ukrainy (08.07.2010 No. 2456–6). <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2456-17#Text> (in Ukr.).
10. *Pro Rakhunkovu palatu* [About the Accounting Chamber]. Zakon Ukrainy (02.07.2015 No. 576–8). <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/576-19#Text> (in Ukr.).
11. Danchevska, I. R. (2018). *Derzhavnyy finansovyy kontrol vykorystannya koshtiv mistsevykh byudzhetiv Ukrainy* [State financial control over the use of local budgets of Ukraine]. Candidate's thesis (08.00.08). Lviv (in Ukr.).
12. *Metodychni rekomendatsiyi z provedennya Rakhunkovoyu palatoyu finansovoho audytu* [Methodical recommendations for conducting financial audit by the Accounting Chamber]. (22.09.2015 No. 5-5). <https://zakon.rada.gov.ua/rada/show/vr5-5150-15#n4> (in Ukr.).
13. *Rekomendatsiyi z upravlinnya i kontrolyu yakosti kontrolnykh zakhodiv, shcho provodyatsya Rakhunkovoyu palatoyu* [Recommendations on management and quality control of control measures carried out by the Accounting Chamber]. (10.11.2015 No. 8-5). https://zakon.rada.gov.ua/rada/show/vr8_5150-15#Text (in Ukr.).
14. Khablyuk, O., & Budnyk, L. (2013). Sut audytu efektyvnosti ta zarubizhnyy dosvid yoho stanovlennya [The essence of performance audit and foreign experience of its formation]. *Halytskyy ekonomichnyy visnyk*, (4), 151–158 (in Ukr.).

15. Khablyuk, O. A., & Yatsyshchyn, S. R. (2017). Audyт efektyvnosti v systemi derzhavnoho finansovoho kontrolyu, yoho sut ta neobkhdnist uprovdzhennya v Ukrayini [Performance audit in the system of public financial control, its essence and the need for implementation in Ukraine]. *Ekonomika i suspilstvo*, (10), 827–831 (in Ukr.).
16. ISSAI 100. Fundamental Principles of Public-sector Auditing. 16 p. <https://static1.squarespace.com/static/57019a6db6aa607cbb909ab2/t/579931faebbd1af091fef23a/1469657594657/3.9++ISSAI+100+-+Fundamental+Principles+of+Public+Sector+Auditing.pdf>
17. ISSAI 300. Performance Audit Principles. https://www.intosai.org/fileadmin/downloads/documents/open_access/ISSAI_100_to_400/issai_300/ISSAI_300_en_2019.pdf
18. *Limska deklaratsiya kerivnykh pryntsyviv kontrolyu* [Lima Declaration of Control Guidelines]. (01.01.1977). https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/604_001#Text (in Ukr.).
19. Traytli, V. YU. (2017). Derzhavnyy finansovyy audyt vykonannya byudzhetykh prohram: stan, napryamy modernizatsiyi ta neobkhdnist standartyzatsiyi [State financial audit of budget programs: status, directions of modernization and the need for standardization]. *Ekonomichnyy visnyk*, (1), 209–218 (in Ukr.).
20. Compliance Audit Standard. ISSAI 4000. <https://www.issai.org/pronouncements/issai-4000-compliance-audit-standard>
21. Fundamental Principles of Compliance Auditing. ISSAI 400. <https://www.audit.gov.bz/wp-content/uploads/2018/06/ISSAI-400-Fundamental-Principles-of-Compliance-Auditing.pdf>
22. ISSAI 400. Osnovopolagayushchiye printsipy audita sootvetstviya [Fundamental Principles of Compliance Auditing]. 35 c. https://www.intosai.org/fileadmin/downloads/documents/open_access/ISSAI_100_to_400/issai_400/issai_400_ru.pdf (in Russ.).
23. ISSAI 1000-2999. Financial Audit Guidelines. 1222 p. <https://static1.squarespace.com/static/57019a6db6aa607cbb909ab2/t/58db14d7db29d6aa4b6371e3/1490752833041/1.+ISSAI+Financial+Audit+Guidelines+1000-2999.pdf>

ІНФОРМАЦІЯ ПРО СТАТТЮ (ARTICLE INFO)

Published in:
 Форум права: 67 pp. 12–19 (2).

Related identifiers:
 10.5281/zenodo.4650269
http://forumprava.pp.ua/files/012-019-2021-2-FP-Borets,Bidiukova_4.pdf
http://nbuv.gov.ua/UJRN/FP_index.htm_2021_2_4.pdf

License (for files):
[Creative Commons Attribution 4.0 International](https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/)

Received: 06.04.2021
Accepted: 16.04.2021
Published: 23.04.2021

Cite as:
 Борець, Л. В., Бідюкова, А. О. (2021). Правовий режим фінансового аудиту, аудиту ефективності та аудиту відповідності. *Форум Права*, 67(2), 12–19. <http://doi.org/10.5281/zenodo.4650269>

Borets, L. V., & Bidiukova, A. O. (2021). Pravovyy rezhym finansovoho audytu, audytu efektyvnosti ta audytu vidpovidnosti [The Legal Framework of Financial Audit, Efficiency Audit and Compliance Audit]. *Forum Prava*, 67(2), 12–19. <http://doi.org/10.5281/zenodo.4650269>

УДК 342.537.7(477)

DOI: <http://doi.org/10.5281/zenodo.4650271>

О.І. ЗОЗУЛЯ,

завідуючий науковим сектором порівняльного конституційного та муніципального права Науково-дослідного інституту державного будівництва та місцевого самоврядування НАПрН України, доктор юридичних наук, доцент, м. Харків, Україна; e-mail: oizozulia@gmail.com;
ORCID: <https://orcid.org/0000-0002-5428-4622>

ФОРМИ ПАРЛАМЕНТСЬКОГО РОЗСЛІДУВАННЯ В УКРАЇНІ

O.I. ZOZULIA,

Head, Department of Comparative Constitutional and Municipal Law, Scientific Research Institute of State Building and Local Government, Doctor of Law, Associate Professor, Kharkiv, Ukraine; e-mail: oizozulia@gmail.com;
ORCID: <https://orcid.org/0000-0002-5428-4622>

FORMS OF PARLIAMENTARY INVESTIGATION IN UKRAINE

АНОТАЦІЇ (ABSTRACTS), КЛЮЧОВІ СЛОВА (KEY WORDS)

Постановка проблеми. Ефективне розслідування парламентом суспільно важливих, резонансних питань передбачає здійснення його органами низки владних повноважень щодо інших органів і посадових осіб, частково зовні подібних до діяльності слідства та суду. Водночас законодавчі засади діяльності тимчасових слідчих комісій Верховної Ради України виявляють прогалини та непослідовність регулювання змісту та порядку реалізації основних форм парламентського розслідування. У зв'язку із цим існує необхідність аналізу сучасних організаційно-правових форм парламентського розслідування в Україні. **Методи.** Для вирішення задач дослідження використано низку методів наукового пізнання, серед яких формально-юридичний, за яким визначено прогалини та недоліки правових засад відповідних форм парламентського розслідування; системно-структурний – охарактеризовано окремі аспекти діяльності тимчасової слідчої комісії як єдиний інструментарій проведення парламентського розслідування в Україні; логіко-семантичний – розкрито сутність та відмінності відібраних показань і пояснень тимчасовою слідчою комісією Верховної Ради України, вилучення нею документів, предметів та матеріалів. **Метою** роботи є поглиблений аналіз сучасних форм парламентського розслідування в Україні, визначення їх сутності та особливостей, а також обґрунтування пріоритетних напрямків розвитку конституційно-правових засад діяльності тимчасових слідчих комісій Верховної Ради України. **Результат.** Встановлено, що розслідування в рамках парламентського контролю питань, що становлять суспільний інтерес, потребує застосування своєрідних організаційно-правових форм діяльності тимчасової слідчої комісії Верховної Ради України. Вони мають не тільки забезпечувати швидкий та повний збір і дослідження відповідної інформації, а і не допускати зловживання з боку тимчасової слідчої комісії, її втручання у діяльність інших органів і посадових осіб, перебирання слідчих функцій. Сьогодні основні форми парламентського розслідування в Україні та порядок їх реалізації все ще характеризуються деякою фрагментарністю та неузгодженістю законодавчого регулювання, чіткою невизначеністю меж реалізації тимчасовою слідчою комісією своїх повноважень, що серед іншого допускає ухилення посадових осіб від співпраці з нею. **Висновки.** Обґрунтовано, що удосконаленню форм парламентського розслідування в Україні сприятиме: деталізація порядку і меж їх реалізації; розмежування отримання показань та пояснень як засобів парламентського розслідування; надання особам, які включені в сферу парламентського розслідування, прав і гарантій, подібних тим, які мають учасники кримінального процесу; здійснення приводу на засідання тимчасової слідчої комісії за рішенням суду, закріплення порядку його виконання; деталізація предметів і підстав їх вилучення тимчасовою слідчою комісією; надання тимчасовій слідчій комісії права вилучати документи з житла чи іншого володіння особи за рішенням суду; розширення вимог до залучених фахівців, закріплення статусу залучених працівників правоохоронних органів в рамках парламентського розслідування; закріплення умов, підстав і предмету проведення судових експертиз в рамках парламентського розслідування; закріплення механізму взаємодії тимчасової слідчої комісії, надання їй права проводити слухання та виїзні засідання; закріплення форм, повноважень і гарантій діяльності тимчасової слідчої комісії щодо перевірки фактів і обставин у місцях їх виникнення.

Ключові слова: парламентське розслідування; тимчасова слідча комісія; отримання показань; вилучення документів; залучення фахівців; призначення експертиз

Problem statement. Effective parliamentary investigation into socially important, resonant issues involves the exercise by its bodies of some powers over other bodies and officials, partly outwardly similar to the activities of the pre-trial investigation and the court. At the same time, the legislative bases of the temporary investigative commissions of the Verkhovna Rada of Ukraine show a gap and inconsistency in regulating the content and procedure for implementing the main forms of a parliamentary investigation. In this regard, there is a need to analyze the current organizational and legal forms of parliamentary investigation in Ukraine. **Methods.** To solve the problems of the research, several methods of scientific knowledge were used, including the formal-legal one, which identified gaps and shortcomings in the legal framework of the relevant forms of a parliamentary investigation. System-structural method – some aspects of the activity of the temporary investigative commission are characterized as the only tool for conducting a parliamentary investigation in Ukraine; logical-semantic method – the essence and differences of obtaining testimonies and explanations by the temporary investigative commission of the Verkhovna Rada of Ukraine, seizure of documents, objects and materials by it are revealed. The **purpose** of the work is an in-depth analysis of modern forms of parliamentary investigation in Ukraine, determination of their essence and features, as well as substantiation of priority directions of development of constitutional and legal bases of temporary investigative commissions of the Verkhovna Rada of Ukraine. **Results.** It has been established that the investigation within the framework of parliamentary control of issues of public interest requires the use of peculiar organizational and legal forms of activity of the temporary investigative commission of the Verkhovna Rada of Ukraine. They should not only ensure the rapid and complete collection and investigation of relevant information but also prevent abuse by the temporary investigative commission, its interference in the activities of other bodies and officials, the transfer of investigative functions. Today, the main forms of parliamentary investigation in Ukraine and the procedure for their implementation are still characterized by some fragmentation and inconsistency of legislation, uncertain limits of realization by a temporary investigative commission its powers, which, among other things, allows officials to evade cooperation with it. **Conclusions.** It is substantiated that the improvement of forms of parliamentary investigation in Ukraine will be facilitated by: detailing the procedure and limits of their implementation; delimitation of obtaining testimony and explanations as a means of parliamentary investigation; granting to persons involved in the scope of parliamentary investigation rights and guarantees similar to those enjoyed by participants in criminal proceedings. Other measures should be: carrying out forced bringing person on a meeting of the temporary investigative commission by a court decision, settlement the procedure for its execution; detailing of items and grounds for their seizure by the temporary investigative commission; granting the temporary investigative commission the right to seize documents from a person's home or other property by a court decision. It is also advisable to expand the requirements for the involved specialists, settle the status of the involved law enforcement officers within the framework of the parliamentary investigation; settlement the conditions, grounds and subject of judicial expertise within the parliamentary investigation. Finally, it will be appropriate: consolidation of the mechanism of interaction of the temporary investigative commission, granting it the right to hold hearings and field meetings; settlement of forms, powers and guarantees of activity of the temporary investigative commission concerning check of the facts and circumstances in places of their occurrence.

Key words: parliamentary investigation; temporary investigative commission; obtaining testimony; withdrawal of documents; involvement of specialists; appointment of expertise

Постановка проблеми

Розслідування питань, що становлять суспільний інтерес, є важливою складовою парламентського контролю, що зумовлює застосування особливих організаційно-правових форм діяльності тимчасової слідчої комісії парламенту. Адже відповідні засоби та механізми парламентського розслідування повинні не лише забезпечувати оперативне і всебічне з'ясування обставин, але й не допускати різноманітні зловживання, втручання у роботу інших органів і посадових осіб, перебирання функцій слідства та суду. Основні форми парламентського розслідування в Україні віднайшли закріплення у

профільному Законі України від 19.12.2019 р. № 400–ІХ, який водночас виявляє певну фрагментарність і непослідовність регулювання їх змісту та порядку реалізації. Саме тому в контексті інтенсифікації та підвищення ефективності діяльності тимчасових слідчих комісій Верховної Ради України нами й вбачаються актуальними питання форм парламентського розслідування в Україні.

Зазначимо, що проблематика конституційно-правових засад проведення парламентського розслідування в Україні та зарубіжних країнах раніше вже розглядалась низкою вчених. Зокрема, С.В. Болдирев досліджував питання учас-

ті народних депутатів України у діяльності тимчасових слідчих комісій [1]; О.О. Майданник – парламентське розслідування як різновид парламентського контролю в Україні [2]; Р.І. Матейчук – функціонування тимчасових слідчих комісій Верховної Ради України [3]; А.Б. Медвідь – їх конституційно-правовий статус [4]. У той же час дані наукові роботи присвячені переважно лише загальним питанням організації діяльності тимчасових слідчих комісій Верховної Ради України, предметно не характеризуючи саме сучасні організаційно-правові форми та засоби здійснення ними парламентського розслідування в Україні. Відтак, питання змісту парламентського розслідування, способів і меж його проведення наразі все ще залишається відкритим, потребуючи подальшого висвітлення у науковій літературі.

Щодо особливостей здійснення парламентського розслідування у європейських та інших країнах, то Х'ю Бохель та Анук Берт'є (Bochel & Berthier, 2021) досліджували питання надання свідчень парламентському комітету [5]; Гаррі Еванс (Evans, 2002) – обмеження парламентського розслідування [6]; Єва Пави (Pavy, 2020) – порівняльну характеристику статусу слідчих комітетів в національних парламентах [7]; Олів'є Розенберг (Rozenberg, 2020) – використання демократичного права парламентського розслідування [8]; Михаела Сіміон (Simion, 2018) – особливості діяльності слідчих комісій парламенту Румунії [9] тощо.

Загалом своєчасне та повне дослідження питань, які становлять суспільний інтерес, потребує поглибленого аналізу сучасних форм парламентського розслідування в Україні, визначення їх сутності та особливостей, а також обґрунтування пріоритетних напрямків розвитку конституційно-правових засад діяльності тимчасових слідчих комісій Верховної Ради України, що і є метою статті. Її новизна полягає у формулюванні напрямків удосконалення організаційно-правових форм парламентського розслідування в Україні на основі комплексного узагальнення переваг і недоліків їх конституційно-правового регулювання з урахуванням поточних потреб забезпечення ефективності парламентських розслідувань. Завданнями статті є аналіз і характеристика процедур отримання показань і пояснень тимчасовою слідчою комісією Верховної Ради України, вилучення нею документів, залучення фахівців до роботи тимчасовою слідчою комісією, перевірки нею фактів і обставин у місцях їх виникнення, а також інших форм діяльності тимчасовою слідчою комісією.

Передусім, відзначимо, що чинне законодавство фактично передбачає декілька основних організаційно-правових засобів здійснення тимчасовою слідчою комісією парламентського розслідування: запрошення відповідних осіб, отримання їх показань чи пояснень; вилучення певних документів; залучення для своєї роботи фахівців; призначення необхідних експертиз. Усі вони загалом спрямовані на реалізацію обов'язку тимчасовою слідчою комісією щодо збору та дослідження відповідної інформації (п.2 ч.1 ст.13 Закону України від 19.12.2019 р. № 400–ІХ [10]). Вказані організаційно-правові засоби, так само як і предмет та строк діяльності, відображають своєрідну сутність тимчасових слідчих комісій, що першочергово відрізняє їх від комітетів і тимчасових спеціальних комісій Верховної Ради України. Підкреслимо, що закріплення профільним Законом України від 19.12.2019 р. № 400–ІХ основних повноважень (прав і обов'язків) та засобів діяльності тимчасових слідчих комісій, що не встановлені Конституцією України та Регламентом Верховної Ради України, багато у чому упорядкувало практику їх функціонування та розблокувало правомірне здійснення ними дієвих заходів парламентського розслідування. Проте, з іншого боку, окремі нинішні повноваження тимчасовою слідчою комісією та порядок їх реалізації потребують більшого узгодження та деталізації. Також залишаються чітко неврегульованими межі реалізації тимчасовою слідчою комісією своїх повноважень, тим самим, наприклад, надаючи їй свободу розсуду щодо того, які документи та показання яких осіб їй потрібні для розслідування.

Отримання показань і пояснень тимчасовою слідчою комісією

Згідно п.6 ч.1 ст.7, п.4 ч.1 ст.12 Закону України від 19.12.2019 р. № 400–ІХ тимчасова слідча комісія наділяється широкими можливостями для одержання необхідної інформації, маючи змогу запросити для отримання показань чи заслуховування пояснень практично будь-яку (не тільки посадову чи службову) особу, у тому числі й "окремих громадян". З позитивного боку одразу слід зауважити гарантування дотримання права запрошених осіб не розголошувати певну інформацію згідно із законом, а також відшкодування витрат, пов'язаних з їх запрошенням тимчасовою слідчою комісією. Водночас ефективність даного засобу парламентського розслідування може дещо знижуватись через існуючі особливості, прогалини та неузгоджено-

сті чинного законодавства. Так, вбачається дещо недоречним окреме закріплення права тимчасової слідчої комісії заслуговувати запрошених осіб і ставити їм запитання (п.4 ч.1 ст.12 даного Закону України), адже воно в контексті ч.2 ст.19 Закону України від 19.12.2019 р. № 400–ІХ змістовно може розглядатись як складова іншого права тимчасової слідчої комісії "отримувати показання чи пояснення" (п.5 ч.1 ст.12 даного Закону України). Не можна залишати поза увагою і поширену проблему відмови та ухилення високопосадовців від співпраці з тимчасовою слідчою комісією.

По-перше, вбачається термінологічна невідповідність у тому, що тимчасова слідча комісія може запрошувати посадових, службових осіб "органів державної влади, інших державних органів" (п.6 ч.1 ст.7), а обов'язок з'явитись на її засідання покладається на посадових, службових осіб лише "органів державної влади" (ч.1 ст.19 даного Закону України). По-друге, кримінальна відповідальність встановлена не за сам факт ухилення від явки на запрошення тимчасової слідчої комісії, а за завідомо неправдиве показання (ч.1 ст.384 Кримінального кодексу України від 05.04.2001 р. № 2341–ІІІ [11]), відмову від давання показань (ч.1 ст.385 КК України) чи перешкоджання з'явленню свідка (ст.386 КК України). Про кримінальну відповідальність саме за неявку на запрошення тимчасової слідчої комісії можна було би говорити лише в контексті ч.2 ст.351 КК України ("невиконання службовою особою законних вимог" тимчасової слідчої комісії). Хоча сама по собі кримінальна відповідальність за ухилення від давання показань і надання завідомо недостовірних доказів становить важливу гарантію належного доказування у парламентському розслідуванні як ключової умови його ефективності. Тому, до речі, М.П. Рачинська [12, с.80] помилково зауважує відсутність у законодавстві санкцій за невиконання вимог тимчасових слідчих комісій, що начебто обумовлює неналежну результативність їх діяльності.

По-третє, профільний Закон України від 19.12.2019 р. № 400–ІХ прямо не визначає порядок отримання показань чи заслуговування пояснень, їх відмінності та правову цінність, допустимість показань з чужих слів, правовий статус свідка і т. ін. У той же час відсутні й застереження щодо застосування відносно давання тимчасовій слідчій комісії показань чи пояснень за аналогією відповідних положень Кримінального процесуального кодексу України. На відмі-

ну від кримінально-процесуального законодавства у парламентському розслідуванні пояснення та показання чітко не розрізняються залежно від обов'язковості їх надання та їх вагомості як джерел доказування. Надання правдивих показань і пояснень є однаково обов'язковим за рішенням тимчасової слідчої комісії (ч.1 ст.19 даного Закону України), а їх зміст може рівною мірою містити важливі відомості про обставини, що стосуються предмету парламентського розслідування. Також в контексті ч.2 ст.19 Закону України від 19.12.2019 р. № 400–ІХ особа "як свідок" може давати тимчасовій слідчій комісії не тільки показання, а і пояснення. Проте, як вже відзначалось, кримінальна відповідальність передбачена лише за надання таким свідком завідомо неправдивих показань (а не пояснень) або відмову від їх давання.

Таким чином, актуалізується або упорядкування та уточнення давання показань та пояснень як засобів парламентського розслідування, або ж залишення лише більш ефективного засобу давання показань. Додаткового врегулювання потребує й питання фіксації тимчасовою слідчою комісією одержаних показань чи пояснень, оскільки наразі згідно ч.2 ст.19 даного Закону України їх викладення в письмовій формі та долучення до протоколу засідання тимчасової слідчої комісії має факультативний характер. Так само не передбачено жодної правової форми фіксації усних пояснень осіб, які отримує член тимчасової слідчої комісії за її дорученням (п.3 ч.1 ст.17 Закону України від 19.12.2019 р. № 400–ІХ). Також досить слушним постає запропоноване Ю.Г. Барабашем [13, с.117] надання особам, які включені в сферу парламентського розслідування (насамперед свідкам, експертам та перекладачам), тих же прав і гарантій, які мають відповідні учасники кримінального процесу.

Крім того, у науковій літературі тимчасовим слідчим комісіям пропонується надати право збирати докази у порядку, встановленому кримінально- та адміністративно-процесуальним законодавством [2, с.188; 12, с.81; 14, с.130; 15, с.33]. Також із наданням тимчасовим слідчим комісіям прав, що узгоджуються з кримінально-процесуальними повноваженнями, пов'язується забезпечення ефективності їх діяльності [4, с.118]. На нашу ж думку, у даному разі має йтися не стільки про поширення дії зазначеного процесуального законодавства на сферу парламентського розслідування, скільки про покладення існуючих правил кримінального процесу в основу власних форм, засобів і процедур діяль-

ності тимчасових слідчих комісій з урахуванням специфіки інституту парламентських розслідувань. Адже, як наголошує С.В. Болдирев [1, с.132], надання членам тимчасової слідчої комісії прав, аналогічних закріпленим кримінально-процесуальним законодавством, "суперечитиме самій концепції розуміння сутності існування таких комісій".

Водночас маємо не погодитись з тим, що закріплення процедури попередження осіб про кримінальну відповідальність за відмову від дачі показань (за дачу завідомо неправдивих показань) тимчасовій слідчій комісії є недоцільним [1, с.133]. Позаяк вказане не тільки доповнює існуючу кримінальну відповідальність за невиконання законних вимог тимчасової слідчої комісії, але й певною мірою спонукає свідків та інших залучених нею осіб до належного виконання їх обов'язків. З огляду на це розглядаємо як позитив передбачене ч.1 ст.19 Закону України від 19.12.2019 р. № 400-IX попередження запрошених тимчасовою слідчою комісією свідків, експертів та перекладачів про кримінальну відповідальність за вчинення ними відповідних дій.

Досить неоднозначним є й право тимчасової слідчої комісії прийняти рішення про застосування приводу до особи, яка не з'являється на її засідання без поважних причин (ч.4 ст.19 Закону України від 19.12.2019 р. № 400-IX). З одного боку, це є потенційно дієвим засобом забезпечення отримання тимчасовою слідчою комісією інформації, необхідної для парламентського розслідування. З іншого боку, на відміну від кримінально-процесуального приводу рішення про застосування приводу (який є заходом процесуального примусу і обмежує реалізацію прав людини) ухвалюється не судом, а політико-правовим за своєю суттю робочим органом парламенту. Враховуючи викладене, інший підхід міг би передбачати прийняття рішення про привід судом за клопотанням тимчасової слідчої комісії. Зокрема, у літературі раніше вже пропонувалось здійснення тимчасовою слідчою комісією вилучення документів і приводу осіб не самотійно, а на підставі рішень суду або іншого правоохоронного органу [16, с.9]. Як зазначає з даного приводу Ю.Г. Барабаш [13, с.115, 116], примусовий привід свідка до тимчасової слідчої комісії лише за рішенням суду запобігатиме можливим зловживанням з її боку та забезпечуватиме дотримання прав учасників парламентського розслідування.

Крім того, привід у кримінальному провадженні та привід у парламентському розсліду-

ванні є різними правовими засобами, що потребують окремого законодавчого регулювання, зокрема мають бути конкретизовані поважні причини нез'явлення особи саме на засідання тимчасової слідчої комісії. Так само предметного законодавчого визначення має дістати й порядок виконання органами Національної поліції України приводу на засідання тимчасової слідчої комісії, зокрема якщо він стосується високопосадовців правоохоронних органів. Запропоноване запровадження інституту парламентських приставів для виконання приводу свідка на засідання тимчасової слідчої комісії [13, с.116], на нашу думку, не є пріоритетним питанням сьогодення, попередньо потребуючи оптимізації існуючої правоохоронної системи України. Також підлягають врегулюванню й загальні питання здійснення приводу, наприклад, до кого він не може бути застосований та особливості приводу особи, яка перебуває у житлі чи іншому володінні.

Вилучення документів тимчасовою слідчою комісією

Перш за все, слід погодитись з А.Б. Медвідем, що реалізація членами тимчасових слідчих комісій права на депутатський запит (звернення) не здатна забезпечити їх достатнім обсягом інформації, потрібної для парламентського розслідування [4, с.118]. Натомість суттєвим засобом парламентського розслідування виступає право тимчасової слідчої комісії вилучати необхідні в її роботі документи, які можуть бути використані для виявлення та фіксації відомостей про обставини, що складають предмет парламентського розслідування. Водночас звертає увагу відсутність не тільки достатніх законодавчих засад порядку вилучення таких документів, але й чітких меж реалізації даного права тимчасової слідчої комісії. Так, у різних випадках йдеться про вилучення або лише потрібних "документів" (п.3 ч.1 ст.12, ч.2 ст.18), або "предметів і документів, які можуть бути доказами" (п.8 ч.1 ст.7). Зважаючи на остаточну правову невизначеність таких "предметів" (що, вочевидь, змістовно наближаються до цивільно-правового розуміння "речей") і суто суб'єктивну оцінку їх доказової цінності тимчасовою слідчою комісією, вказане досить суперечливо дозволяє їй вилучати (з урахуванням встановлених винятків) практично будь-які речі в рамках парламентського розслідування. На нашу думку, право тимчасової слідчої комісії вилучати певні предмети (яке є менш застосовуваним джерелом одержання інформації порівняно з одержанням

пояснень/показань і вилученням документів) потребує більш істотного обмеження як за колом таких предметів, так і за підставами їх вилучення.

Існуючі ж наразі обмеження щодо вилучення стосуються лише тих предметів і документів, які "знаходяться у житлі чи в іншому володінні особи" або запитуються в межах кримінального провадження. При цьому, якщо в останньому випадку Закон України від 19.12.2019 р. № 400–IX передбачає отримання тимчасовою слідчою комісією копій таких документів, то у разі знаходження документів у житлі чи в іншому володінні особи тимчасова слідча комісія фактично позбавляється можливості отримати такі документи, що водночас може негативно позначитись на ефективності парламентського розслідування. З огляду на це доцільною постає проробка питання щодо надання тимчасовій слідчій комісії Верховної Ради України в окремих обґрунтованих випадках права клопотати про вилучення за рішенням суду визначених документів з житла чи іншого володіння особи.

Звертає увагу й значна деталізація інформаційних прав тимчасової слідчої комісії, зокрема у п.1, 2, 3 ч.1 ст.12 Закону України від 19.12.2019 р. № 400–IX закріплено її право не тільки вилучати потрібні документи та отримувати їх копії, але й отримувати необхідну "інформацію, документи, матеріали та інші відомості" і ознайомлюватися з документами. Хоча вважаємо дещо непослідовним надання тимчасовій слідчій комісії права ознайомлюватись тільки з документами, тоді як вона має право отримувати крім документів також й відповідну інформацію, матеріали та відомості. Крім того, у п.3 ч.1 ст.12 даного Закону України чомусь йдеться про право тимчасових слідчих комісій вилучати потрібні документи тільки "з числа наданих", хоча насправді вона може вилучати їх і у разі відмови або ухилення посадових, службових осіб від надання зазначених документів.

При цьому, досить неоднозначною є норма, за якою інформація, що становить державну або іншу охоронювану законом таємницю, надається тимчасовим слідчим комісіям у загальному порядку. З одного боку, вказане може значною мірою ускладнювати доступ тимчасової слідчої комісії до інформації, необхідної для проведення парламентського розслідування. З іншого ж боку, такий підхід насамперед покликаний гарантувати безпеку відповідної інформації, що відповідає інтересам суспільства, держави та певних осіб, а також запобігає мож-

ливому зловживанню тимчасовою слідчою комісією своїми правами на отримання, ознайомлення та витребування інформації. Саме тому маємо не погодитись з М.П. Рачинською [12, с.78], що тимчасові слідчі комісії повинні мати повну свободу дій щодо ведення розслідування та необмежений доступ до документів.

Також у ч.1 ст.18 Закону України від 19.12.2019 р. № 400–IX закріплено обов'язок органів державної влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ, організацій та громадських об'єднань надавати тимчасовій слідчій комісії відповідні "документи та інформацію". Подібне широке формулювання не тільки інформаційних прав тимчасової слідчої комісії, а і обов'язку вказаних суб'єктів надавати їй "інформацію" фактично дозволяє тимчасовій слідчій комісії самостійно отримувати інформацію й у бездокументарній формі, тобто без вилучення її носіїв.

Зазначимо, що визначений ч.2 ст.18 даного Закону України алгоритм примусового вилучення документів чомусь не стосується їх вилучення у громадських об'єднань та, потребуючи обов'язкової присутності представника органу державної влади, органу місцевого самоврядування, підприємства, установи, організації, не регламентує випадки відсутності такого представника або його відмови від підписання протоколу вилучення документів. До речі, вказана у ч.3 ст.18 Закону України від 19.12.2019 р. № 400–IX кримінально-процесуальна виїмка (витребування) досліджуваних тимчасовою слідчою комісією документів саме "у громадського об'єднання" прямо не згадується у Кримінальному процесуальному кодексі України від 13.04.2012 р. № 4651–VI [17]. Крім цього, дана норма стосується тільки документів, що досліджуються тимчасовою слідчою комісією, хоча вона, як вище вже відзначалось, може витребувати не лише документи, а і "предмети".

З огляду на доволі широкі повноваження тимчасових слідчих комісій окремими вченими звертається увага на необхідність визначення механізмів оскарження їх рішень і дій [12, с.79]. Наразі дійсно відсутній окремий спеціальний порядок оскарження юридично обов'язкових процедурних рішень і дій тимчасової слідчої комісії (запрошення для показань, вилучення документів і т. ін.). Водночас, вважаємо, що в даному контексті ефективно оскарження рішень та дій тимчасової слідчої комісії Верховної Ради України як суб'єкту владних повноважень цілком можливе в порядку адміністративного судочинства.

Залучення фахівців до роботи тимчасової слідчої комісії

Погоджуючись з доцільністю залучення тимчасовою слідчою комісією для своєї роботи відповідних фахівців, відзначимо певну термінологічну неузгодженість щодо цього у Законі України від 19.12.2019 р. № 400–ІХ. Зокрема у п.5 ч.1 ст.7 даного Закону України йдеться про залучення "працівників правоохоронних органів, експертів та інших фахівців", а у п.6 ч.1 ст.12 – про залучення "експертів та фахівців" для роботи в тимчасовій слідчій комісії. Беручи також до уваги положення ст.25, 26 Законом України від 19.12.2019 р. № 400–ІХ, "фахівці" має розумітись як узагальнююче, інтегративне визначення, до числа яких можуть бути віднесені не тільки працівники правоохоронних органів чи атестовані експерти, а фактично будь-які особи, які на думку тимчасової слідчої комісії мають достатній фах і кваліфікацію для забезпечення її роботи. Так само дещо неоднозначно у Законі України від 19.12.2019 р. № 400–ІХ в одних випадках йдеться про "залучення" експертів (п.5 ч.1 ст.7, п.6 ч.1 ст.12), а в інших – про їх "запрошення" (п.8 ч.1 ст.12, ч.1 ст.19). При цьому, наразі як обмеження щодо залучення фахівців до роботи тимчасової слідчої комісії встановлено тільки заборону залучення іноземців і осіб без громадянства, а також потребу одержання згоди керівника за основним місцем роботи таких фахівців. Вважаємо, що з огляду на суспільну важливість, підвищену складність і відповідальність роботи тимчасової слідчої комісії, актуалізується розширення вимог до залучених фахівців, наприклад, щодо їх безпартійності, рівня кваліфікації, відсутності у них реального чи потенційного конфлікту інтересів з приводу предмету роботи тимчасової слідчої комісії.

Крім того, тимчасова слідча комісія також наділена правом залучати до участі в розслідуванні працівників "органів прокуратури України, Служби безпеки України, Міністерства внутрішніх справ України, податкової міліції" (п.9 ч.1 ст.12 Закону України від 19.12.2019 р. № 400–ІХ). Так само як і вищевказане залучення фахівців для роботи у тимчасовій слідчій комісії вказане дійсно може бути виправдано потребою проведення відповідних заходів парламентського розслідування (дослідження обставин на місці, вилучення документів і т. ін.). Водночас профільне законодавство предметно не регламентує правові форми такого залучення працівників перелічених правоохоронних органів, їх статус (насамперед права) в рамках парламе-

нтського розслідування, втім як і відмінності залучення працівників правоохоронних органів (п.9 ч.1 ст.12) від залучення фахівців (п.6 ч.1 ст.12). Дискусійним вбачається й закріплення обмеженого переліку правоохоронних органів, працівники яких можуть залучатись тимчасовою слідчою комісією, тим самим штучно перешкоджаючи залученню нею працівників інших правоохоронних органів (наприклад, Державного бюро розслідувань, Національного антикорупційного бюро України тощо).

Належне проведення парламентського розслідування залежить не тільки від розглянутої можливості залучення окремих фахівців до роботи тимчасової слідчої комісії, але й від її співпраці з різними державними органами, органами місцевого самоврядування, установами та організаціями. Саме з цією метою тимчасовим слідчим комісіям згідно п.7 ч.1 ст.12 Закону України від 19.12.2019 р. № 400–ІХ надано право звертатись до таких суб'єктів "за допомогою", а вони у свою сергу зобов'язані сприяти тимчасовій слідчій комісії. Разом із тим, на сьогодні вказане позбавлене конкретного правового змісту, надаючи відповідним органам і організаціям можливість самостійно визначати обсяги їх "сприяння" роботі тимчасової слідчої комісії, що нерідко набуває формального характеру. З огляду на це можна погодитись з М.П. Рачинською [12, с.81] щодо доцільності правового врегулювання механізму взаємодії тимчасових слідчих комісій з органами державної влади та громадськістю.

На відміну від інших засобів здійснення парламентського розслідування законодавче регулювання проведення експертиз наразі обмежується лише згадуванням у п.8 ч.1 ст.12 Закону України від 19.12.2019 р. № 400–ІХ права тимчасової слідчої комісії "призначати необхідні експертизи". У зв'язку з цим залишаються нерегульованими конкретні умови, можливі підстави і предмет проведення таких експертиз в рамках парламентського розслідування, втім як і правовий режим одержаних експертних висновків. Щонайменше у даному випадку актуалізується уточнення, що тимчасова слідча комісія має право призначати проведення саме судових експертиз на підставі Закону України від 25.02.1994 р. № 4038–ХІІ [18].

Окремо відмітимо, що ч.2 ст.7 Закону України від 19.12.2019 р. № 400–ІХ передбачає право тимчасової слідчої комісії запрошувати відповідних осіб на засідання тимчасової слідчої комісії або її робочих груп "для розгляду попе-

редньо визначених питань". У даному разі фактично йдеться про комплексний засіб діяльності тимчасової слідчої комісії, який поєднує деякі риси запрошення для надання показань/пояснень (обов'язок "прибути на засідання"), вилучення документів (зазначення "які матеріали та документи необхідно мати із собою") і залучення фахівців (для "розгляду питань" на конкретному засіданні). Разом із тим, вказане має й низку недоліків.

Так, особа зобов'язується тільки з'явитись на засідання тимчасової слідчої комісії, її робочої групи (але не надавати певні показання/пояснення); мати із собою матеріали та документи є "необхідністю" для запрошеної особи, а не обов'язком (тим більше, не йдеться про можливість їх вилучення). До речі, за формулюванням ч.2 ст.7 Закону України від 19.12.2019 р. № 400–ІХ запрошена особа зобов'язана своєчасно прибути на засідання як тимчасової слідчої комісії, так і її робочої групи, але завчасно має повідомляти про неможливість прибути на засідання тільки тимчасової слідчої комісії (але не її робочої групи). Дана норма відносно інших положень Закону України від 19.12.2019 р. № 400–ІХ також виявляє термінологічну неточність, наприклад, "прибути на засідання" (а не з'явитись), мати "матеріали та документи" (а не предмети та документи). Строк повідомлення тимчасовою слідчою комісією про запрошення особи на її засідання "не пізніше як за три дні" доцільно змінити на "не пізніше як за три робочі дні", що дозволить врахувати таке запрошення керівнику запрошеної особи за місцем її роботи. Також хоча передбачається запрошення особи на засідання не тільки тимчасової слідчої комісії, але й її робочої групи у повідомленні запрошеним особам пропонується безальтернативно зазначити "час і місце проведення засідання слідчої комісії" (чомусь вже не згадуючи про засідання її робочої групи).

Звертає увага і встановлена заборона такого запрошення на засідання тимчасової слідчої комісії або її робочих груп Президента України, суддів і суддів Конституційного Суду України, хоча аналогічна заборона щодо їх запрошення для дачі показань/пояснень (на відміну від попереднього Закону України від 15.01.2009 р. № 890–VI) дещо непослідовно не передбачена. На нашу думку, можливість одержання тимчасовою слідчою комісією пояснень Президента України не тільки сама по собі не порушує принцип розподілу влади та недоторканність глави держави, але й може бути виправданою з огляду на ймо-

вірну наявність у Президента України важливих відомостей з приводу предмету парламентсько-го розслідування.

Таким чином, враховуючи складну природу запрошення відповідних осіб на засідання тимчасової слідчої комісії або її робочих груп і недосконалість порядку його реалізації, даний засіб діяльності тимчасової слідчої комісії потребує істотного удосконалення й на практиці може бути замінений іншими організаційно-правовими засобами здійснення тимчасовою слідчою комісією парламентського розслідування. Зокрема може йтися про надання тимчасовим слідчим комісіям права проводити парламентські слухання, пропозиції щодо чого раніше вже висловлювались у науковій літературі [13, с.88, 122, 123; 19; 20, с.36]. Проведення у тимчасових слідчих комісіях відповідних слухань сприяло би всебічному вивченню та обговоренню питань, які ними розглядаються, отриманню додаткової інформації, залученню громадськості до участі у роботі тимчасової слідчої комісії. Водночас вважаємо недоречним запропоноване Ю.Г. Барабашем проведення у тимчасовій слідчій комісії слухань "за наслідками розслідування" [13, с.118], що передбачатиме фактичне ознайомлення громадськості із звітом тимчасової слідчої комісії ще до його розгляду парламентом.

Перевірка тимчасовою слідчою комісією фактів і обставин у місцях їх виникнення

Зміст проведення розслідування тимчасової слідчої комісії згідно ст.20 Закону України від 19.12.2019 р. № 400–ІХ полягає у здійсненні перевірки відповідних фактів і обставин не тільки шляхом витребування документів та матеріалів, отримання показань і пояснень, але й "безпосередньо у місцях їх виникнення". Разом із тим, чинне законодавство наразі залишає неурегульованими організаційні форми, конкретні повноваження, правові наслідки та гарантії діяльності членів тимчасової слідчої комісії (та її робочих груп) щодо перевірки фактів і обставин саме у місцях їх виникнення. Вказане потребує законодавчого визначення додаткових (до загального права народного депутата України на безперешкодний доступ) гарантій доступу членів тимчасової слідчої комісії на відповідні об'єкти, а також форм і порядку юридичної фіксації виявлених обставин (наприклад, складання протоколу, відібрання пояснень на місці, фото- і відеофіксація тощо), можливості проведення виїзних засідань тимчасової слідчої комісії

тощо. Також звертає увагу і дещо некоректне згадування у даній нормі "витребування" документів і матеріалів, оскільки в інших положення даного Закону України йдеться про їх "вилучення". Крім того, здійснення розслідування тимчасовою слідчою комісією відповідно до вищерозглянутих форм її діяльності насправді не обмежується вилученням документів і отриманням показань/пояснень, а включає ще й, наприклад, проведення необхідних експертиз.

Висновки

1. Розслідування в рамках парламентського контролю питань, що становлять суспільний інтерес, потребує застосування своєрідних організаційно-правових форм діяльності тимчасової слідчої комісії Верховної Ради України (отримання показань чи пояснень, вилучення документів, залучення фахівців, призначення експертиз та ін.). Вони мають не тільки забезпечувати швидкий та повний збір і дослідження відповідної інформації, а і не допускати зловживання з боку тимчасової слідчої комісії, її втручання у діяльність інших органів і посадових осіб, перебирання слідчих функцій.

2. Законодавче закріплення наприкінці 2019 року основних повноважень та засобів діяльності тимчасових слідчих комісій значною мірою упорядкувало практику їх функціонування та розблокувало правомірне здійснення ними дієвих заходів парламентського розслідування. Проте сьогодні основні форми парламентського розслідування в Україні та порядок їх реалізації все ще характеризуються деякою фрагментарністю та неузгодженістю законодавчого регулювання, чіткою невизначеністю меж реалізації тимчасовою слідчою комісією своїх повноважень, що серед іншого допускає ухилення посадових осіб від співпраці з нею.

3. Удосконаленню форм парламентського розслідування в Україні сприятиме: 1) деталізація порядку і меж їх реалізації, усунення термінологічної неузгодженості; 2) розмежування

отримання показань та пояснень як засобів парламентського розслідування, визначення допустимості показань з чужих слів і обов'язкової фіксації усних пояснень; 3) надання особам, які включені в сферу парламентського розслідування (свідкам, експертам та ін.), прав і гарантій, подібних тим, які мають учасники кримінального процесу; 4) здійснення приводу на засідання тимчасової слідчої комісії за рішенням суду, закріплення порядку його виконання та особливостей приводу особи, яка перебуває у житлі чи іншому володінні особи; 5) деталізація кола предметів і підстав їх вилучення тимчасовою слідчою комісією, врахування випадків ухилення представника організації від підписання протоколу під час примусового вилучення документів; 6) надання тимчасовій слідчій комісії можливості вилучати документи з житла чи іншого володіння особи за рішенням суду; 7) розширення вимог до залучених фахівців (безпартійність, певна кваліфікація, відсутність конфлікту інтересів та ін.), закріплення правових форм залучення працівників правоохоронних органів та їх статусу в рамках парламентського розслідування; 8) закріплення умов, підстав і предмету проведення судових експертиз в рамках парламентського розслідування, правового значення експертних висновків; 9) закріплення механізму взаємодії тимчасової слідчої комісії, надання їй права проводити слухання, виїзні засідання та запрошувати на свої засідання Президента України; 10) закріплення форм, повноважень і гарантій діяльності тимчасової слідчої комісії щодо перевірки фактів і обставин у місцях їх виникнення.

Конфлікт інтересів

Автор заявляє про відсутність конфлікту інтересів.

Вираз вдячності

Дослідження виконано ініціативно та не отримало будь-якого фінансування.

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ

1. Болдирев С. В. Участь народних депутатів у діяльності тимчасових комісій Верховної Ради України: проблеми теорії і практики. *Державне будівництво та місцеве самоврядування*. 2013. Вип. 25. С. 127–136.
2. Майданник О. О. Парламентський контроль в Україні. Київ: Нац. пед. ун-т ім. М. П. Драгоманова, 2004. 260 с.
3. Матейчук Р. І. Функціонування тимчасових слідчих комісій Верховної Ради України. *Науковий вісник Ужгородського національного університету. Серія: Право*. 2016. Вип. 41(1). С. 78–81.
4. Медвідь А. Б. Конституційно-правовий статус тимчасових комісій Верховної Ради України: дис. ... канд. юрид. наук: 12.00.02. Ужгород, 2008. 252 с.

5. Hugh Bochel & Anouk Berthier. Parliamentary committee witnesses: representation and diversity. *The Journal of Legislative Studies*. 2021. Vol. 27. № 1. P. 55–72.
<https://doi.org/10.1080/13572334.2020.1808341>
6. Harry Evans. The parliamentary power of inquiry: any limitations? *Australasian Parliamentary Review*. 2002. Vol. 17. № 2. P. 131–139.
7. Eeva Pavy. Committees of Inquiry in National Parliaments. *Comparative Survey*. 2020.
[https://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2020/649524/IPOL_STU\(2020\)649524_EN.pdf](https://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2020/649524/IPOL_STU(2020)649524_EN.pdf)
8. Olivier Rozenberg. Inquiries by Parliaments. The political use of a democratic right. 2020.
<https://hal.archives-ouvertes.fr/hal-02888751/document>
9. Mihaela Simion. Inquiry Committees of the Parliament in the Case Law of the Constitutional Court of Romania. *Annales Universitatis Apulensis Series Jurisprudentia*. 2018. № 21. P. 348.
10. Про тимчасові слідчі комісії і тимчасові спеціальні комісії Верховної Ради України: Закон України від 19.12.2019 № 400–ІХ. *Офіційний вісник України*. 2020. № 6. Ст. 262.
11. Кримінальний кодекс України: від 05.04.2001 № 2341–ІІІ. *Офіційний вісник України*. 2001. № 21. Ст. 920.
12. Рачинська М. П. Парламентський контроль у формі діяльності тимчасових слідчих комісій: забезпечення ефективності. *Вісник Національної академії державного управління при Президентові України*. 2014. № 4. С. 77–84.
13. Барабаш Ю. Г. Парламентський контроль в Україні: проблеми теорії та практики: дис. ... канд. юрид. наук: 12.00.02. Харків, 2004. 205 с.
14. Майданник О. Деякі проблеми законодавчого забезпечення контрольної функції парламенту. *Право України*. 2001. № 12. С. 128–130.
15. Горовенко М. Парламентські комітети і комісії в Україні та зарубіжних країнах. *Право України*. 2008. № 7. С. 30–34.
16. Парламентський контроль: проблеми та шляхи підвищення ефективності.
<https://parlament.org.ua/upload/docs/Parliamentaryoversightfunctions.pdf>
17. Кримінальний процесуальний кодекс України: від 13.04.2012 № 4651–VІ. *Офіційний вісник України*. 2012. № 37. Ст. 1370.
18. Про судову експертизу: Закон України: від 25.02.1994 № 4038–XII. *Відомості Верховної Ради України*. 1994. № 28. Ст. 232.
19. Барабаш Ю. Г. Парламентський контроль в Україні: проблеми теорії та практики: автореф. дис. ... канд. юрид. наук: 12.00.02. Харків, 2004. 20 с.
20. Євгенєва А., Ковриженко Д. Парламентські та комітетські слухання: стан, проблеми та пропозиції. *Часопис Парламент*. 2005. № 1. С. 32–43.

REFERENCES

1. Boldyryev, S. V. (2013). Uchast narodnykh deputativ u diyalnosti tymchasovykh komisiy Verkhovnoyi Rady Ukrayiny: problemy teorii i praktyku [Participation of people's deputies in the activity of temporary commissions of the Verkhovna Rada of Ukraine: problems of theory and practice]. *Derzhavne budivnytstvo ta mistseve samovryaduvannya*, (25), 127–136 (in Ukr.).
2. Maydannyk, O. O. (2004). *Parlamentskyi kontrol v Ukrayini* [Parliamentary control in Ukraine]. Kyiv: Nats. ped. un-t im. M. P. Drahomanova (in Ukr.).
3. Mateychuk, R. I. (2016). Funktsionuvannya tymchasovykh slidchykh komisiy Verkhovnoyi Rady Ukrayiny [Functioning of temporary investigative commissions of the Verkhovna Rada of Ukraine]. *Naukovyy visnyk Uzhhorodskoho natsionalnoho universytetu. Seriya: Pravo*, 41(1), 78–81 (in Ukr.).
4. Medvid, A. B. (2008). *Konstytutsiyno-pravovyy status tymchasovykh komisiy Verkhovnoyi Rady Ukrayiny* [Constitutional and legal status of temporary commissions of the Verkhovna Rada of Ukraine]. Candidate's thesis (12.00.02). Uzhhorod (in Ukr.).
5. Hugh Bochel & Anouk Berthier. (2021). Parliamentary committee witnesses: representation and diversity. *The Journal of Legislative Studies*, 1(27), 55–72. <https://doi.org/10.1080/13572334.2020.1808341>
6. Harry Evans. (2002). The parliamentary power of inquiry: any limitations? *Australasian Parliamentary Review*, 2(17), 131–139.
7. Eeva Pavy. (2020). Committees of Inquiry in National Parliaments. *Comparative Survey*.
[https://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2020/649524/IPOL_STU\(2020\)649524_EN.pdf](https://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2020/649524/IPOL_STU(2020)649524_EN.pdf)
8. Olivier Rozenberg. (2020). Inquiries by Parliaments. The political use of a democratic right.
<https://hal.archives-ouvertes.fr/hal-02888751/document>

9. Mihaela Simion. (2018). Inquiry Committees of the Parliament in the Case Law of the Constitutional Court of Romania. *Annales Universitatis Apulensis Series Jurisprudentia*, (21), 348.
10. Pro tymchasovi slidchi komisiyi i tymchasovi spetsialni komisiyi Verkhovnoyi Rady Ukrayiny [About temporary commissions of inquiry and temporary special commissions of the Verkhovna Rada of Ukraine]. *Zakon Ukrayiny* (19.12.2019 No. 400–9). *Ofitsiynyy visnyk Ukrayiny*, 2020, (6), 262 (in Ukr.).
11. Kryminalnyy kodeks Ukrayiny [Criminal codex of Ukraine]. *Zakon Ukrayiny* (05.04.2001 No. 2341–3). *Ofitsiynyy visnyk Ukrayiny*, (21), 920 (in Ukr.).
12. Rachynska, M. P. (2014). Parlamentskyy kontrol u formi diyalnosti tymchasovykh slidchykh komisii: zabezpechennya efektyvnosti [Parliamentary control in the form of temporary commissions of inquiry: ensuring efficiency]. *Visnyk Natsionalnoyi akademiyi derzhavnoho upravlinnya pry Prezydentovi Ukrayiny*, (4), 77–84 (in Ukr.).
13. Barabash, YU. H. (2004). *Parlamentskyy kontrol v Ukrayini: problemy teorii ta praktyky* [Parliamentary control in Ukraine: problems of theory and practice]. Candidate's thesis (12.00.02). Kharkiv (in Ukr.).
14. Maydannyyk, O. (2001). Deyaki problemy zakonodavchoho zabezpechennya kontrolnoyi funktsiyi parlamentu [Some problems of legislative support of the control function of the parliament]. *Pravo Ukrayiny*, (12), 128–130 (in Ukr.).
15. Horovenko, M. (2008). Parlamentski komitety i komisiyi v Ukrayini ta zarubizhnykh krayinakh [Parliamentary committees and commissions in Ukraine and foreign countries]. *Pravo Ukrayiny*, (7), 30–34 (in Ukr.).
16. *Parlamentskyy kontrol: problemy ta shlyakhy pidvyshchennya efektyvnosti* [Parliamentary control: problems and ways to increase efficiency]. <https://parlament.org.ua/upload/docs/Parliamentaryoversightfunctions.pdf> (in Ukr.).
17. Kryminalnyy protsesualnyy kodeks Ukrayiny [Criminal Procedure Code of Ukraine]. *Zakon Ukrayiny* (13.04.2012 No. 4651–6). *Ofitsiynyy visnyk Ukrayiny*, (37), 1370 (in Ukr.).
18. Pro sudovu ekspertyzu [About forensic examination]. *Zakon Ukrayiny* (25.02.1994 No. 4038–12). *Vidomosti Verkhovnoyi Rady Ukrayiny*, (28), 232 (in Ukr.).
19. Barabash, YU. H. (2004). *Parlamentskyy kontrol v Ukrayini: problemy teorii ta praktyky* [Parliamentary control in Ukraine: problems of theory and practice]. Extended abstract of candidate's thesis (12.00.02). Kharkiv (in Ukr.).
20. Yevhenyeva, A., Kovryzhenko, D. (2005). Parlamentski ta komitetski slukhannya: stan, problemy ta propozytsiyi [Parliamentary and committee hearings: status, problems and proposals]. *Chasopys Parlament*, (1), 32–43 (in Ukr.).

ІНФОРМАЦІЯ ПРО СТАТТЮ (ARTICLE INFO)

Published in:
 Форум права: 67 pp. 20–30 (2).

Related identifiers:
 10.5281/zenodo.4650271
http://forumprava.pp.ua/files/020-030-2021-2-FP-Zozulia_5.pdf
http://nbuv.gov.ua/UJRN/FP_index.htm_2021_2_5.pdf

License (for files):
[Creative Commons Attribution 4.0 International](https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/)

Received: 08.04.2021
Accepted: 13.04.2021
Published: 26.04.2021

Cite as:
 Зозуля, О. І. (2021). Форми парламентського розслідування в Україні. *Форум Права*, 67(2), 20–30.
<http://doi.org/10.5281/zenodo.4650271>

Zozulia, O. I. (2021). Formy parlamentskoho rozsliduvannya v Ukrayini [Forms of Parliamentary Investigation in Ukraine]. *Forum Prava*, 67(2), 20–30. <http://doi.org/10.5281/zenodo.4650271>

УДК 343.811(477)"1917/2004"

DOI: <http://doi.org/10.5281/zenodo.4650273>

О.В. ЛИСОДЄД,

декан вечірнього факультету Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого, кандидат юридичних наук, доцент, м. Харків, Україна; e-mail: lis.ded@ukr.net;

ORCID: <http://orcid.org/0000-0002-7741-758X>

К.С. ОСТАПКО,

старший лаборант кафедри кримінології та кримінально-виконавчого права Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого, кандидат юридичних наук, м. Харків, Україна; e-mail: kseniyaizosimova@gmail.com;

ORCID: <https://orcid.org/0000-0002-2798-0622>

ОРГАНИ ТА УСТАНОВИ ВИКОНАННЯ ПОКАРАННЯ У ВИДІ ПОЗБАВЛЕННЯ ВОЛІ В УКРАЇНІ (1917–2004 РОКИ)

O.V. LYSODYED,

Dean of the Evening Faculty, Yaroslav Mudryi National Law University, Ph.D. in Law, Associate Professor, Kharkiv, Ukraine; e-mail: lis.ded@ukr.net;

ORCID: <http://orcid.org/0000-0002-7741-758X>

K.S. OSTAPKO,

Senior Laboratory Assistant, Department of Criminology and Criminal Executive Law, Yaroslav Mudryi National Law University, Ph.D. in Law, Kharkiv, Ukraine; e-mail: kseniyaizosimova@gmail.com;

ORCID: <https://orcid.org/0000-0002-2798-0622>

BODIES AND INSTITUTIONS OF EXECUTION OF IMPRISONMENT IN THE FORM OF DEPRIVATION OF FREEDOM IN UKRAINE (1917–2004)

АНОТАЦІЇ (ABSTRACTS), КЛЮЧОВІ СЛОВА (KEY WORDS)

Постановка проблеми. Революції 1917 р. привели до краху тюремної системи Російської імперії, а радянська влада заявила про повну відмову від імперської системи органів і установ виконання покарання у виді позбавлення волі і створення абсолютно нової, радянської системи, яка, з часом, отримала назву виправно-трудової. **Метою** статті є з'ясування місця органів та установ виконання покарання у виді позбавлення волі у виправно-трудовій системі України у період 1917-2004 рр. У статті використані **методи**: діалектичний метод дослідження правових явищ, за допомогою якого встановлено особливості виконання покарання у виді позбавлення волі; історико-правовий – для виявлення тенденцій і закономірностей розвитку органів і установ виконання покарання у виді позбавлення волі; формально-логічний метод – при вивченні нормативно-правових актів у сфері виконання покарання у виді позбавлення волі. **Результати.** Розглянуто становлення і розвиток органів і установ виконання покарання у виді позбавлення волі у перші роки радянської влади, у періоди 30–50 рр., 60–90 рр. ХХ століття та у роки незалежності України. **Висновки.** Зазначено, що з середини ХХ століття система установ виконання покарання у виді позбавлення волі в Україні остаточно сформувалась як тюремно-колонійна і проіснувала у незмінному вигляді до 2003 р. з підпорядкуванням МВС України. У переважній частині виконання покарання у виді позбавлення волі на території України відбувалось у виправних колоніях різного виду режимів та у колоніях-поселеннях. У 2003 р. КВК України закріпив тільки колонійну систему виконання покарання у виді позбавлення волі, відмовившись від такого виду установи як тюрма. Виправні колонії були поділені на три види за новим критерієм їх функціонування – рівень безпеки. Для реалізації єдиної державної політики у сфері виконання кримінальних покарань був створений новий орган зі спеціальним статусом – Державний департамент України з питань виконання покарань.

Ключові слова: покарання у виді позбавлення волі; установи виконання покарань; виправно-трудова колонія; виправні колонії; колонії-поселення; тюрма

Problem statement. The revolutions of 1917 led to the collapse of the prison system of the Russian Empire, and the Soviet authorities declared a complete abandonment of the imperial system of penitentiary institutions in the form of imprisonment and the creation of a completely new the Soviet system which with time was called correctional labor. **The purpose** of the article is to clarify the place of bodies and institutions of execution of imprisonment in the correctional labor system of Ukraine in the period 1917-2004. The article uses **methods:** dialectical method of research of legal phenomena, by means of which the peculiarities of execution of punishment in the form of imprisonment are established; historical and legal – to identify trends and patterns of development of bodies and institutions of execution of punishment in the form of imprisonment; formal-logical method – in the study of normative – legal acts in the field of execution of imprisonment.

Results. The formation and development of bodies and institutions of execution of imprisonment in the first years of Soviet power, in the periods of 30-50 years, 60-90 years of the XX century and in the years of independence are considered.

Conclusions. It is noted that from the middle of the twentieth century the system of institutions of execution in the form of imprisonment in Ukraine was finally formed as a prison-colonial and existed unchanged until 2003 under the Ministry of Internal Affairs of Ukraine. For the most part imprisonment on the territory of Ukraine took place in penal colonies of various types of regimes and in colonies – settlements. In 2003, the Criminal executive code of Ukraine consolidated only the colonial system of imprisonment, abandoning such a type of institution as prison. Correctional colonies were divided into three types according to a new criterion for their functioning – the level of security. In order to implement a single state policy in the field of execution of criminal punishments, a new body with a special status was created – the State Department of Ukraine for Execution of Sentences.

Key words: *punishment in the form of imprisonment; institutions of execution punishment; correctional labor colonies; colonies-settlements; prison*

Постановка проблеми

У період Лютневої революції 1917 р. була завдана істотна шкода системі виконання покарання у виді позбавлення волі Російської імперії – було розгромлено Головне тюремне управління разом з архівом, майже повністю було знищено його діловодство, матеріальні збитки були завдані багатьом тюрмам європейської частини імперії. Тимчасовий уряд Російської імперії відреагував на це амністією для засуджених до позбавлення волі, а також заходами з упорядкування системи кримінальних покарань. Зокрема, були скасовані заслання на поселення як вид кримінального покарання та заслання на поселення після відбуття каторжних робіт і за бродяжництво з правом вибору засудженими місця проживання, за виключенням окремих місцевостей, які були включені в перелік територій з обмеженням для них доступом [1, с.52–53].

Головне тюремне управління було перетворено у Головне управління місцями ув'язнення, на яке було покладено завдання з підготовки і здійснення реформи виконання покарання у виді позбавлення волі. Головне управління місцями ув'язнення отримало й нову структуру – канцелярію та чотири відділи, у склад яких входило три інспекції і тринадцять діловодств [2, с.317]. Існуючі тюремні інспекції для підвищення ефективності управління та централізованого фінансування були перерозподілені на три групи: до першої групи було віднесено дві, виключно великі – Петроградська і Московська тюремні ін-

спекції, у веденні яких знаходилася значна кількість установ виконання покарань місткістю до 6 тисяч засуджених; до другої групи віднесли 9 тюремних інспекцій (Іркутська, Харківська, Пермська, Орловська, Київська, Саратовська, Томська, Ярославська, Тобольська); до третьої групи – 29 інспекцій, у віданні яких були установи наповнюваністю на 1500–2000 засуджених, а також 14 інспекцій меншої чисельності засуджених [3, с.442].

У цілому, Тимчасовий уряд зберіг тюремну систему виконання покарання у виді позбавлення волі через, як зауважує С. Уїткрофт (Wheatcroft, 2002), відносно слабкий розвиток громадянського суспільства [4, с.28], але все ж таки приступив до розробки нової доктрини у сфері реалізації каральної політики імперії. Зміни у соціально-політичному стані в імперії, руйнування бюрократичних управлінських засад тюремного відомства, серйозні кадрові перестановки надавали й широкі можливості для розробки абсолютно нової за змістом концепції виконання кримінального покарання у вигляді позбавлення волі, в основі якої, як зазначає М.Г. Детков, були закладені принципи гуманізму та демократичних засад [5, с.100]. А Е. Сайта (Saita, 2018) з цього приводу додає, що будь-яка трансформація пенітенціарних установ може відбутися тільки в результаті динамізму і навичок еволюції та оцінки доцільності покарання [6, с.355].

Проте, Жовтнева революція 1917 р. майже нанівець звела ці можливості, коли представни-

ки новоствореної радянської влади заявили про повну відмову від імперської системи органів і установ виконання покарань і створення абсолютно нової, радянської системи, в якій, як вказує А. Ретіш (Retish, 2017), тюрми повинні були перетворитись у реабілітаційні центри з переробки і підготовки людей до життя у соціалістичному суспільстві [7, с.140].

Питання розвитку тюремної системи Російської імперії у дореволюційний період ХХ століття та її трансформації у виправно-трудова систему СРСР розглядалися у працях таких російських вчених як А.П. Печніков [8], М.Г. Дєтков [5], І.В. Упоров [2], становлення тюремних установ в Україні на початку ХХ століття аналізував І.В. Іваньков [9], установ виконання покарань у виді позбавлення волі у радянський період розвитку України – В.В. Россіхін [10], діяльність окремих установ виконання покарання у виді позбавлення волі досліджували С.Я. Фаренюк [11], Є.В. Бодюл [12] та ін. Метою статті є з'ясування місця органів та установ виконання покарання у виді позбавлення волі у виправно-трудова системі України у період 1917–2004 рр. Її новизна полягає в авторському підході до розуміння виправно-трудова системи України як тюремно-колонійну з поступовим перетворенням у колонійну. Завданнями статті є стисла характеристика створення і розвитку органів і установ виконання покарань у виді позбавлення волі у перші роки радянської влади, у періоди 30–50 рр, 60–90-х рр. ХХ століття та у роки незалежності України до прийняття КВК України.

Органи та установи виконання покарання у виді позбавлення волі у перші роки радянської влади

Керівництво місцями позбавлення волі на теренах колишньої Російської імперії у перші роки радянської влади було покладено на НКЮ РРФСР, яким у своєму циркулярі від 24.05.1918 р. № 3777 були встановлені і основні напрямки реформування колишньої тюремної системи. У ньому було зазначено, що попередня тюремна система скасовується, всі її функції переходять до особливих органів місцевих комісаріатів юстиції, а Головне управління місцями ув'язнення перейменовувалося у Каральний відділ НКЮ РРФСР [13, с.312].

Нову систему установ виконання покарань у виді позбавлення волі було встановлено у Тимчасовій інструкції НКЮ РРФСР від 23.07.1918 р. "Про позбавлення волі як заходу покарання і про порядок відбування такого". У п.3 Інструкції

вказувалось, що місця позбавлення волі поділяються на чоловічі й жіночі, а за призначенням на: (1) загальні місця ув'язнення (тюрми); (2) реформаторії і хліборобські колонії як виховно-каральні установи, особливо для осіб молодого віку, засуджених до позбавлення волі; (3) іспитові заклади для осіб, щодо яких існують підстави для послаблення режиму або для дострокового звільнення; (4) карально-лікувальні заклади для тримання арештантів з помітно вираженими психічними дефектами; (5) тюремні лікарні. У примітці до п. 3 зазначалось, що понад цих місць позбавлення волі створюються ще й арештні приміщення для короточасного утримання затриманих міліцією і для арештантів, які підлягають пересилці [14]. Інструкція також встановлювала, що статuti про тримання під вартою та про засланих (т.ХІV Зводу законів Російської імперії), які понад вісімдесят років регулювали питання тюремного ув'язнення у Російській імперії, вважались такими, що втрачили чинність.

За Тимчасовою інструкцією всі працездатні засуджені повинні були залучатися до фізичної праці з урахуванням стану здоров'я і рекомендацій медперсоналу установ, за що вони отримували винагороду за ставками професійних союзів конкретної місцевості [13, с.314]. Праця спочатку стала джерелом заробітку засуджених і засобом для компенсації витрат на утримання засуджених у місцях позбавлення волі, але, у подальшому, на довгі роки перетворилась на "потужний" засіб виправлення і перевиховання засуджених у радянській виправно-трудова політиці.

У вересні 1918 р. також була прийнята і постановова РНК РРФСР "Про красний терор" [15], якою було передбачено створення ще й концентраційних таборів для ізоляції "класових ворогів" радянської влади, які потім були перетворені у будинки громадських примусових робіт.

На території ж України у період 1917–1920 рр. в залежності від того, яка влада була у тому чи іншому регіоні, діяло різне і різноманітне законодавство з питань виконання покарань: царське, Тимчасового уряду, УНР, Української держави гетьмана Скоропадського, Директорії, ЗУНР, радянське російське або радянське українське. Уряди гетьмана Скоропадського, УНР, ЗУНР та Директорії до вирішення нагальних питань системи виконання покарань так і не приступили [16], тому у 1918–1919 рр. по мірі становлення радянської влади на території України почала діяти Тимчасова інструкція НКЮ РРФСР

до створення у складі Всеукраїнського військово-революційного комітету спочатку Комісії юстиції, а потім – Народного комісаріату юстиції. В останньому був створений і Центральний каральний відділ, який на кінець 1920 р. видав понад 80 документів з питань виконання покарань, у тому числі й українську Тимчасову інструкцію про позбавлення волі, як міри покарання та порядок його відбування, яка була підготовлена з урахуванням відповідної інструкції НКЮ РРФСР. Основні положення як однієї, так і другої інструкції по своїй суті були подібні, система місць позбавлення волі в Україні створювалася ідентичною до РРФСР, так як в основу цих документів було покладено єдині принципи радянської політики [17, с.21].

Вже на початку 1921 р. на території України були створені тюрми, будинки громадських примусових робіт, реформаторії для неповнолітніх правопорушників, трудові землеробські (сільськогосподарські) колонії, табори примусових робіт. Станом на 01.01.1921 р. тільки тюрем нараховувалось 93: у Полтавській губернії – 12, у Київській, Подільській та Чернігівській – по 11, у Харківській – 9, у Донецькій – 8, у Катеринославській і Волинській – по 7, у Одеській – 6, у Кременчуцькій – 5, у Миколаївській та Олександрійській – по 3 [18, с.81], станом на 1 жовтня 1924 р. в Україні вже діяло 18 хліборобських колоній [19, с.23].

У 2020 р. циркуляром НКЮ РРФСР були введені в дію Правила внутрішнього розпорядку в місцях позбавлення волі [20, с.24–32]. Необхідність їх прийняття була викликана встановленням нових засад утримання засуджених і створенням однакового режиму в місцях позбавлення волі. Започаткувавши розподіл засуджених на категорії і розряди та визначивши для них різні умови утримання, які змінювалися в залежності від ступеня виправлення, Правила тим самим закріпили нову систему відбування покарання в місцях позбавлення волі, яка, у подальшому, в науці виправно-трудового права отримала назву "прогресивної" [21, с.45].

Велика кількість підзаконних нормативно-правових актів у сфері виконання покарань, формування політики у цій сфері як виправно-трудової, а не пенітенціарної, привела також до необхідності їх систематизації, на що було звернуто увагу на Всеросійському з'їзді працівників виправно-трудових установ у жовтні 1923 р. Результатом цього заходу стало прийняття в 1924 р. Виправно-трудового кодексу РСФРР, а 27.10.1925 р. – Виправно-трудового кодексу УСРР.

І ВТК РСФРР, і ВТК УСРР знову змінили систему установ виконання покарань. Так, відповідно до ст.25 ВТК УСРР систему установ виконання покарань склали: (а) будинки попереднього ув'язнення, (б) будинки примусових робіт, (в) перехідні трудові будинки, (г) трудові колонії (сільськогосподарські, ремісничі й фабрично-заводські), (д) установи для хворих засуджених (лікарні, колонії для туберкульозних), (е) трудові будинки (реформаторії) для неповнолітніх правопорушників; (є) ізолятори спеціального призначення [22, с.11].

Проте, подальші зміни у суспільно-політичному житті СРСР (загострення внутрішніх і міжнародних відносин, культ особи Сталіна, екстенсивний характер економіки, що вимагав залучення великої кількості дешевої робочої сили, і, нарешті, друга світова війна) звели нанівець новітні на той час положення ВТК УСРР 1925 р. [23, с.35].

Органи і установи виконання покарання у виді позбавлення волі у 30-50 рр. ХХ століття

Дія ВТК УСРР 1925 р. фактично припинилась у 30-х рр. ХХ століття у зв'язку з прийняттям постанови ЦВК СРСР і РНК СРСР від 06.11.1929 р. "Про зміни статей 13, 18, 22 і 38 Основ кримінального законодавства СРСР і союзних республік", якою законодавчо було закріплено існування нового виду установ для відбування покарання у виді позбавлення волі – виправно-трудових таборів [24], які почали створюватися не для виправлення засуджених в умовах суспільно корисної праці, а для становлення й розбудови радянської економіки й народного господарства за рахунок дешевої праці засуджених. З моменту прийняття постанови регулювання порядку відбування покарання у виправно-трудових таборах було віднесено до відання центральних державних органів, а у виправно-трудових колоніях – до відання республіканських органів [21, с.46–47].

Однак, вже у 1934 р., згідно з постановою ЦВК СРСР від 10.07.1934 р. "Про утворення загальносоюзного Народного комісаріату внутрішніх справ", був створений НКВС СРСР [25], а в його складі – Головне управління виправно-трудових таборів та трудових поселень, яке у жовтні того ж року було перейменовано у Головне управління виправно-трудових таборів, трудових поселень та місць ув'язнення. У подальшому це управління ще двічі перейменовувалось і у лютому 1941 р. отримало остаточну назву Головне управління виправно-трудових

таборів і колоній НКВС СРСР (ГУЛАГ). До кінця 1934 р. усі виправно-трудова установи, що перебували у віданні НКЮ союзних республік, також були передані НКВС СРСР, а відтак вся система виправно-трудова установ СРСР перейшла у відання ГУЛАГ [2, с.411–412].

За роки існування цього Головного управління, його відомча приналежність теж неодноразово змінювалася. У різні роки ГУЛАГ перебував у віданні ОДПУ СРСР, НКВС СРСР, МВС СРСР, МЮ СРСР. Після смерті Й. Сталіна у 1953 р. ГУЛАГ було передано у відання Міністерства юстиції СРСР, а вже у 1954 р. – у відання МВС СРСР. У жовтні 1956 р. ГУЛАГ було перетворено у Головне управління виправно-трудова колоній МВС СРСР, у 1959 р. – у Головне управління місць ув'язнення МВС СРСР.

У 1938 р., з огляду на надмірне застосування тюремного ув'язнення, виникла потреба у відокремленні керівництва діяльністю тюрем від керівництва іншими установами виконання покарань [10, с.24]. Вони були передані у новостворене Головне тюремне управління НКВС СРСР [26], яке почало керувати усіма тюрмами СРСР.

Порядок та умови відбування покарання у виправно-трудова таборах, виправно-трудова колоніях та тюрмах у 30–50 рр. ХХ століття фактично регулювалися не республіканським законодавством, а відомчими нормативними актами НКВС СРСР, як правило, з грифом "таємно". У 1939–1940 рр. НКВС СРСР були прийняті тимчасові інструкції про режим у виправно-трудова таборах, виправно-трудова колоніях і штрафних ізоляторах та положення про тюрми, у зв'язку з чим правове регулювання функціонування місць ув'язнення НКВС СРСР остаточно набуло вузьковідомчого характеру [21, с.48].

У різні роки тільки у тюрмах НКВС СРСР утримувалось від 150 до 470 тис. засуджених, а станом на 01.09.1953 р. у підпорядкуванні вже Тюремного управління МВС СРСР знаходилось 587 тюрем із лімітом наповнення у 249 тис. місць: дві центральні тюрми (Бутирська та Лефортовська), три особливих (Володимирська, Олександрівська і Верхньоуральська), дві спецтюрми, три тюремні психічні лікарні (Казанська, Чистопольська і Ленінградська), 437 загальних і 140 внутрішніх тюрем [27]. Таким чином, незважаючи на заяву радянської влади про відмову від царської тюремної системи, у 50-х роках ХХ століття система виконання покарання у виді позбавлення волі у СРСР все одно була сформована як колонійна, так і тюремна.

Можемо говорити, що у 30-50-х рр. ХХ століття система виконання покарання у виді позбавлення волі взагалі розвивалася поза законодавчими межами, виправно-трудова система на тривалий час виявилась практично закритою для всього суспільства, навіть прокурорський нагляд в ній не здійснювався [28, с.65–66]. За умов переповнення місць позбавлення волі, а також з урахуванням тяжкого передвоєнного, воєнного та післявоєнного стану, держава неспроможна була витратити на розвиток виправно-трудова системи достатньо коштів [16, с.49]. Керівництво СРСР й не прагнуло цього, адже у своїй більшості покарання у виді позбавлення волі відбували "контреволюційні та класові елементи", "вороги народу" та інші категорії політичних засуджених [29, с.169–189]. Віддана до компетенції НКВС СРСР, виправно-трудова система, в першу чергу, працювала на економіку країни, а всі зусилля державних органів, що виконували покарання, зводились до максимального можливого використання засуджених як дешевої робочої сили. За окремими даними, всього через систему таборів, тюрем та колоній ОДПУ СРСР та НКВС СРСР у 1921–1953 рр. пройшло 7,6 млн. людей [30].

Органи і установи виконання покарання у виді позбавлення волі у 60–90 рр. ХХ століття

Певні зрушення на законодавчому рівні відбулись тільки у кінці 50-х років ХХ століття. 15.12.1958 р. постановою РМ СРСР № 1334 було затверджене Положення про виправно-трудова колонії і тюрми МВС СРСР [31], яке вже не передбачало такого виду установ як виправно-трудова табори, а 25.12.1958 р. були прийняті Основи кримінального законодавства СРСР і союзних республік, у ст.23 яких було встановлено, що відбування покарання засудженими до позбавлення волі здійснюється лише у виправно-трудова колоніях і тюрмах; а неповнолітніми – у виховно-трудова колоніях для неповнолітніх [32]. У 1960 р. місця позбавлення волі знову повернулися до відання республіканських органів, у зв'язку з ліквідацією МВС СРСР [33] і передачею його повноважень міністерствам внутрішніх справ союзних республік.

За Основами кримінального законодавства СРСР і союзних республік головним видом виправно-трудова установ для дорослих засуджених чоловіків були визначені виправно-трудова колонії з чотирма видами режимів: загальним, посиленним, суворим і особливим, для жінок – з двома видами режимів: загальним і

суворим. Для неповнолітніх передбачались виховно-трудова колонія загального і посиленого режимів. У тюрмах встановлювалося два види режиму: загальний і суворий. Основи встановили, що виправно-трудова колонія є основним видом виправно-трудова установ для тримання засуджених до позбавлення волі, які досягли повноліття (ст.11). Вищезазначені положення знайшли своє закріплення у новому КК УРСР 1960 р. [34], а потім і в Основах виправно-трудова законодавства СРСР і союзних республік 1968 р. [35, 36].

Основи виправно-трудова законодавства СРСР і союзних республік, як загальносоюзний закон про виконання кримінальних покарань, відбили у своєму змісті не тільки досягнення науки виправно-трудова права того часу, а й результати передової практики у цій сфері державного управління. Вони встановили загальні принципи положення, які склали юридичне підґрунтя для подальшої розробки і прийняття загальносоюзних і республіканських нормативних актів з питань порядку і умов виконання кримінальних покарань, а також визначили межі компетенції союзних і республіканських правозастосовчих органів. З прийняттям Основ у 1970–1971 рр. були прийняті нові виправно-трудова кодекси усіх союзних республік, у тому числі і ВТК УРСР [37, 38], внаслідок чого змінилось співвідношення між законами та підзаконними нормативно-правовими актами у виправно-трудова праві. Закон нарешті зайняв провідну роль при виконанні кримінальних покарань [39, с.19].

Основи виправно-трудова законодавства СРСР і союзних республік закріпили і новий вид установ виконання покарань у виді позбавлення волі – виправно-трудова колонія-поселення (ст.20). Перша колонія-поселення "Авангард" у порядку експерименту з'явилась у 1962 р. у Кочетавській області Казахської РСР, яка показала доволі високу ефективність виконання покарання у виді позбавлення волі, і її досвід був розповсюджений на території РРФСР на підставі Указу Президії ВР РРФСР від 26.06.1963 р. "Про організацію виправно-трудова колоній-поселень і про порядок переводу до них засуджених до позбавлення волі, які твердо стали на шлях виправлення" [39, с.17–18]. У 1963 р. було відкрито шість таких колоній з лімітом наповнення 400–500 осіб для утримання засуджених чоловіків. У такі колонії-поселення направлялися засуджені, які позитивно зарекомендували себе у виправно-трудова колоніях зага-

льного, посиленого та суворого режимів після відбуття певної частини строку покарання у виді позбавлення волі. Ці колонії відрізнялись від інших видів виправно-трудова колоній тим, що в них засуджені утримувались разом, незалежно від тяжкості вчиненого злочину, строку покарання і попередніх судимостей. Передбачалось, що всі вони твердо стали на шлях виправлення і не можуть вже негативно впливати один на одного [40, с.19–20].

Незважаючи на те, що колоніям-поселенням були притаманні певні ознаки, характерні для виправно-трудова колоній загального режиму, їм були притаманні й особливі риси, а саме: 1) відсутність будь-якої воєнізованої охорони засуджених; 2) вільне пересування в час відпущення до відбою в межах всієї території, що відноситься до колонії-поселення; 3) спільне утримання різних категорій засуджених до позбавлення волі незалежно від тяжкості учинених ними злочинів і ступеня суспільної небезпеки; 4) суттєва зміна правового статусу засуджених, оскільки умови відбування покарання були максимально наближені до умов життя і роботи вільних людей [21, с.52].

У подальшому з'явилась необхідність відокремлення засуджених, які учинили злочини з необережності, від інших категорій засуджених, з метою їх виправлення і перевиховання в умовах напівсвободи, як осіб, що не представляють підвищеної суспільної небезпеки, а також недопущення негативного впливу на них рецидивістів та інших засуджених в високому ступенем соціальної занедбаності [41, с.228]. Згідно з Указом Президії ВР СРСР від 06.05.1971 р. "Про виправно-трудова колонії-поселення для засуджених за злочини з необережності" у порядку експерименту було створено три такі колонії, які теж показали свою ефективність, і, відповідно до Указу Президії ВР СРСР від 08.02.1977 р. "Про внесення змін і доповнень в Основи виправно-трудова законодавства Союзу ССР та союзних республік", був запроваджений другий вид колоній-поселень – колонії-поселення для осіб, які вчинили злочини з необережності, в які направлялися вперше засуджені до позбавлення волі на строк не більше п'яти років [40, с.22]. У подальшому у цей вид колоній-поселень стали направляти усіх осіб, які учинили злочини з необережності.

У 1985 р. з'явився третій вид колоній-поселень – виправно-трудова колонії-поселення для осіб, які вчинили умисні злочини. Згідно з Указом Президії ВР СРСР від 02.04.1985 р. "Про

внесення змін і доповнень в Основи кримінального законодавства Союзу РСР і союзних республік та Основи виправно-трудового законодавства Союзу РСР і союзних республік" в такі колонії-поселення стали направляти осіб, вперше засуджених до позбавлення волі на строк не більше п'яти років за нетяжкі умисні злочини, перелік яких встановлювався законодавством союзних республік (абз.3 ч.4 ст.25 КК УРСР). Створення цього виду колоній-поселень було обумовлено низьким рівнем рецидиву зі сторони засуджених, які відбували покарання у виді позбавлення волі у інших видах колоній-поселень, відсутністю негативного впливу на них зі сторони інших засуджених [41, с.229], відсутністю кримінальної субкультури та кримінальної стратифікації засуджених у колоніях-поселеннях, низьким рівнем вчинення злочинів у самих колоніях-поселеннях через практично повну трудову зайнятість, можна сказати, "на свіжому повітрі", так як переважна частина колоній-поселень в Україні були сільськогосподарськими. Порядок же і умови виконання покарання у виді позбавлення волі у всіх колоніях-поселення були однаковими.

В цілому і організація діяльності колоній-поселень принципово відрізнялась від інших установ виконання покарань. Звичайно колонія-поселення являла собою мікроселище, територія якої навіть не охоронялася, якщо вона знаходилась на відстані від населених пунктів. Якщо колонія-поселення була розташована на території населеного пункту, то її огорожували тільки парканом з контрольно-пропускним пунктом. У колоніях-поселеннях не облаштовувались приміщення камерного типу, для стягнень у наявності був тільки штрафний ізолятор.

Відповідно до ст.33 ВТК УРСР у виправно-трудовах колоніях-поселеннях усіх видів засуджені тримались тільки під наглядом, лише на території житлової зони – під охороною; у вільний від роботи час від підйому до відбою користувалися правом вільного пересування в межах колонії; з дозволу адміністрації могли пересуватися без нагляду поза територією колонії, але в межах населеного пункту, якщо це необхідно було за характером виконуваної ними роботи або у зв'язку з навчанням; мали право носити цивільний одяг, мати при собі гроші та цінні речі, користуватися грішми без обмеження; мали право відправляти листи, отримувати бандеролі, посилки, передачі, одержувати короткострокові побачення без обмеження, а тривалі побачення – до трьох днів один раз на місяць; після

відбуття шести місяців покарання у колонії-поселенні у разі відсутності Правил внутрішнього розпорядку, наявності житлових умов з дозволу адміністрації могли проживати в межах населеного пункту, де розташована колонія, з своїми сім'ями, придбавати відповідно до чинного законодавства будинки і заводити особисте господарство на території колонії. При умові сумлінної роботи і зразкової поведінки засудженим. які відбули покарання в колоніях-поселеннях усіх видів, суд за спільним клопотанням органу, який відав виконанням покарання, і спостережної комісії при виконавчому комітеті місцевої ради народних депутатів міг включити час їх роботи в колоніях-поселеннях до загального трудового стажу. При цьому в одній колонії-поселенні могли триматися засуджені чоловіки і жінки незалежно від того, в колоніях якого виду режиму їх тримали.

Колонія-поселення стала досить своєрідною установою виконання покарань. Ще свого часу С.Я. Фаренюк відзначав, що діяльність колоній-поселень свідчить про більш глибокий та послідовний процес реалізації принципу радянської виправно-трудової політики – диференціації та індивідуалізації виправно-трудового впливу на засудженого з урахуванням його особистості [11, с.2]. В свою чергу, А.Г. Чатаджян говорив про те, що соціальне призначення колоній-поселень полягає в тому, щоб стимулювати правомірну поведінку засуджених, що трималися у колоніях більш суворого режиму, щоб нейтралізувати негативні наслідки довгої ізоляції засудженого від суспільства, закріпити раніше досягнуті результати виправлення, підготувати до життя на волі та досягти цілей покарання, уникаючи асоціалізації засуджених, яка має негативний вплив на засудженого [42, с.8]. У порівнянні з іншими видами виправно-трудовах колоній, у колоніях-поселеннях були встановлені найбільш сприятливі умови відбування покарання у виді позбавлення волі для засуджених, в них намагались максимально приблизити порядок і умови відбування покарання до життя і праці звичайних громадян на волі.

Органи і установи виконання покарання у виді позбавлення волі у період незалежності України

Суттєві соціально-політичні, економічні та правові зміни у суспільстві, перенаправлення політики у державі з виправно-трудової на кримінально-виконавчу, що мало місце на початку 90-х рр. XX століття, поставили питання і про

чергову реформу законодавства у сфері виконання кримінальних покарань, яка закінчилась прийняттям у 2003 р. КВК України [43], і який був введений в дію з 01.01.2004 р. На момент прийняття КВК України мав як численну низку новел [44, с.60–66; 45, с.80–84], так і численну низку недоліків і протиріч [44, с.66–93], так як його проєкт розроблявся переважно науковцями МВС України, які готували Кодекс так би мовити "для себе" і для "системи", а не для засуджених. На жаль, він став не новітнім нормативно-правовим актом у сфері виконання кримінальних покарань, а поєднанням не кращих норм радянського зразка ВТК України, Модельного кримінально-виконавчого кодексу СНД [46], запозичень з КВК Російської Федерації [47] та шведської моделі виконання кримінальних покарань [48]. У зв'язку з цим, в КВК України зміни і доповнення з різни питань вносились вже понад 30 разів. Тільки у сфері приведення правового статусу засуджених до міжнародних і європейських стандартів поводження із засудженими, у тому числі і правового статусу засуджених до позбавленні волі, яким Кодекс, незважаючи на прийняття його уже у XXI столітті, відповідав лише частково, зміни були внесені чотирма основоположними законами: Законом України від 21.01.2010 р. "Про внесення змін до Кримінально-виконавчого кодексу України щодо забезпечення прав засуджених осіб в установах виконання покарань" [49], Законом України від 05.09.2013 р. "Про внесення змін до Кримінально-виконавчого кодексу України щодо порядку та умов відбування покарання" [50], Законом України від 08.04.2014 р. "Про внесення змін до Кримінально-виконавчого кодексу України щодо адаптації правового статусу засудженого до європейських стандартів" [51] та Законом України від 07.09.2016 р. "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо забезпечення виконання кримінальних покарань та реалізації прав засуджених" [52]. Проте і на сьогодні КВК України містить низку положень, які не відповідають навіть Конституції України, не говорячи вже про міжнародні та європейські стандарти. Але, все ж таки він став правовим фундаментом для прийняття низки інших законодавчих і підзаконних нормативно-правових актів, спрямованих на подальше вдосконалення практики виконання кримінальних покарань, а на вітчизняних теренах з його прийняттям завершився етап переходу від виправно-трудова права до кримінально-виконавчого права [21, с.54].

Серед новел КВК України слід звернути ува-

гу на те, що: 1) КВК України закріпив порядок виконання усіх, без виключення, кримінальних покарань, і 2) встановив нову систему органів і установ виконання покарань.

У початковій редакції ч.1 ст.11 КВК України було встановлено, що органами виконання покарань є Державний департамент України з питань виконання покарань, його територіальні органи управління та кримінально-виконавчі інспекції. З цього приводу зазначимо, що після передачі виправно-трудова установ у відання союзних республік, виправно-трудова система тривалий час знаходилась у підпорядкуванні Головного управління виправно-трудова установ МВС УРСР, яке у 1989 р. було реорганізоване у Головне управління виконання покарань МВС України [16]. У подальшому, для вдосконалення управління системою виконання покарань, створення передумов для її реформування та наступного виведення із складу МВС України, Указом Президента України від 22.04.1998 р. № 344/98 [53] на базі Головного управління виконання покарань МВС України був утворений Державний департамент України з питань виконання покарань як центральний орган виконавчої влади з тимчасовим підпорядкуванням МВС України. Наступним Указом Президента України від 31.07.1998 р. № 827/98 [54] було затверджене Положення про Державний департамент України з питань виконання покарань, Указом Президента України від 12.03.1999 р. № 248/99 [55] Державний департамент України з питань виконання покарань був виведений із підпорядкування МВС України, Указом Президента України від 12.06.2000 р. № 786/2000 [56] був остаточно затверджений статус Державного департаменту України з питань виконання покарань як центрального органу виконавчої влади зі спеціальним статусом, який безпосередньо реалізовує єдину державну політику у сфері виконання кримінальних покарань.

У ст.11 КВК України було також встановлено, що установами покарання є арештні доми, кримінально-виконавчі установи і спеціальні виховні установи (виховні колонії). Кримінально-виконавчі установи були поділені на кримінально-виконавчі установи відкритого типу (виправні центри) і кримінально-виконавчі установи закритого типу (виправні колонії). Виправні колонії, у свою чергу, були поділені на колонії мінімального, середнього і максимального рівнів безпеки, а виправні колонії мінімального рівня безпеки – на колонії мінімального рівня безпеки і колонії мі-

німального рівня безпеки із загальними умовами тримання. Тобто, такий критерій поділу виправних колоній на види як режим був змінений на новий критерій їх функціонування – рівень безпеки.

У ст.18 КВК України було встановлено, що покарання у виді позбавлення волі на певний строк і довічне позбавлення волі виконують тільки виправні колонії.

Висновки

1. Органи і установи виконання покарання у виді позбавлення волі у радянський період розвитку нашої держави створювались і діяли як за українським законодавством, так і за законодавством СРСР, а установи виконання покарання у виді позбавлення волі УРСР тривалий час знаходились у підпорядкуванні різних за своїм статусом загальносоюзних органів. Тільки з 60-х років ХХ століття установами виконання покарання у виді позбавлення волі почало керувати МВС УРСР, у подальшому – МВС України.

2. З середини ХХ століття система установ виконання покарання у виді позбавлення волі в Україні остаточно сформувалась як тюремно-колонійна і проіснувала у незмінному вигляді до

2003 р. У переважній частині виконання покарання у виді позбавлення волі на території України відбувалось у виправних колоніях різного виду режимів та у колоніях-поселеннях.

3. КВК України 2003 р. закріпив тільки колонійну систему виконання покарання у виді позбавлення волі, відмовившись від такого виду установи як тюрма. Виправні колонії були поділені на три види за новим критерієм – рівнем безпеки.

4. Система виконання покарань, відповідно до вимог Ради Європи, була повністю виведена із підпорядкування МВС України. Для реалізації єдиної державної політики у сфері виконання кримінальних покарань був створений новий орган зі спеціальним статусом – Державний департамент України з питань виконання покарань.

Конфлікт інтересів

Автори заявляють про відсутність конфліктів інтересів.

Вираз вдячності

Дослідження проведено за власною ініціативою авторів та не отримало будь-якого фінансування.

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ

1. Детков М. Г. и др. Уголовно-исполнительная система. 130 лет. М.: Юриспруденция, 2009. 301 с.
2. Упоров И. В. Пенитенциарная политика России в XVIII–XX вв.: историко-правовой анализ тенденций развития. СПб.: Юрид. центр Пресс, 2004. 610 с.
3. Кирило О. М. Розвиток виправно-трудоної системи в Україні у 20-ті роки ХХ століття. *Форум права*. 2012. № 1. С. 442–445. http://nbuv.gov.ua/UJRN/FP_index.htm_2012_1_66.pdf
4. Wheatcroft S. Challenging Traditional Views of Russian History. London: Palgrave Macmillan, 2002. 242 p. <https://doi.org/10.1057/9780230506114>
5. Детков М. Г. Тюрмы, лагеря и колонии России. М.: Вердикт-ИМ, 1999. 448 с.
6. Saita E. Penitentiary institutions: Transforming processes and well-being. *World Futures*. 2018. Vol. 74, issue 6. P. 355–359. <http://doi.org/10.1080/02604027.2018.1445692>
7. Retish A. Breaking free from the prison walls: penal reforms and prison life in revolutionary Russia. *Historical Research*. 2017. Vol. 90, issue 247. P. 134–150. <http://doi.org/10.1111/1468-2281.12171>
8. Печников А. П. Тюремные учреждения российского государства (1649–октябрь 1917 гг.): историческая хроника. М.: Изд-во "Щит-М", 2004. 325 с.
9. Іваньков І. В. Тюремні установи в Україні в системі карально-охоронного механізму держави (кінець ХІХ – середина ХХ ст.): автореф. дис. ... канд. юрид. наук: 12.00.01. Київ, 2005. 22 с.
10. Россіхін В. В. Роль та місце пенітенциарних установ в радянській моделі державності України: автореф. дис. ... докт. юрид. наук: 12.00.01. Харків, 2016. 40 с.
11. Фаренюк С. Я. Исправительно-трудовая колония-поселение для лиц, совершивших умышленные преступления (организационно-правовые вопросы): автореф. дис. ... канд. юрид. наук: 12.00.08. Киев, 1989. 23 с.
12. Бодюл Є. М. Правові та організаційні засади виконання покарання в кримінально-виконавчих установах відкритого типу: автореф. дис. ... канд. юрид. наук: 12.00.08. Київ, 2005. 20 с.
13. Беляева Л. И. О лишении свободы, как о мере наказания, и о порядке отбывания такового (Временная инструкция): взгляд сквозь столетие. *Человек: преступление и наказание*. 2019. Т. 27(1–4). № 3. С. 310–323.
14. О лишении свободы, как о мере наказания, и о порядке отбывания такового (Временная инструкция): постановление НКЮ РСФСР от 23.07.1918 г. <http://istmat.info/node/30698> (дата звернення:

- 15.04.2021).
15. О красном терроре: Постановление СНК РСФСР от 05.09.1918 г. <http://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc&base=ESU&n=2935#020124153496796304> (дата звернення: 15.04.2021).
 16. Історія становлення і розвитку органів та установ виконання покарань: організаційно-правові аспекти. <https://kvs.gov.ua/about-service/history> (дата звернення: 15.04.2021).
 17. Засоби виправлення і ресоціалізації засуджених до позбавлення волі: монографія / за заг. ред. А. Х. Степанюка. Харків: Кроссрод, 2011. 323 с.
 18. Ягунов Д. В. Пенітенціарна система України: історичний розвиток, сучасні проблеми та перспективи реформування: монографія. Одеса: Фенікс, 2011. 446 с.
 19. Степанюк А. Х. Колонія чи в'язниця? Погляд на установи виконання покарань з позицій історичного ревізіонізму. *Вісник Пенітенціарної асоціації України*. 2020. № 1(11). С. 20–37.
 20. Лосев М. П., Рагулин Г. И. Сборник нормативных актов по советскому исправительно-трудовому праву (1917–1959 гг.): история законодательства. М.: Госюриздат, 1959. 360 с.
 21. Остапко К. С. Правова регламентація виконання покарання у виді позбавлення волі у виправних колоніях мінімального рівня безпеки: дис. ... канд. юрид. наук: 12.00.08. Харків, 2018. 195 с.
 22. Исправительно-трудовой кодекс УССР. Харьков, 1925. 52 с.
 23. Андрущак О. М. Виправно-трудове право України радянської доби: суспільна потреба чи державно-владний інтерес? *Форум права*. 2011. № 1. С. 32–36. http://nbuv.gov.ua/UJRN/FP_index.htm_2011_1_7.pdf
 24. Об изменении ст.ст. 13, 18, 22 и 38 Основных начал уголовного законодательства Союза ССР и союзных республик: постановление ЦИК и СНК СССР от 06.11.1929 г. <http://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc&base=ESU&n=29078#022204206174021146> (дата звернення: 15.04.2021).
 25. Об образовании общесоюзного народного комиссариата внутренних дел: постановление ЦИК СССР от 10.07.1934 г. <http://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc&base=ESU&n=44959#01766855363778821> (дата звернення: 15.04.2021).
 26. Приказ народного комиссара внутренних дел Союза ССР № 001289 с объявлением Положения о Главном тюремном управлении НКВД СССР. http://www.hrono.info/dokum/193_dok/19391027turmy.php (дата звернення: 15.04.2021).
 27. Кокурин А. И. Тюремная система. 1934–1960 гг. <http://old.memo.ru/history/nkvd/gulag/prisons/pch2.htm> (дата звернення: 15.04.2021).
 28. Воронин О. В. Становление пенитенциарного надзора в России: исторические аспекты: монография. Томск: Изд-во НТЛ, 2010. 144 с.
 29. Лунеев В. В. Преступность XX века. Мировой криминологический анализ. М.: Изд-во НОРМА, 1999. 516 с.
 30. ГУЛАГ. <https://uk.wikipedia.org/wiki/ГУЛАГ> (дата звернення: 15.04.2021).
 31. Приказ МВД СССР № 990 с объявлением "Положения об ИТК и тюрьмах МВД СССР". <https://www.alexanderyakovlev.org/fond/issues-doc/1009165> (дата звернення: 15.04.2021).
 32. Об утверждении Основ уголовного законодательства Союза ССР и союзных республик: Закон СССР от 25.12.1958 г. https://pravo.by/upload/pdf/krim-pravo/ob_utvergdenii_osnov_ugolovnogo_zakonodatelstva_1958_goda.pdf (дата звернення: 15.04.2021).
 33. Указ Президиума Верховного Совета СССР об упразднении Министерства внутренних дел СССР. <https://document.wikireading.ru/17132> (дата звернення: 15.04.2021).
 34. Кримінальний кодекс Української РСР: затв. Законом УРСР від 28.12.1960 р. *Відомості Верховної Ради УРСР*. 1961. № 2. Ст. 14.
 35. Об утверждении Основ исправительно-трудового законодательства Союза ССР и союзных республик: Закон СССР от 11.07.1969 г. № 4074–VII. <http://www.economics.kiev.ua/download/ZakonySSSR/data03/tex15147.htm> (дата звернення: 15.04.2021).
 36. О порядке введения в действие Основ исправительно-трудового законодательства Союза ССР и союзных республик: Указ Президиума Верховного Совета СССР от 06.10.1969 г. № 4374–VII. <https://www.alppp.ru/law/ugolovnoe-pravo--ispolnenie-nakazaniy/15/ukaz-prezidiuma-vs-sssr-ot-06-10-1969--4374-.html> (дата звернення: 15.04.2021).
 37. Виправно-трудовий кодекс Української РСР: затв. Законом УРСР від 23.12.1970 р. № 3325–VII. *Ві-*

- домості Верховної Ради Української РСР. 1971. № 1. Ст. 6.
38. Про порядок введення в дію Виправно-трудоного кодексу Української РСР: Указ Президії Верховної Ради Української РСР від 19.05.1971 р. № 3636–VII. *Відомості Верховної Ради Української РСР*. 1971. № 21. Ст. 154.
 39. Кузьмин С. И., Селезнева И. В. Опыт реформирования системы исправительно-трудоных учреждений в Советском государстве (середина 50-х – конец 60-х гг.). *Вестник Московского государственного областного университета. Серия "Юриспруденция"*. 2014. № 3. С. 13–19.
 40. Пертли Л. Ф. Историко-правовые основы деятельности колоний-поселений. *Ведомости уголовно-исполнительной системы*. 2012. № 8. С. 17–23.
 41. Попов В. А., Лубков Е. А. Историко-правовые и организационные основы профилактики преступлений в колониях-поселениях. *Вестник Псковского государственного педагогического университета. Серия: Социально-гуманитарные и психолого-педагогические науки*. 2011. Вып. 13. С. 225–233.
 42. Чатаджян А. Г. Колония-поселение как вид исправительного учреждения (уголовно-правовой и уголовно-исполнительный аспекты): автореф. дис. ... канд. юрид. наук: 12.00.08. Краснодар, 2006. 29 с.
 43. Кримінально-виконавчий кодекс України: Закон України від 11.07.2003 р. № 1129–IV. *Офіційний вісник України*. 2003. № 33. Ст. 1767.
 44. Степанюк А. Х. Позитивна кримінальна відповідальність як предмет регулювання Кримінально-виконавчого кодексу України. *Питання боротьби зі злочинністю*. 2004. № 9. С. 60–93.
 45. Джужа О., Бодюл Є. Концептуальні засади і характеристика Кримінально-виконавчого кодексу України. *Право України*. 2004. № 7. С. 80–84.
 46. Модельный Уголовно-исполнительный кодекс (рекомендательный законодательный акт для Содружества Независимых Государств): принят постановлением от 2 ноября 1996 г. Межпарламентской Ассамблеи государств-участников Содружества Независимых Государств. <https://docs.cntd.ru/document/901781490> (дата звернення: 15.04.2021).
 47. Уголовно-исполнительный кодекс Российской Федерации: Закон от 08.01.1997 № 1-ФЗ. http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_12940 (дата звернення: 15.04.2021).
 48. Угода між Державним департаментом України з питань виконання покарань та Адміністрацією тюрем та пробації Швеції про співробітництво в процесі приведення кримінально-виконавчої системи України у відповідність до європейських стандартів від 28.12.2001 р. https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/752_016#Text (дата звернення: 15.04.2021).
 49. Лисодєд О. В. Позитивні зміни у забезпеченні прав засуджених в установах виконання покарань. *Питання боротьби зі злочинністю*. 2010. Вип. 20. С. 135–148.
 50. Лисодєд О. В. Чергові зміни у правовому статусі засуджених. *Теорія і практика правознавства*. 2014. Вип. 1 (5). <http://tlaw.nlu.edu.ua/article/view/63121/58530> (дата звернення: 15.04.2021).
 51. Лисодєд О. В. Закріплення міжнародних та європейських стандартів поведінки із засудженими у кримінально-виконавчому законодавстві України (на прикладі Закону України від 8 квітня 2014 р. № 1186–VII). *Питання боротьби зі злочинністю*. 2015. Вип. 30. С. 64–76.
 52. Лисодєд О. В. Новий закон уніс нові корективи у правовий статус засуджених (коментар до Закону України від 7 вересня 2016 р. № 1492–VIII). *Право і суспільство*. 2017. № 1. Ч. 1. С. 229–235.
 53. Про утворення Державного департаменту України з питань виконання покарань: Указ Президента України від 22.04.1998 № 344/98. *Офіційний вісник України*. 1998. № 16. Ст. 589.
 54. Про Положення про Державний департамент України з питань виконання покарань: Указ Президента України від 31.07.1998 № 827/98. *Офіційний вісник України*. 1998. № 31. Ст. 1162.
 55. Про виведення Державного департаменту України з питань виконання покарань з підпорядкування Міністерству внутрішніх справ України: Указ Президента України від 12.03.1999 № 248/99. *Офіційний вісник України*. 1999. № 11. Стор. 13.
 56. Про внесення змін до Положення про Державний департамент України з питань виконання покарань: Указ Президента України від 12.06.2000 № 786/2000. *Офіційний вісник України*. 2000. № 24. Ст. 992.

REFERENCES

1. Detkov, M. G. et al. (2009). *Ugolovno-ispolnitelnaya sistema. 130 let* [Penitentiary system. 130 years]. Moskva: Yurisprudentsiya (in Russ.).
2. Uporov, I. V. (2004). *Penitentsiarnaya politika Rossii v KHVIII–KHKH vv.: istoriko-pravovoy analiz tendentsiy razvitiya* [Penitentiary policy of Russia in the eighteenth and twentieth centuries: historical and

- legal analysis of development trends]. SPb.: Yurid. tsentr Press (in Russ.).
3. Kyrylo, O. M. (2012). Rozvytok vypravno-trudovoyi systemy v Ukrayini u 20-ti roky KHKH stolittya [Development of the correctional labor system in Ukraine in the 1920s]. *Forum prava*, (1), 442–445. http://nbuv.gov.ua/UJRN/FP_index.htm_2012_1_66.pdf (in Ukr.).
 4. Wheatcroft, S. (2002). Challenging Traditional Views of Russian History. London: Palgrave Macmillan, 242 p. <https://doi.org/10.1057/9780230506114>
 5. Detkov, M. G. (1999). *Tyurny, lagerya i kolonii Rossii* [Prisons, camps and colonies in Russia]. M.: Verdikt-IM (in Russ.).
 6. Saita, E. (2018). Penitentiary institutions: Transforming processes and well-being. *World Futures*, 6(74), 355–359. <http://doi.org/10.1080/02604027.2018.1445692>
 7. Retish, A. (2017). Breaking free from the prison walls: penal reforms and prison life in revolutionary Russia. *Historical Research*, 247(90), 134–150. <http://doi.org/10.1111/1468-2281.12171>
 8. Pechnikov, A. P. (2004). *Tyuremnyye uchrezhdeniya rossiyskogo gosudarstva (1649–oktyabr 1917 gg.): istoricheskaya khronika* [Prisons of the Russian state (1649 – October 1917): historical chronicle]. M.: Izd-vo "Shchit-M" (in Russ.).
 9. Ivankov, I. V. (2005). *Tyuremni ustanovy v Ukrayini v systemi karalno-okhoronnoho mekhanizmu derzhavy (kinets KHIKH – seredyna KHKH st.)* [Prisons in Ukraine in the system of punitive and protective mechanism of the state (end of XIX – middle of XX century)]. Extended abstract of candidate's thesis (12.00.01). Kyiv (in Ukr.).
 10. Rossikhin, V. V. (2016). *Rol ta mistse penitentsiarnykh ustanov v radyanskiy modeli derzhavnosti Ukrayiny* [The role and place of penitentiary institutions in the Soviet model of statehood of Ukraine]. Extended abstract of doctor's thesis (12.00.01). Kharkiv (in Ukr.).
 11. Farenjuk, S. YA. (1989). *Ispravitelno-trudovaya koloniya-poseleniye dlya lits, sovershivshikh umyshlennyye prestupleniya (organizatsionno-pravovyye voprosy)* [Correctional labor colony-settlement for persons who have committed intentional crimes (organizational and legal issues)]. Extended abstract of candidate's thesis (12.00.08). Kyiv (in Russ.).
 12. Bodyul, YE. M. (2005). *Pravovi ta orhanizatsiyni zasady vykonannya pokarannya v kryminalno-vykonavchykh ustanovakh vidkrytoho typu* [Legal and organizational principles of execution of punishment in openly penitentiary institutions]. Extended abstract of candidate's thesis (12.00.08). Kyiv (in Ukr.).
 13. Belyayeva, L. I. (2019). O lishenii svobody, kak o mere nakazaniya, i o poryadke otbyvaniya takovogo (Vremennaya instruktsiya): vzglyad skvoz stoletie [On imprisonment, as a measure of punishment, and on the order of serving such (Temporary instruction): a look through the century]. *Chelovek: prestupleniye i nakazaniye*, T. 27(1–4), 3, 310–323 (in Russ.).
 14. O lishenii svobody, kak o mere nakazaniya, i o poryadke otbyvaniya takovogo (Vremennaya instruktsiya) [On imprisonment, as a measure of punishment, and on the order of serving such (Temporary instruction)]. Postanovleniye NKYS RSFSR (23.07.1918). <http://istmat.info/node/30698> (in Russ.).
 15. O krasnom terrore [About the red terror]. Postanovleniye SNK RSFSR (05.09.1918). <http://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc&base=ESU&n=2935#020124153496796304> (in Russ.).
 16. *Istoriya stanovlennya i rozvytku orhaniv ta ustanov vykonannya pokaran: orhanizatsiyno-pravovi aspekty* [History of formation and development of bodies and institutions of execution of punishments: organizational and legal aspects]. <https://kvs.gov.ua/about-service/history> (in Ukr.).
 17. Stepanyuk A. KH. (Red.). (2011). *Zasoby vypravlennya i resotsializatsiyi zasudzhennykh do pozbavleniya voli* [Means of correction and re-socialization of convicts]. Monohrafiya. Kharkiv: Krossroud (in Ukr.).
 18. Yahunov, D. V. (2011). *Penitentsiarna systema Ukrayiny: istorychnyy rozvytok, suchasni problemy ta perspektyvy reformuvannya* [Penitentiary system of Ukraine: historical development, modern problems and prospects of reform]. Monohrafiya. Odesa: Feniks (in Ukr.).
 19. Stepanyuk, A. KH. (2020). Koloniya chy vyaznytsya? Pohlyad na ustanovy vykonannya pokaran z pozytsiy istorychnoho revizionizmu [A colony or a prison? A look at penitentiaries from the standpoint of historical revisionism]. *Visnyk Penitentsiarnoyi asotsiatsiyi Ukrayiny*, 1(11), 20–37 (in Ukr.).
 20. Losev, M. P., & Ragulin, G. I. (1959). *Sbornik normativnykh aktov po sovetskomu ispravitelno-trudovomu pravu (1917–1959 gg.): istoriya zakonodatelstva* [Collection of normative acts on Soviet labor law (1917–1959): history of legislation]. M.: Gosyurizdat (in Russ.).
 21. Ostapko, K. S. (2018). *Pravova rehlamentatsiya vykonannya pokarannya u vydi pozbavleniya voli u vypravnykh koloniyakh minimalnoho rivnya bezpeky* [Legal regulation of execution of punishment in the form of imprisonment in correctional colonies of the minimum level of security]. Candidate's thesis

- (12.00.08). Kharkiv (in Ukr.).
22. *Ispravitelno-trudovoy kodeks USSR (1925)* [Correctional Labor Code of the Ukrainian SSR (1925)]. Kharkiv (in Russ.).
 23. Andrushchak, O. M. (2011). Vypravno-trudove pravo Ukrayiny radyanskoyi doby: suspilna potreba chy derzhavno-vladnyy interes? [Correctional labor law of Soviet-era Ukraine: public need or state interest?]. *Forum prava*, (1), 32–36. http://nbuv.gov.ua/UJRN/FP_index.htm_2011_1_7.pdf (in Ukr.).
 24. Ob izmenenii st.st. 13, 18, 22 i 38 *Osnovnykh nachal ugolovnogo zakonodatelstva Soyuzu SSR i soyuznykh respublik* [On the amendment of Art. 13, 18, 22 and 38 of the Basic Principles of the Criminal Legislation of the USSR and the Union Republics]. Postanovleniye TSIK i SNK SSSR (06.11.1929). <http://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc&base=ESU&n=29078#022204206174021146> (in Russ.).
 25. *Ob obrazovanii obshchesoyuznogo narodnogo komissariata vnutrennikh del* [On the formation of the All-Union People's Commissariat of Internal Affairs]. Postanovleniye TSIK SSSR (10.07.1934). <http://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc&base=ESU&n=44959#01766855363778821> (in Russ.).
 26. *Prikaz narodnogo komissara vnutrennikh del Soyuzu SSR No. 001289 s obyavleniyem Polozheniya o Glavnom tyuremnom upravlenii NKVD SSSR* [Order of the People's Commissar of Internal Affairs of the USSR No. 001289 with the announcement of the Regulations on the Main Prison Administration of the NKVD of the USSR]. http://www.hrono.info/dokum/193_dok/19391027turmy.php (in Russ.).
 27. Kokurin, A. I. *Tyuremnaya sistema. 1934–1960 gg.* [Prison system. 1934–1960]. <http://old.memo.ru/history/nkvd/gulag/prisons/pch2.htm> (in Russ.).
 28. Voronin O. V. (2010). *Stanovleniye penitentsiarnogo nadzora v Rossii: istoricheskiye aspekty* [Formation of penitentiary supervision in Russia: historical aspects]. Monografiya. Tomsk: Izd-vo HTL (in Russ.).
 29. Luneyev, V. V. (1999). *Prestupnost KHKH veka. Mirovoy kriminologicheskiy analiz* [Twentieth century crime. World Criminological Analysis]. M.: Izd-vo NORMA (in Russ.).
 30. GULAG [GULAG]. <https://uk.wikipedia.org/wiki/ГУЛАГ> (in Ukr.).
 31. *Prikaz MVD SSSR No. 990 s obyavleniyem "Polozheniya ob ITK i tyurmakh MVD SSSR"* [Order of the Ministry of Internal Affairs of the USSR No. 990 with the announcement of the "Regulations on ITKs and prisons of the Ministry of Internal Affairs of the USSR"]. <https://www.alexanderyakovlev.org/fond/issues-doc/1009165> (in Russ.).
 32. *Ob utverzhdenii Osnov ugolovnogo zakonodatelstva Soyuzu SSR i soyuznykh respublik* [On the approval of the Fundamentals of Criminal Legislation of the USSR and the Union Republics]. Zakon SSSR (25.12.1958). https://pravo.by/upload/pdf/krim-pravo/ob_utvergdenii_osnov_ugolovnogo_zakonodatelstva_1958_goda.pdf (in Russ.).
 33. *Ukaz Prezidiuma Verkhovnogo Soveta SSSR ob uprazhnenii Ministerstva vnutrennikh del SSSR* [Decree of the Presidium of the Supreme Soviet of the USSR on the abolition of the Ministry of Internal Affairs of the USSR]. <https://document.wikireading.ru/17132> (in Russ.).
 34. Kryminalnyy kodeks Ukrayinskoyi RSR [Criminal Code of the Ukrainian SSR]. Zatv. Zakonom URSS (28.12.1960). *Vidomosti Verkhovnoyi Rady URSS*, 1961, (2), 14 (in Ukr.).
 35. *Ob utverzhdenii Osnov ispravitelno-trudovogo zakonodatelstva Soyuzu SSR i soyuznykh respublik* [On the approval of the Fundamentals of the corrective labor legislation of the USSR and the union republics]. Zakon SSSR (11.07.1969 No. 4074–7). <http://www.economics.kiev.ua/download/ZakonySSSR/data03/tex15147.htm> (in Russ.).
 36. *O poryadke vvedeniya v deystviye Osnov ispravitelno-trudovogo zakonodatelstva Soyuzu SSR i soyuznykh respublik* [On the order of enactment of the Fundamentals of Correctional Labor Legislation of the USSR and the Union Republics]. Ukaz Prezidiuma Verkhovnogo Soveta SSSR (06.10.1969 No. 4374–7). <https://www.alppp.ru/law/ugolovnoe-pravo--ispolnenie-nakazaniy/15/ukaz-prezidiuma-vs-sssr-ot-06-10-1969--4374-.html> (in Russ.).
 37. Vypravno-trudovyy kodeks Ukrayinskoyi RSR [Correctional Labor Code of the Ukrainian SSR]. Zatv. Zakonom URSS (23.12.1970 No. 3325–7). *Vidomosti Verkhovnoyi Rady Ukrayinskoyi RSR*, 1971, (1), 6 (in Ukr.).
 38. Pro poryadok vvedeniya v diyu Vypravno-trudovoho kodeksu Ukrayinskoyi RSR [On the procedure for enacting the Correctional Labor Code of the Ukrainian SSR]. Ukaz Prezydiyi Verkhovnoyi Rady Ukrayinskoyi RSR (19.05.1971 No. 3636–7). *Vidomosti Verkhovnoyi Rady Ukrayinskoyi RSR*, (21), 154 (in Ukr.).
 39. Kuzmin, S. I., & Selezneva, I. V. (2014). Opyt reformirovaniya sistemy ispravitelno-trudovykh uchrezhdeniy v Sovetskom gosudarstve (seredina 50-kh – konets 60-kh gg.) [The experience of reform-

- ing the system of correctional labor institutions in the Soviet state (mid-50s - late 60s.]. *Vestnik Moskovskogo gosudarstvennogo oblastnogo universiteta. Seriya "Yurisprudentsiya"*, (3), 13–19 (in Russ.).
40. Pertli, L. F. (2012). Istoriko-pravovyie osnovy deyatelnosti koloniy-poseleniy [Historical and legal foundations of the activities of the colonies-settlements]. *Vedomosti ugovovno-ispolnitel'noy sistemy*, (8), 17–23 (in Russ.).
 41. Popov, V. A., & Lubkov, Ye. A. (2011). Istoriko-pravovyie i organizatsionnyie osnovy profilaktiki prestupleniy v koloniyakh-poseleniyakh [Historical, legal and organizational foundations of crime prevention in colonies-settlements]. *Vestnik Pskovskogo gosudarstvennogo pedagogicheskogo universiteta. Seriya: Sotsialno-gumanitarnyye i psikhologo-pedagogicheskiye nauki*, (13), 225–233 (in Russ.).
 42. Chatadzhyan, A. G. (2006). *Koloniya-poseleniye kak vid ispravitel'nogo uchrezhdeniya (ugovovno-pravovoy i ugovovno-ispolnitel'nyy aspekty)* [Colony-settlement as a type of correctional institution (criminal-legal and criminal-executive aspects)]. Extended abstract of candidate's thesis (12.00.08). Krasnodar (in Russ.).
 43. Kryminalno-vykonavchyy kodeks Ukrayiny [Criminal Enforcement Code of Ukraine]. Zakon Ukrayiny (11.07.2003 No. 1129–4). *Ofitsiyyny visnyk Ukrayiny*, (33), 1767 (in Ukr.).
 44. Stepanyuk, A. KH. (2004). Pozytyvna kryminalna vidpovidalnist yak predmet rehulyuvannya Kryminalno-vykonavchoho kodeksu Ukrayiny [Positive criminal liability as a subject of regulation of the Criminal-executive code of Ukraine]. *Pytannya borotby zi zlochynnistyuu*, (9), 60-93 (in Ukr.).
 45. Dzhuzha, O., & Bodyul, YE. (2004). Kontseptualni zasady i kharakterystyka Kryminalno-vykonavchoho kodeksu Ukrayiny [Conceptual principles and characteristics of the Criminal Executive Code of Ukraine]. *Pravo Ukrayiny*, (7), 80–84 (in Ukr.).
 46. *Modelnyy Ugovovno-ispolnitel'nyy kodeks (rekomentatel'nyy zakonodatel'nyy akt dlya Sodruzhestva Nezavisimykh Gosudarstv)* [Model Penal Code (recommendatory legislative act for the Commonwealth of Independent States)]. Prinyat postanovleniyem ot 2 noyabrya 1996 g. Mezhpaparlamentskoy Assamblei gosudarstv-uchastnikov Sodruzhestva Nezavisimykh Gosudarstv. <https://docs.cntd.ru/document/901781490> (in Russ.).
 47. *Ugovovno-ispolnitel'nyy kodeks Rossiyskoy Federatsii* [The Criminal Executive Code of the Russian Federation]. Zakon (08.01.1997 No. 1-FZ). http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_12940 (in Russ.).
 48. *Uhoda mizh Derzhavnym departamentom Ukrayiny z pytan vykonannya pokaran ta Administratsiyeyu tyurem ta probatsiyi Shvetsiyi pro spivrobotnytstvo v protsesi pryvedennya kryminalno-vykonavchoyi systemy Ukrayiny u vidpovidnist do yevropeyskykh standartiv* [Agreement between the State Department of Ukraine for the Execution of Sentences and the Swedish Prisons and Probation Administration on cooperation in the process of bringing the penitentiary system of Ukraine in line with European standards]. (28.12.2001). https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/752_016#Text (in Ukr.).
 49. Lysodyed, O. V. (2010). Pozytyvni zminy u zabezpechenni prav zasudzhenykh v ustanovakh vykonannya pokaran [Positive changes in ensuring the rights of convicts in penitentiary institutions]. *Pytannya borotby zi zlochynnistyuu*, (20), 135–148 (in Ukr.).
 50. Lysodyed, O. V. (2014). Chervovi zminy u pravovomu statusi zasudzhenykh [Another change in the legal status of convicts]. *Teoriya i praktyka pravoznavstva*, 1(5). <http://tlaw.nlu.edu.ua/article/view/63121/58530> (in Ukr.).
 51. Lysodyed, O. V. (2015). Zakriplennya mizhnarodnykh ta yevropeyskykh standartiv povodzhennya iz zasudzhennyuu u kryminalno-vykonavchomu zakonodavstvi Ukrayiny (na prykladi Zakonu Ukrayiny vid 8 kvitnya 2014 r. No. 1186–7) [Consolidation of international and European standards of treatment of convicts in the criminal executive legislation of Ukraine (on the example of the Law of Ukraine of April 8, 2014 No. 1186-7)]. *Pytannya borotby zi zlochynnistyuu*, (30), 64–76 (in Ukr.).
 52. Lysodyed, O. V. (2017). Novyy zakon unis novi korektyvy u pravovyy status zasudzhenykh (komentar do Zakonu Ukrayiny vid 7 veresnya 2016 r. No. 1492–8) [The new law introduced new adjustments to the legal status of convicts (commentary to the Law of Ukraine of September 7, 2016 No. 1492–8)]. *Pravo i suspilstvo*, 1(1), 229–235 (in Ukr.).
 53. Pro utvorennya Derzhavnogo departamentu Ukrayiny z pytan vykonannya pokaran [About formation of the State department of Ukraine concerning execution of punishments]. Ukaz Prezydenta Ukrayiny (22.04.1998 No. 344/98). *Ofitsiyyny visnyk Ukrayiny*, (16), 589 (in Ukr.).
 54. Pro Polozhennya pro Derzhavnyy departament Ukrayiny z pytan vykonannya pokaran [On the Regulations on the State Department of Ukraine for the Execution of Sentences]. Ukaz Prezydenta Ukrayiny (31.07.1998 No. 827/98). *Ofitsiyyny visnyk Ukrayiny*, (31), 1162 (in Ukr.).
 55. Pro vyvedennya Derzhavnogo departamentu Ukrayiny z pytan vykonannya pokaran z pidporyadkuvann-

ya Ministerstvu vnutrishnikh sprav Ukrayiny [On withdrawal of the State Department of Ukraine for Execution of Sentences from the Ministry of Internal Affairs of Ukraine]. Ukaz Prezydenta Ukrayiny (12.03.1999 No. 248/99). *Ofitsiynyy visnyk Ukrayiny*, (11), 13 (in Ukr.).

56. Pro vnesennya zmin do Polozhennya pro Derzhavnyy departament Ukrayiny z pytan vykonannya pokaran [On Amendments to the Regulations on the State Department of Ukraine for the Execution of Sentences]. Ukaz Prezydenta Ukrayiny (12.06.2000 No. 786/2000). *Ofitsiynyy visnyk Ukrayiny*, (24), 992 (in Ukr.).

ІНФОРМАЦІЯ ПРО СТАТТЮ (ARTICLE INFO)

Published in:

Форум права: 67 pp. 31–45 (2).

Related identifiers:

10.5281/zenodo.4650273

http://forumprava.pp.ua/files/031-045-2021-2-FP-Lysodyed.Ostapko_6.pdf

http://nbuv.gov.ua/UJRN/FP_index.htm_2021_2_6.pdf

License (for files):

[Creative Commons Attribution 4.0 International](https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/)

Received: 12.04.2021

Accepted: 19.04.2021

Published: 30.04.2021

Cite as:

Лисодьєд, О. В., Остапко К. С. (2021). Органи та установи виконання покарання у виді позбавлення волі в Україні (1917–2004 роки). *Форум Права*, 67(2), 31–45. <http://doi.org/10.5281/zenodo.4650273>

Lysodyed, O. V., & Ostapko, K. S. (2021). Orhany ta ustanovy vykonannya pokarannya u vydi pozbavlennya voli v Ukrayini (1917–2004 roky) [Bodies and Institutions of Execution of Imprisonment in the Form of Deprivation of Freedom in Ukraine (1917–2004)]. *Forum Prava*, 67(2), 31–45. <http://doi.org/10.5281/zenodo.4650273>

УДК 347.1(477)

DOI: <http://doi.org/10.5281/zenodo.4650275>

Є.О. МІЧУРИН,

професор кафедри цивільно-правових дисциплін Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна, доктор юридичних наук, професор, м. Харків, Україна; e-mail: michurin@karazin.ua;

ORCID: <https://orcid.org/0000-0003-4283-4604>

І.Є. МІЧУРИН,

студент факультету комп'ютерних наук Харківського національного університету радіоелектроніки, м. Харків, Україна; e-mail: igor.michurin@nure.ua;

ORCID: <https://orcid.org/0000-0002-0998-5470>

КРИПТОВАЛЮТА В УКРАЇНІ: ПРОБЛЕМИ ВИЗНАННЯ, ВИЗНАЧЕННЯ ПРАВОВОЇ ПРИРОДИ ТА ОБМЕЖЕНЬ

I.O. MICHURIN,

Professor, Chair of Civil Law Disciplines, V.N. Karazin Kharkiv National University, Doctor of Law, (Full) Professor, Kharkiv, Ukraine; e-mail: michurin@karazin.ua;

ORCID: <https://orcid.org/0000-0003-4283-4604>

I.I. MICHURIN,

Student, Faculty of Computer Science, Kharkiv National University of Radio Electronics, Kharkiv, Ukraine; e-mail: igor.michurin@nure.ua;

ORCID: <https://orcid.org/0000-0002-0998-5470>

CRYPTOCURRENCY IN UKRAINE: PROBLEMS OF RECOGNITION, DEFINITION OF THE LEGAL NATURE AND RESTRICTIONS

АНОТАЦІЇ (ABSTRACTS), КЛЮЧОВІ СЛОВА (KEY WORDS)

Постановка проблеми. Попри існування правовідносини із криптовалютами їх законодавче регулювання не відбулося. Проблема закріплення у законі криптовалют є загальносвітовою. Окремі держави (Китай) забороняють криптовалюту. Мальта, Швейцарія та інші держави мають законодавство про криптовалюту. Проблемою є визначення криптовалюти як об'єкту цивільних прав. Важливо з'ясувати її правову природу. **Метою роботи** є визначення криптовалюти як об'єкту цивільних прав та виявлення її правової природи. Використані такі **методи**: діалектичний – для співставлення криптовалюти з іншими об'єктами цивільних прав; формально-логічний – для визначення правової природи криптовалюти; системно-структурний – для виявлення криптовалюти у системі об'єктів цивільного права. **Результати.** Відсутність правового регулювання криптовалют заважає охороні та розвитку прав і інтересів осіб, що здійснюють їх щодо криптовалют. Обіг криптовалют має регулюватися цивільним законодавством. Доведено, що криптовалюти мають зайняти самостійне місце серед об'єктів цивільних прав. Криптовалюта належить до групи віртуальних благ. Остання почала формуватися із розвитком комп'ютерних (ІТ) технологій. Виявлені окремі риси, що визначають правову природу криптовалют та інші віртуальних благ. Вони не мають чіткої уречевленої форми. Вони можуть швидко змінювати матеріальні носії. Від цього їхня цінність залишається незмінною. Ці об'єкти є оборотоздатними. Вони продаються, даруються, обмінюються на майно, товари, послуги тощо. Потрібним є подальше правове регулювання криптовалют у приватному праві. **Висновки.** Криптовалюта є відмінною від грошей та інших об'єктів цивільних прав. На криптовалюту в суб'єктів цивільного права виникають абсолютні права. Вони підтверджують належність криптовалюти певній особі. Криптовалюти здатні бути об'єктом зобов'язань.

Ключові слова: криптовалюта; віртуальні блага; об'єкти цивільних прав

Problem statement. Despite the existence of a legal relationship with cryptocurrencies, their legislative regulation has not taken place. The problem of enshrining cryptocurrencies in law is global. Some states (China) ban cryptocurrencies. Malta, Switzerland and other countries have legislation on cryptocurrencies. The problem is to define cryptocurrency as an object of civil rights. It is important to find out its legal nature. The **purpose** of the work is to define cryptocurrency as an object of

civil rights and to reveal its legal nature. The following **methods** are used: dialectical – to compare cryptocurrency with other objects of civil rights; formal-logical – to determine the legal nature of cryptocurrency; system-structural – to detect cryptocurrency in the system of objects of civil law. **Results.** The lack of legal regulation of cryptocurrencies hinders the protection and development of the rights and interests of those who exercise them in relation to cryptocurrencies. The circulation of cryptocurrencies should be regulated by civil law. It has been proven that cryptocurrencies should take an independent place among the objects of civil rights. Cryptocurrency is different from money and other objects of civil rights. Civil rights entities have property rights to cryptocurrency. Cryptocurrency belongs to the group of virtual goods. The latter began to take shape with the development of computer (IT) technology. Some features that determine the legal nature of cryptocurrencies and other virtual goods have been identified. They do not have a clear materialized form. They can change material media quickly. As a result, their value remains unchanged. These facilities are operational. They are sold, donated, exchanged for property, goods, services, etc. Further legal regulation of cryptocurrencies in private law is needed. **Conclusions.** Cryptocurrency is different from money and other objects of civil rights. Civil rights entities have property rights to cryptocurrency. They confirm that the cryptocurrency belongs to a certain person. Cryptocurrencies can be subject of obligations.

Key words: *cryptocurrency; virtual goods; objects of civil rights*

Постановка проблеми

Проблема визнання державою криптовалюти є загальносвітовою. Такі держави як Мальта, Швейцарія, Білорусь та Канада сприяють розвитку криптовалюти і мають відповідну нормативну базу. У Великобританії криптовалюти не є офіційно визнаним засобом платежу (не є грошима), утім є вимоги щодо реєстрації трейдерів криптовалюти у державній установі – FCA. У США втілено багато обмежень і регулятивних процедур щодо криптовалюти, загалом вони не заборонені. У Китаї криптовалюти фактично заборонені.

Криптовалюта як об'єкт цивільних прав ще чітко не врегульована чинним законодавством України. Відсутність правового регулювання криптовалюти заважає охороні та розвитку прав й інтересів осіб, що здійснюють їх щодо криптовалюти. Відтак, правове врегулювання криптовалюти як об'єкту цивільних прав в Україні сприятиме захисту прав суб'єктів цивільного права у відповідній сфері правовідносин.

Стан розробленості проблеми криптовалюти як об'єкту цивільних прав наступний. В.Л. Скрипник визначив криптовалюту як об'єкт цивільних прав. Зокрема, він відзначив, що об'єктами цивільних прав є речі, у тому числі гроші, цінні папери, криптовалюта, інше майно, тварини, біологічні матеріали, електроенергія, майнові права, результати робіт, послуги, результати інтелектуальної, творчої діяльності, інформація, а також інші матеріальні та нематеріальні блага [1, с.4]. І.В. Давидова приділила увагу технології Блокчейн [2, с.146], завдяки якій наразі існує криптовалюта. Дарко Стошич, Душан Стошич, Т. Людермір і Т. Стошич (Stosic et al., 2019) відзначають, що цифрові активи, які називаються

криптовалютами, створюють нові парадигми, а також альтернативні засоби капіталу [3, с.548]. Утім, правова природа криптовалюти не була остаточно визначена у наявних дослідженнях. Тому метою статті є визначення криптовалюти як об'єкту цивільних прав та виявлення її правової природи. Її новизна полягає в новому погляді на криптовалюту як об'єкт цивільних прав, що є відмінним за своєю правовою природою від грошей, валютних цінностей, не охоплюється дефініцією інформації тощо. Завданнями є виявити окремі риси, що визначають правову природу криптовалюти, з'ясувати можливість обмежень прав осіб та визнати теоретичну можливість її визнання як об'єкта цивільних прав.

Блокчейн та інші технології для існування криптовалюти: короткий аналіз

Криптовалюта існує завдяки технології Блокчейн (Blockchain). Block chain від block – блок, chain – ланцюг – розподілена база даних, що зберігає впорядкований ланцюжок записів (так званих блоків), що постійно довшає. Сутність цієї технології полягає у тому, що вона передбачає зберігання тої ж самої інформації одночасно на великій кількості носіїв у багатьох користувачів та на різних серверах. Вони, на думку У. Мукерджі та А. Скедлума (Mukhopadhyay and Skjellum, 2016), покладаються на безпечну структуру даних розподіленого реєстру; майнінг є невід'ємною частиною таких систем [4, с.745]. Відтак, дані захищено від підробки та спотворення. Це дозволяє забезпечити надійність зберігання інформації та вберегти її від підроблення. Якщо на одному з носіїв інформація буде відрізняться від розміщеної на інших носіях інформації, то блокчейн автоматично розпізнає невірну інформацію та не враховує її під час

роботи системи, яка забезпечує обіг криптовалюти.

Крім Біткоїну, який на сьогодні є однією з найбільш відомих криптовалют, існують й інші: загальні або локальні (внутрішні) криптовалюти. Ресурсами та блокчейн-платформами для створення криптовалюти є: GitHub, Ethereum, The World Exchange, NEO, NEM, Ripple, Waves тощо. Такі сервіси зазвичай вміщують фреймворки – набір інструментів, які функціонують у рамках однієї платформи та дозволяють здійснювати розробку програмного забезпечення для існування криптовалюти, цифрових токенів (умовних одиниць виміру певної криптовалюти). Коли нова криптовалюта як товар з'являється на крипторинку, її розміщують у ICO Initial Coin Offering (первісне розміщення токенів), своєрідній криптобіржі. Це робиться для залучення подальших інвестицій у цю криптовалюту, визначає її подальшу цінність на ринку криптовалют.

Недоліками Блокчейна є великий розмір файлів та, відповідно, комп'ютерних ресурсів, який займає кожна криптовалюта, що в них розміщена, та значні витрати енергоресурсів (електроенергії) на підтримку обладнання, що обслуговує криптовалюту у Блокчейні. Відтак, наразі почали розвиваються й інші, більш досконалі технології. Наприклад, DAG (Directed Acyclic Graph) – технологія спрямованого ациклічного графу, що характеризується вдосконаленою верифікацією даних через перевірку усіх транзакцій всіма вузлами мережі без формування блоків, що потребує меншої кількості обчислювальних ресурсів.

Такі технічні подробиці необхідні для розуміння: забороняти криптовалюту за засадничим підходом приватного права – дозволено усе, що прямо не заборонено навряд чи розумно. Адже розвиток комп'ютерних технологій буде постійно випереджати існуючі заборони.

Все, що здатне задовольнити різноманітні потреби людей, як зазначає О.В. Даниленко, називається у праві благом [5, с.21]. Блага можуть купуватися, обмінюватися на майно, роботи, послуги згідно до закону. Оскільки зараз у праві (ст.177 ЦК України) об'єкт цивільних прав визначається через категорію "благо", є підстави стверджувати про існування віртуальних благ. До них належить криптовалюта. Відтак, потрібним є виважене правове регулювання вказаних благ, зокрема, криптовалют у приватному праві.

Правова природа криптовалют

Криптовалюта – це програмний код (набір символів, цифр та букв), що є об'єктом права власності, який може виступати засобом міни, та відомості про який вносяться й зберігаються у системі блокчейн в якості облікових одиниць поточної системи блокчейн у вигляді даних (програмного коду) – Проект Закону України "Про обіг криптовалют в Україні" від 06.10.2017 р. № 7183 [6].

Зважаючи на вказане раніше, одним із недоліків такого визначення є його прив'язка до технології Блокчейн. Якщо до криптовалюти буде застосована інша технологія, то за запропонованим у проекті Закону поняттям це вже буде начебто не криптовалюта, утім, це не так. Тому процитоване визначення криптовалюти позбавлене властивості універсальності, невиправдано звучує сутність криптовалюти й не враховує повністю її природу – потенційну адаптивність до інших, ніж Блокчейн, технологій.

Наразі практика обігу криптовалют в Україні випереджає їхнє правове регулювання. Належному правовому регулюванню криптовалют заважає недостатня розробленість цього об'єкту цивільних прав у теорії, а відтак – відсутність чіткого розуміння його правової природи, обмежень, що мають вводитися державою як регулятором.

Для того, щоб з'ясувати правову природу криптовалют, необхідно визначити, чи є вони об'єктом цивільних прав і якщо так, то яким саме. Підставою, щоб зробити припущення про належність криптовалют до об'єктів цивільного права, є Концепція оновлення Цивільного кодексу України. У ній звертається увага на розширення переліку об'єктів цивільних прав, серед яких вказана й криптовалюта [7, с.10].

С.І. Шимон властивість об'єктоздатності визначає як можливість певного блага виступати об'єктом цивільних правовідносин, що забезпечується його підвладністю людині, тобто такою його властивістю, яка дозволяє особі панувати над ним для задоволення відповідних інтересів [8, с.82]. Криптовалюта відповідає цим критеріям, адже належність особі криптовалюти підтверджується записом – ідентифікатором у Блокчейні й особа може розпоряджатися нею для задоволення власних інтересів.

Згідно ст.177 ЦК України, об'єктами цивільних прав є речі, у тому числі гроші та цінні папери, інше майно, майнові права, результати роботи, послуги, результати інтелектуальної, творчої діяльності, інформація, а також інші матері-

альні і нематеріальні блага [9]. Відтак, об'єктами цивільних прав можуть бути матеріальні і нематеріальні блага. Крім матеріальних благ, цивільне право вміщує й нематеріальні: честь, гідність, інформацію, результати інтелектуальної, творчої діяльності тощо. Тобто, виключний перелік таких благ у ЦК України відсутній. Це дає підстави для розширювального тлумачення ст.177 ЦК України й висновку, що не лише об'єкти цивільних прав, прямо визначені у ній, можуть належати до таких, але й "інші матеріальні і нематеріальні блага", про що прямо у ній зазначено.

Очевидно, й інші об'єкти, що підпадають під правове регулювання цивільного законодавства, які не заборонені до цивільного обігу законом (ч.2 ст.178 ЦК України), можуть бути об'єктами цивільних прав, підпадаючи під цей відкритий перелік об'єктів цивільних прав, висловлених завершальною фразою ст.177, що їх визначає: "також інші матеріальні і нематеріальні блага". Відтак, у першому наближенні є підстави вважати криптовалюту, з урахуванням вказаних вище застережень, об'єктом цивільних прав.

Немає прямої заборони щодо обігу криптовалют у законі (додержано застереження, що встановлено у ч.2 ст.178 ЦК України). Також необхідно зазначити, що криптовалюта підпадає під врегулювання нормами цивільного законодавства. Адже згідно ч.1 ст.1 ЦК України, цивільним законодавством регулюються особисті немайнові та майнові відносини (цивільні відносини), засновані на юридичній рівності, вільному волевиявленні, майновій самостійності їх учасників [9]. Правовідносини з обігу криптовалют здійснюються на рівній основі між їхніми учасниками, не засновані на адміністративному підпорядкуванні. Вони базуються на вільному волевиявленні, майновій самостійності учасників цих правовідносин.

Після визначення криптовалюту як об'єкта цивільних прав слід з'ясувати, який саме це об'єкт. Криптовалюту не можна вважати грошима у розумінні ст.192 ЦК України. Адже у ній грошима визначається грошова одиниця України – гривня (ч.1) або ж іноземна валюта (ч.2). Криптовалюта не належить ані до перших, ані до других, оскільки вона не емітована жодною державою. У літературі правильно зазначається, що незважаючи на схожість криптовалюту з іншими об'єктами цивільних прав, слід визнати, що вона – абсолютно нове явище, аналогів якого раніше не було. Спосіб створення криптовалюту та той факт, що вона не забезпечена

будь-якими активами, не дозволяє однозначно класифікувати її як гроші, включаючи електронні гроші, які завжди забезпечені реальними грошима. Випуск криптовалюти не може контролюватися та регулюватися будь-яким зовнішнім суб'єктом, оскільки він реалізований на основі зазначеного програмного алгоритму [10, с.4].

Згідно з Листом Держспецзв'язку України від 19.06.2018 року № 04/02/02-1909, майнінг криптовалют не належить до ліцензованих видів послуг. Національний банк України та Національна комісія, що здійснює регулювання у сфері ринків фінансових послуг ще 30.11.2017 року зробили заяву щодо статусу криптовалют в Україні, де вказали: "...складна правова природа криптовалют не дозволяє визнати їх ані грошовими коштами, ані валютою і платіжним засобом іншої країни, ані валютною цінністю, ані електронними грошима, ані цінними паперами, ані грошовим сурогатом" [11]. Отже, напругу застосовувати до криптовалют спеціальне правове регулювання щодо валют, платіжних засобів іншої країни, валютних цінностей, електронних грошей немає підстав.

Якщо передбачити, що криптовалюта є нематеріальним благом, необхідно звернутися до глави 15 ЦК України, яка визначає види нематеріальних благ: результати інтелектуальної, творчої діяльності; інформація; особисті немайнові блага. Цей перелік нематеріальних благ у главі 15 ЦК України є вичерпним. Криптовалюта не є результатом інтелектуальної, творчої діяльності людини, оскільки відсутній творчий, унікальний характер при її виникненні: це є циклічний процес як результат майнінгу. Практика іноді йде шляхом обліку криптовалют, належних юридичній особі як об'єктів права інтелектуальної власності. Це є юридична фікція. Криптовалюта хоча і є продуктом технології Блокчейн та із нею пов'язаних, окрема її кількість, що обліковується як активи юридичної особи, об'єктом права інтелектуальної власності не є.

Криптовалюта не є особистим немайновим благом (до яких належать честь, гідність, ділова репутація), оскільки відокремлена від особи, є відчужуваним благом.

Також у Главі 15 ЦК України до нематеріальних благ належить інформація. Згідно ч.1 ст.200 ЦК України, інформацією є будь-які відомості та/або дані, які можуть бути збережені на матеріальних носіях або відображені в електронному вигляді [9]. Криптовалюта, оскільки вона є даними, відображеними у електронній формі, напевно підпадає під визначення інформації. Утім,

інформації притаманні, зокрема, такі властивості як можливість збереження в особі, яка її передала; можливість тиражування та поширення в необмеженій кількості екземплярів без зміни її змісту. Криптовалюта передається від однієї особи до іншої та не має можливості тиражування, залишення одночасно в особі, що її передає, як інформація. Відтак, правова природа криптовалюти інша, ніж у інформації. Інформація про наявність криптовалюти в особі та сама криптовалюта – різні об'єкти цивільних прав.

Іншим об'єктом цивільних прав є майнові права. Їх найбільш широке визначення надано у ст.3 Закону України "Про оцінку майна, майнових прав та професійну оціночну діяльність в Україні". У ній вказано, що майновими правами, які можуть оцінюватися, визнаються будь-які права, пов'язані з майном, відмінні від права власності, у тому числі права, які є складовими частинами права власності (права володіння, розпорядження, користування), а також інші специфічні права (права на провадження діяльності, використання природних ресурсів тощо) та права вимоги. У останній нормі немає вичерпного переліку майнових прав, що дозволяє застосувати розширювальне її тлумачення. Отже, під такими правами "визнаються будь-які права, пов'язані з майном" [12].

Майнові права можуть виникати в осіб на об'єкти, які (як і криптовалюта) не мають чіткої уречевленої форми, можуть без втрати властивостей змінювати матеріальні носії. Так, згідно ст.15 Закону України "Про авторське право і суміжні права", до майнових прав автора (чи іншої особи, яка має авторське право) належать: виключне право на використання твору; виключне право на дозвіл або заборону використання твору іншими особами [13]. Пов'язаність із майном криптовалюти полягає у її майновій цінності, можливості бути проданою за грошові кошти, обмінюватися на інші майнові блага.

Щодо криптовалюти можуть виникати абсолютні права, які визначають її належність певній особі. Визнання відповідного абсолютного права на благо за певною особою створює такий стан, коли усі інші особи, в яких відсутні права, мають загальний обов'язок утриматися від посягання на абсолютне право. Крім того, закріпленість благ за певною особою, що відбувається завдяки абсолютному праву, може зобов'язувати особу [14, с.477]. Відтак, криптовалюти можуть бути об'єктом зобов'язань. Абсолютне право особи на криптовалюту як об'єкт цивільних прав дозволяє особі змінювати її на-

лежність на користь іншої особи: передавати за гроші або безоплатно, обмінювати на товари, роботи, послуги.

Таким чином, криптовалюта є об'єктом цивільних прав, що серед інших має бути закріпленою у цивільному законодавстві України.

Обмеження прав осіб щодо криптовалют в Україні

Сучасне право України спрямоване на розвиток прав осіб, адже у ст.3 Конституції України відзначено: права і свободи людини та їх гарантії визначають зміст і спрямованість діяльності держави. Обмеження прав осіб встановлюються законом. Права та свободи можуть бути обмежені у випадках, передбачених нею (ч.1 ст.64 Конституції України [15]). У той саме час ст.1 Першого протоколу до Конвенції про захист прав людини та основних свобод 1950 р. встановлює, що держава має право вводити в дію такі закони, які, на її думку, є необхідними для здійснення контролю за користуванням майном відповідно до загальних інтересів [16, с.117].

Згідно ст.178 ЦК України, об'єкти цивільних прав можуть вільно відчужуватися або переходити від однієї особи до іншої в порядку правонаступництва чи спадкування або іншим чином, якщо вони не вилучені з цивільного обороту, або не обмежені в обороті, або не є невід'ємними від фізичної чи юридичної особи. Види об'єктів цивільних прав, перебування яких у цивільному обороті не допускається (об'єкти, вилучені з цивільного обороту), мають бути прямо встановлені у законі [9]. Наразі законодавством України не встановлені обмеження щодо обігу криптовалют. Вище вже було доведено, що криптовалюта є об'єктом цивільних прав. Відтак, згідно з ч.1 ст.178 ЦК України, криптовалюти можуть відчужуватися або передаватися від однієї особи до іншої в порядку правонаступництва або іншим чином.

Загальний підхід сучасного права (з урахуванням ст.3 та інших Конституції України) полягає у тому, що у правовій державі втручання у майнові права особи має бути винятковим, обґрунтованим та обумовленим законними правами інших осіб чи суспільними інтересами, що можуть конкурувати з правами уповноваженого суб'єкта. При законодавчому врегулюванні обмежень щодо криптовалюти має бути проведена системна робота із залученням науковців, що знаються саме у сфері обмежень прав осіб. Інший підхід відкриває шлях до оскарження порушення прав осіб через неправомірні обме-

ження аж до ЕСПЧ.

Необхідно зазначити, що через "віртуалізацію" окремих процесів, що відбувається наразі та неврегульованість правом смарт-контрактів, криптовалюти та прав на неї можуть виникнути ситуації, коли особа вважатиме, що вона набула певне майно на підставі речового права. Скажімо, через певний "віртуальний доказ" цього (запис у Блокчейн тощо). Утім, факт переходу права власності може не відбутися де-юре, оскільки мають бути додержані відповідні процедури згідно з цивільним законодавством, коли вони необхідні, зокрема – вимоги ст.182 та інших ЦК України (купівля нерухомості за криптовалюту) [17, с.129–130]. При здійсненні правочинів із криптовалютами необхідно враховувати існуючі законодавчі обмеження, зокрема, ті що стосуються необхідності додержання письмової нотаріальної форми окремих правочинів тощо.

Висновки

1. Криптовалюта є об'єктом цивільних прав, що серед інших має бути закріплена у цивільному законодавстві України. Криптовалюта є відмінною від грошей та інших об'єктів цивіль-

них прав. Абсолютні права на криптовалюту визначають її належність певній особі. Криптовалюти здатні бути об'єктом відповідних зобов'язань.

2. Криптовалюта через її специфіку має зайняти своє місце серед інших об'єктів цивільних прав. Її слід визначити серед групи віртуальних благ, що почала зароджуватися із розвитком комп'ютерних (ІТ) технологій та ще не знайшла належного правового регулювання. Такі об'єкти не мають уречевленої форми, утім складають цілком реальну цінність, є оборотоздатними у цивільному обігу: продаються, даруються, обмінюються на майно, товари, послуги тощо. Відтак, потрібним є подальше правове регулювання вказаних благ, зокрема, криптовалют у приватному праві.

Конфлікт інтересів

Автори статті повідомляють про відсутність будь-якого конфлікту інтересів.

Вираз вдячності

Дослідження не отримало фінансової підтримки з боку юридичних чи фізичних осіб.

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ

1. Скрипник В. Л. Об'єкти цивільних прав: теоретичні та методологічні проблеми: дис. ... докт. юрид. наук: 12.00.03. К., 2021. 497 с.
2. Давидова І. В. Правочини та їх недійсність і інформаційному суспільстві: дис. ... докт. юрид. наук: 12.00.03. Одеса, 2018. 524 с.
3. Stosic Darko, Stosic Dusan, Ludermir T. B., Stosic T. Exploring disorder and complexity in the cryptocurrency space. *Physica A: Statistical Mechanics and its Applications*. Volume 525, 1 July 2019, P. 548–556. <https://doi.org/10.1016/j.physa.2019.03.091>
4. Mukhopadhyay U., Skjellum A. Overview of cryptocurrency systems. *4th Annual Privacy, Security, and Trust (PST) Conference 2016*, p. 745–752. <https://ieeexplore.ieee.org/abstract/document/7906988>
5. Даниленко О. В. Правовий режим грошей як об'єктів цивільних прав: дис. ... канд. юрид. наук: 12.00.03. Х., 2017. 224 с.
6. Про обіг криптовалют в Україні: проект Закону України від 06.10.2017 реєстр. № 7183. <http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc34?id=&pf3511=62684&pf35401=435750>
7. Концепція оновлення Цивільного кодексу України. Київ: Видавничий дім "АртЕк", 2020. 128 с.
8. Шимон С. І. Теорія майнових прав як об'єктів цивільних правовідносин: монографія. К.: Юрінком Інтер, 2014. 664 с.
9. Цивільний кодекс України: Закон України від 16.01.2003 № 435–IV. https://yurist-online.org/laws/codes/civil/civil_code2016.pdf
10. Bolotaeva O. S., Stepanova A. A., Alekseeva S. S. The Legal Nature of Cryptocurrency. *IOP Conf. Series: Earth and Environmental Science* (2019). <https://iopscience.iop.org/article/10.1088/1755-1315/272/3/032166/pdf>
11. Спільна заява фінансових регуляторів щодо статусу криптовалют в Україні: від 30.11.2017. <https://bank.gov.ua/ua/news/all/spilna-zayava-finansovih-regulyatoriv-schodo-statusu-kriptovalyut-v-ukrayini>
12. Про оцінку майна, майнових прав та професійну оціночну діяльність в Україні: Закон України від 12.07.2001 № 2658-III. *Відомості Верховної Ради України*. 2001. № 47. Ст. 251.
13. Про авторське право і суміжні права: Закон України від 23.12.1993 № 3792–XII. *Відомості Верховної Ради України*. 1994. № 13. Ст. 64.

14. Мічурін Є. О. Абсолютні цивільні права: тенденції до подальшого застосування при правовому регулюванні належності об'єктів ІТ права. *Актуальні проблеми, пріоритетні напрямки та стратегії розвитку України: тези доповідей І Міжнародної наук.-практ. онлайн-конф.* (м. Київ, 15 березня 2021 р.). К.: ІТТА, 2021. С. 476–478.
15. Конституція України: Закон України від 28.06.1996 № 254к/96-ВР. *Відомості Верховної Ради України.* 1996. № 30. Ст. 141.
16. Мічурін Є. О. Обмеження майнових прав фізичних осіб (цивільно-правовий аспект): дис. ... докт. юрид. наук: 12.00.03. Київ, 2009. 463 с.
17. Мічурін Є. О. Приватне ІТ-право: навч. посіб. Х.: Право, 2021. 176 с.

REFERENCES

1. Skrypnyk, V. L. (2021). *Obyekty tsyvilnykh prav: teoretychni ta metodolohichni problemy* [Objects of civil rights: theoretical and methodological problems]. Doctor's thesis (12.00.03). Kyiv (in Ukr.).
2. Davydova, I. V. (2018). *Pravochyny ta yikh nediyisnist i informatsiynomu suspilstvi* [Deeds and their invalidity and the information society]. Doctor's thesis (12.00.03). Odesa (in Ukr.).
3. Stosic, Darko, Stosic, Dusan, Ludermit, T. B., & Stosic, T. (2019). Exploring disorder and complexity in the cryptocurrency space. *Physica A: Statistical Mechanics and its Applications*. Volume 525, 1 July, P. 548–556. <https://doi.org/10.1016/j.physa.2019.03.091>
4. Mukhopadhyay, U., & Skjellum, A. (2016). Overview of cryptocurrency systems. *4th Annual Privacy, Security, and Trust (PST) Conference*, p. 745–752. <https://ieeexplore.ieee.org/abstract/document/7906988>
5. Danylenko, O. V. (2017). *Pravovyy rezhym hroshey yak obyektiv tsyvilnykh prav* [Legal regime of money as objects of civil rights]. Candidate's thesis (12.00.03). Kharkiv (in Ukr.).
6. *Pro obih kryptovalyut v Ukrayini* [On the circulation of cryptocurrencies in Ukraine]. Proekt Zakonu Ukrayiny (06.10.2017 reestr. No. 7183). <http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc34?id=&pf3511=62684&pf35401=435750> (in Ukr.).
7. *Kontseptsiya onovlennya Tsyvilnoho kodeksu Ukrayiny* [The concept of updating the Civil Code of Ukraine]. Kyiv: Vydavnychyy dim "ArtEk", 2020 (in Ukr.).
8. Shymon, S. I. (2014). *Teoriya maynovykh prav yak obyektiv tsyvilnykh pravovidnosyn* [Theory of property rights as objects of civil law]. Monohrafiya. Kyiv: Yurinkom Inter (in Ukr.).
9. *Tsyvilnyy kodeks Ukrayiny* [The Civil Code of Ukraine]. Zakon Ukrayiny (16.01.2003 No. 435–4). https://yurist-online.org/laws/codes/civil/civil_code2016.pdf (in Ukr.).
10. Bolotaeva, O. S., Stepanova, A. A., & Alekseeva, S. S. (2019). The Legal Nature of Cryptocurrency. IOP Conf. Series: *Earth and Environmental Science*. <https://iopscience.iop.org/article/10.1088/1755-1315/272/3/032166/pdf>
11. *Spilna zayava finansovykh rehulyatoriv shchodo statusu kryptovalyut v Ukrayini* [Joint statement of financial regulators on the status of cryptocurrencies in Ukraine]. (30.11.2017). <https://bank.gov.ua/ua/news/all/spilna-zayava-finansovih-regulyatoriv-schodo-statusu-kryptovalyut-v-ukrayini> (in Ukr.).
12. Pro otsinku mayna, maynovykh prav ta profesiynu otsinochnu diyalnist v Ukrayini [On property valuation, property rights and professional valuation activities in Ukraine]. Zakon Ukrayiny (12.07.2001 No. 2658–3). *Vidomosti Verkhovnoyi Rady Ukrayiny*, (47), 251 (in Ukr.).
13. Pro avtorske pravo i sumizhni prava [About copyright and related rights]. Zakon Ukrayiny (23.12.1993 No. 3792–12). *Vidomosti Verkhovnoyi Rady Ukrayiny*, 1994, (13), 64 (in Ukr.).
14. Michurin, I. O. (2021). Absolyutni tsyvilni prava: tendentsiyi do podalshoho zastosuvannya pry pravovomu rehulyuvanni nalezhnosti obyektiv IT prava [Absolute civil rights: tendencies to further application in the legal regulation of the ownership of IT objects]. *Aktualni problemy, priorytetni napryamky ta stratehiyi rozvytku Ukrayiny: tezy dopovidey I Mizhnarodnoyi nauk.-prakt. onlayn-konf.* (m. Kyiv, 15 bezreznia 2021 r.). Kyiv: ITTA (s. 476–478) (in Ukr.).
15. Konstytutsiya Ukrayiny [Constitution of Ukraine]. Zakon Ukrayiny (28.06.1996 No. 254k/96-VR). *Vidomosti Verkhovnoyi Rady Ukrayiny*, (30), 141 (in Ukr.).
16. Michurin, I. O. (2009). *Obmezheniya maynovykh prav fizychnykh osib (tsyvilno-pravovyy aspekt)* [Restriction of property rights of individuals (civil law aspect)]. Doctor's thesis (12.00.03). Kyiv (in Ukr.).
17. Michurin, I. O. (2021). *Pryvatne IT-pravo* [Private IT law]. Navch. posib. Kharkiv: Pravo (in Ukr.).

Published in:

Форум права: 67 pp. 46–53 (2).

Related identifiers:

10.5281/zenodo.4650275

http://forumprava.pp.ua/files/046-053-2021-2-FP-Michurin.Michurin_7.pdf

http://nbuv.gov.ua/UJRN/FP_index.htm_2021_2_7.pdf

License (for files):

[Creative Commons Attribution 4.0 International](https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/)

Received: 16.04.2021

Accepted: 30.04.2021

Published: 04.05.2021

Cite as:

Мічурін, Є. О., Мічурін, І. Є. (2021). Криптовалюта в Україні: проблеми визнання, визначення правової природи та обмежень. *Форум Права*, 67(2), 46–53. <http://doi.org/10.5281/zenodo.4650275>

Michurin, I. O., & Michurin, I. I. (2021). Kryptovalyuta v Ukrayini: problemy vyznannya, vyznachennya pravovoyi pryrody ta obmezhen [Cryptocurrency in Ukraine: Problems of Recognition, Definition of the Legal Nature and Restrictions]. *Forum Prava*, 67(2), 46–53. <http://doi.org/10.5281/zenodo.4650275>

УДК 347.73

DOI: <http://doi.org/10.5281/zenodo.4650277>**О.П. ГЕТМАНЕЦЬ,**

завідувач кафедри правового забезпечення господарської діяльності
Харківського національного університету внутрішніх справ,
доктор юридичних наук, професор, м. Харків, Україна;
e-mail: olga.getmanec12@gmail.com;
ORCID: <https://orcid.org/0000-0003-4826-5799>

БЮДЖЕТНІ ІНВЕСТИЦІЇ ЯК ІНСТРУМЕНТ ФІНАНСОВО-ПРАВОВОГО РЕГУЛЮВАННЯ ДЕРЖАВНОЇ ІНВЕСТИЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

O.P. GETMANETS,

Head, Chair of Legal Provision of Economic Activity, Kharkiv National University
of Internal Affairs, Doctor in Law, (Full) Professor, Kharkiv, Ukraine;
e-mail: olga.getmanec12@gmail.com;
ORCID: <http://orcid.org/0000-0003-4826-5799>

BUDGET INVESTMENTS AS AN INSTRUMENT OF FINANCIAL AND LEGAL REGULATION OF STATE INVESTMENT ACTIVITY

АНОТАЦІЇ (ABSTRACTS), КЛЮЧОВІ СЛОВА (KEY WORDS)

Постановка проблеми. Дискусійні позиції науковців щодо доцільності фінансово-правового регулювання державної інвестиційної діяльності, як засобу розвитку економіки країни, а також низька ефективність сучасних інвестиційних проектів в Україні, вимагають пошуку новітніх інструментів інвестиційної діяльності. У чинному бюджетному законодавстві існують термінологічні неузгодженості щодо бюджетного інвестування, пробіли у визначеннях, а також потребує удосконалення практика організації державної інвестиційної діяльності. У зв'язку з цим доцільно провести аналіз використання бюджетних інвестицій, як ефективного фінансово-правового інструменту впливу на результати інвестиційної діяльності. **Метою роботи є** визначення сутності бюджетних інвестицій та правового механізму їх використання як сучасного інструменту фінансово-правового регулювання державного інвестування задля підвищення ефективності державної інвестиційної діяльності в країні, а також у наданні авторського визначення "бюджетні інвестиції", уточненні змісту категорії "державний інвестиційний проект" та наголошені на збільшені джерел інвестиційних ресурсів бюджетів, як новітнього засобу удосконалення державної інвестиційної діяльності в країні. **Методи.** Для вирішення завдань дослідження використано низку методів наукового пізнання, зокрема діалектичний метод пізнання, який забезпечив розгляд наявної проблематики крізь призму взаємодії та взаємозумовленості соціальних процесів і явищ у сфері інвестиційної діяльності та дав змогу здійснити дослідження бюджетного законодавства в його розвитку. Порівняльно-правовий метод використано при аналізі наукові концепції провідних вітчизняних і зарубіжних науковців, які були присвячені теоретичним та практичним проблемам державного інвестування. Формально-логічний метод використано для визначення основних понять та термінів, зокрема категорії "бюджетні інвестиції". **Результат.** Доведено, що бюджетні інвестиції – це фінансово-правова категорія, сутність якої відрізняється від інших видів інвестицій, що використовуються, як фінансовий ресурс у державній інвестиційній діяльності. Запропоновано авторське визначення "бюджетні інвестиції". Наголошено на використанні бюджетних інвестицій, як важливого інструменту державної фінансової політики і засобу удосконалення економічного розвитку країни в сучасних умовах розвитку бюджетних відносин. Проаналізовані джерела походження бюджетних інвестицій та визначені форми державного регулювання інвестиційної діяльності, як на рівні держави, так і органів місцевого самоврядування. **Висновки.** Визначено публічно-правову природу об'єктів бюджетного інвестування, що враховуючи обмеженість додаткових державних фінансових ресурсів, які спрямовуються на підтримку інвестиційної діяльності в регіонах, потребує пошуку власних фінансових ресурсів для інвестиційної діяльності та відповідного правового забезпечення. Доведено, що ефективність бюджетного інвестування залежить від адресності виділених коштів, достатнього обсягу джерел формування інвестиційних проектів, прозорого механізму впровадження, відповідних повноважень суб'єктів інвестування та фінансового контролю.

Ключові слова: бюджет; джерела інвестицій; бюджетне інвестування; форми інвестиційної діяльності

Problem statement. Discussion positions of scientists on the feasibility of financial and legal regulation of public investment as a means of economic development, as well as the low efficiency of modern investment projects in Ukraine, require the search for new tools for investment. In the current budget legislation there are terminological inconsistencies regarding budget investment, gaps in the definitions, as well as the need to improve the practice of organizing public investment activities. In this regard, it is advisable to analyze the use of budget investments as an effective financial and legal tool to influence the results of investment activities. The **purpose** of the work is to determine the essence of budget investments and the legal mechanism of their use as a modern instrument of financial and legal regulation of public investment to increase the efficiency of public investment in the country, as well as to provide an author's definition of "budget investment". Emphasized the increased sources of investment resources of budgets, as the latest means of improving public investment in the country. **Methods.** A number of methods of scientific cognition were used to solve the research tasks, in particular the dialectical method of cognition, which provided consideration of the existing issues through the prism of interaction and interdependence of social processes and phenomena in the field of investment activity. The comparative legal method was used in the analysis of scientific concepts of leading domestic and foreign scientists, which were devoted to theoretical and practical problems of public investment. The formal-logical method was used to define the basic concepts and terms, in particular the category "budget investments". **Result.** It is proved that budget investments are a financial and legal category, the essence of which differs from other types of investments used as a financial resource in public investment activities. The author's definition of "budget investments" is offered. Emphasis is placed on the use of budget investments as an important tool of public financial policy and a means of improving the economic development of the country in modern conditions of development of budgetary relations. The sources of origin of budget investments are analyzed and the forms of state regulation of investment activity are determined, both at the level of the state and local self-government bodies. **Conclusions.** The public-law nature of budget investment objects has been determined, which, given the limited additional state financial resources aimed at supporting investment activities in the regions, requires the search for own financial resources for investment activities and appropriate legal support. It is proved that the effectiveness of budget investment depends on the targeting of allocated funds, sufficient sources of investment projects, a transparent implementation mechanism, the relevant powers of investment entities and financial control.

Key words: budget; sources of investments; budget investment; forms of investment activity

Постановка проблеми

Реалізація проектів економічного розвитку в будь-якій країні світу потребує фінансових ресурсів, одним із джерел яких є інвестиції. Уряд постійно приділяє увагу визначенню важливих для економіки об'єктів інвестування, створенню привабливих умов для інвесторів та пошуку шляхів підвищення ефективності інвестиційної діяльності в Україні. З метою реалізації масштабних інвестиційних, соціально значущих проектів і розвитку міжнародного економічного співробітництва в Україні за дорученням Президента України, 31.03.2021 року Урядом було створено державне підприємство "Національний фонд інвестицій України" (Націнвестфонд), функціонування якого націлене на удосконалення державного регулювання інвестиційною діяльністю. Державне та місцеве інвестування або підтримка державних інвестиційних проектів здійснюється на підставі бюджетного законодавства, проте практика бюджетного інвестування свідчить, що неузгодженість і суперечність в термінології, формах та інструментах фінансово-правового регулювання інвестиційної

діяльності потребує теоретичної узгодженості.

Правове регулювання державних інвестицій як різновид фінансово-правових відносин досліджувалось Л.К. Вороновою та М.П. Кучерявенком, як різновид господарських відносин – Д.В. Задихайло та В.К. Мамутовим, як різновид адміністративно-правових відносин – М.М. Бліхар і Р.П. Бойчук та ін. Науковці визначають потребу удосконалення правового механізму інвестування, оскільки соціально-економічний ефект від інвестиційної діяльності не надає заданих результатів. І з цих позицій інструменти фінансово-правового регулювання інвестиційної діяльності, які є по суті економічними і мають публічно-правову природу, здатні забезпечити потрібну якість та ефективність державного інвестування.

В історії розвитку інвестиційної діяльності існують, як приклади зростання економіки на підставі розвитку теорії державного інвестування, так і діаметрально протилежні теорії і приклади. Так, С. Лі (Lee, 2019) стверджує, що "кейнсіанський соціал-демократичний консенсус щодо центральної ролі державних інвестицій у пово-

енній відбудові економіки країн, досягнення повної зайнятості, а також розширення суспільного добробуту був видатним у багатьох промислово розвинених країнах з 1945 до приблизно 1970 р." [1]. Зокрема, з середини 70-х років, на прикладі спаду економіки Сполучених Штатів Америки та Великобританії сформувалась наукова думка, яка стверджувала, що державні інвестиції підривають підприємництво та вибір споживачів і сприяють формуванню "культури залежності" серед спільнот і секторів економіки, які стали покладатися на них, як на джерело доходу" [1]. Отже практика державного інвестування доводить, що результат може бути не очікуваний.

В свою чергу, К. Дабла-Норріс, Дж. Брамбі, А. Кіобе, З. Міллс, (Dabla-Norris, Brumby, Kyobe, and Mills, 2010), на підставі аналізу економічного стану ряду країн світу з різним рівнем розвитку та їх залежності від інвестування, доводять, що державні інвестиції за своєю сутністю є продуктивними, але у країнах із низьким рівнем доходу ефективно використання державних інвестицій є проблематичним, оскільки є фактори, що заважають – корупція, необґрунтовані об'єкти інвестицій та інші. Вчені зазначають, що для країн із низьким рівнем доходу життєво важливим є використання державних інвестицій, якість яких залежить від інструментальної бази, що лежить в основі забезпечення інвестицій і потребує сучасних форм та методів державного регулювання [2, с.6].

Отже, існування різних підходів до визначення ролі державних інвестицій в економічному зростанні тільки підкреслює важливість використання різних форм правового регулювання інвестиційної діяльності. Фінансово-правові заходи регулювання інвестиційної діяльності реалізуються за допомогою фінансової, податкової, митної, а також бюджетної політики. Використання коштів державного або місцевого бюджетів для формування державних інвестиційних проектів та інвестиційних проектів на рівні місцевих бюджетів має важливе значення в сучасних умовах реформування бюджетної системи України.

З цього приводу бюджетні інвестиції, як потужний інструмент економічного зростання, розглядали Л.А. Попель [3], Н.О. Слободянюк та Е.А. Чечет [4], О. Рожко [5], як засіб підвищення підприємницької діяльності – У.З. Ватаманюк-Зелінська [6], як складову фінансової безпеки держави – В.П. Пантелєєв [7]. Вчені підкреслюють, що не завжди державні інвестиції надають

бажаного соціально-економічного ефекту й потребують фундаментального економічного та правового обґрунтування, як засіб розвитку економіки [8, с.125].

Отже, в дослідженні бюджетних інвестицій, як інструменту забезпечення соціально-економічного розвитку країни, все ще залишаються дискусійними і нормативно-правовими актами не врегульованими дефініція "бюджетні інвестиції", а також визначення сутності бюджетного інвестування, видів і форм його державного регулювання, як і механізму використання, За даними Уряду України, початок потужної інвестиційної діяльності в Україні пов'язується із затвердженням шести нормативно-правових актів [9]. При цьому, відсутність термінологічної узгодженості позначається на механізмі фінансування інвестиційної діяльності, зокрема, в реалізації державних інвестиційних програм.

Звідси, метою статті є визначення сутності бюджетних інвестицій та правового механізму їх використання як сучасного інструменту фінансово-правового регулювання державного інвестування задля підвищення ефективності державної інвестиційної діяльності в країні. Її новизна полягає в авторському визначенні поняття "бюджетні інвестиції", уточненні змісту категорії "державний інвестиційний проект" та обґрунтуванні збільшення джерел інвестиційних ресурсів бюджетів, як новітнього засобу удосконалення державної інвестиційної діяльності в країні. Завданням статті є розкриття сутності бюджетних інвестицій як фінансово-правової категорії, визначення дефініції "бюджетні інвестиції", розгляд бюджетних інвестицій як інструменту фінансово-правового регулювання державної інвестиційної діяльності.

Бюджетні інвестиції як фінансово-правова категорія

Дефініція "бюджетні інвестиції" у чинному законодавстві не надається. Визначення "інвестиції" міститься у ст.1 Закону України "Про інвестиційну діяльність" – як "всі види майнових та інтелектуальних цінностей, що вкладаються в об'єкти підприємницької та інших видів діяльності, в результаті якої створюється прибуток (доход) та/або досягається соціальний та екологічний ефект" [10]. Проте, бюджетні кошти, що складають вказані цінності, не відокремлені від інших коштів, як вид інвестицій.

Відповідно до декларативної норми ст.2 Бюджетного кодексу України (далі – БК України) законодавець встановлює дефініції: "державний

інвестиційний проект", "державні капітальні вкладення" та "інвестиційний проект". Ці категорії характеризують інвестиційну діяльність як державну діяльність, що відбувається в різних галузях суспільного виробництва з використанням державних коштів. Однак склад цих коштів, які є по суті інвестиціями, визначається порізному. У дефініції "інвестиційний проект" складовою виступають бюджетні кошти, оскільки це "комплекс заходів, визначених на основі національної системи цінностей і завдань інноваційного розвитку економіки та спрямованих на розвиток окремих галузей, секторів економіки, виробництв, регіонів, виконання яких здійснюється з використанням коштів державного та/або місцевих бюджетів чи шляхом надання державних та/або місцевих гарантій" (п.26 ст.2 БК України) [11]. У дефініції "державний інвестиційний проект" до видів державних інвестицій належать позики, кредити та капітальні вкладення, оскільки у цьому визначенні, що надається п.20-1 ст.2 БК України, це "проект, що реалізується шляхом державного інвестування в об'єкти державної власності з використанням державних капітальних вкладень та/або кредитів (позик), залучених державою або під державні гарантії" [11]. Вказані інвестиції у вигляді бюджетних коштів, або позичок, або кредитів мають різну економічну природу та потребують різних правових засобів регулювання, що повинно бути відображено у БК України.

Ст.3 Закону України "Про інвестиційну діяльність" встановлює – "державне інвестування державних інвестиційних проектів або місцеве інвестування за рахунок бюджетних коштів або позик або кредитів здійснюється на підставі бюджетного законодавства" [10]. Отже, законодавець підкреслює важливість публічно-правового регулювання державної інвестиційної діяльності. Також державна інвестиційна діяльність, джерелом якої є бюджетні кошти, здійснюється з метою отримання соціально-економічного ефекту на відміну від приватної інвестиційної діяльності, метою якої є прибуток. З цих позицій потребує врахування особливості бюджетного інвестування, як різновиду державної інвестиційної діяльності, визначення джерел походження бюджетних інвестицій та обґрунтування доцільності вибору інвестиційних об'єктів.

Бюджетні кошти, як і інші види інвестицій, реалізуються у державних інвестиційних проектах, проте, це можуть бути кошти різних бюджетів і з різних джерел походження. Відповідно до ст.10 "Джерела фінансування інвестиційної дія-

льності" Закону України "Про інвестиційну діяльність", інвестиційна діяльність може здійснюватися за рахунок: власних фінансових ресурсів інвестора; позичкових фінансових коштів інвестора (облігаційні позики, банківські та бюджетні кредити); залучених фінансових коштів інвестора (кошти, одержані від продажу акцій, пайові та інші внески громадян і юридичних осіб); бюджетних інвестиційних асигнувань; безоплатних та благодійних внесків, пожертвувань організацій, підприємств і громадян [10].

Отже, як джерело інвестиційної діяльності бюджетні інвестиції визначаються, проте їх економічне призначення, як фінансових ресурсів, що встановлюється бюджетом у визначених обсягах і на вказані цілі відрізняється за економічною сутністю від державних кредитів та позик, що використовуються на підставі принципів зворотності, платності та строковості. І ці риси бюджетних інвестицій, як потужного інструмента державного регулювання інвестиційної діяльності, потребують економічного обґрунтування та правового забезпечення джерела їх походження та використання. До того ж, бюджетні кошти, що спрямовуються на фінансування визначених видатків, регламентуються БК України і обмежені Законом визначеними обсягами та цілями. Державні інвестиції з бюджету на соціально-економічні цілі, як правило, надаються без адресного спрямування на конкретні об'єкти, оскільки мають загальне суспільне призначення. Про це свідчить і приклад з інвестиційної діяльності достатньо спроможної країни – США. На думку Е.К. Мак-Нікол (McNichol, 2019), пропозиція президента Д. Трампа щодо розвитку інфраструктури, зокрема, ремонт доріг країни у 2019 році за рахунок бюджетних коштів, що спрямовуються у формування трастових фондів "додало б 200 мільярдів доларів в "нові" фонди, які, за ствердженням адміністрації, могли б підтримати як мінімум 1,5 трильйона доларів інвестицій, але в довгостроковій перспективі це сильно скоротить трастовий фонд шосе – і передбачає, що штати і населені пункти будуть заповнювати цю прогалину" [12]. Таким чином, державні інвестиції у вигляді бюджетних коштів на ремонт доріг країни, які спрямовуються у фонд, при реалізації проекту у конкретному регіоні створюють додаткове навантаження на місцеві бюджети. Враховуюче економічну сутність і публічне, законом встановлене призначення бюджетних інвестиційних ресурсів, бюджетні інвестиції доцільно визначити як фінансово-правову категорію.

Визначення дефініції "бюджетні інвестиції"

Станом на сьогодні існують, як широкі тлумачення бюджетних інвестицій, що охоплюють всі бюджетні кошти, так і визначення, що характеризують окремі риси цих коштів. У.З. Ватаманюк-Зелінська наводить приклад широкого тлумачення: "бюджетні інвестиції – це всі капітальні видатки державного бюджету, які стосуються матеріальних та нематеріальних активів, спрямовані на реалізацію різноманітних бюджетних програм (науково-технічних та соціально-економічних), а також видатки на фінансування пріоритетних проектів регіонального розвитку з метою покращення рівня життя та задоволення потреб населення" [6, с.86]. Таким чином, бюджетні інвестиції у наданому визначенні охоплюють всі види видатків бюджету.

В окремих визначеннях вказується на прибутковість бюджетних інвестицій, оскільки "бюджетні інвестиції – кошти виділені із бюджету та спрямовані на підвищення та поліпшення вартості майна, що перебуває у власності держави, з метою отримання інвестиційного доходу на основі капіталізації та досягнення соціально-економічних ефектів" [4, с.274–275]. Проте слід враховувати, що капітальні вкладення є різновидом інвестицій і їх використання на відтворення основних фондів або приріст матеріальних активів хоча й має за мету ті самі цілі, що і інші інвестиції, все ж таки відрізняється соціально-економічною спрямованістю, саме тому законодавець використовує поняття інвестиційний проект. Отже капітальні вкладення за рахунок бюджетних коштів є різновидом бюджетних інвестицій, але не охоплюються ними. Також, дохід, як мета інвестиційної діяльності при використанні бюджетних коштів може мати місце в подальшому використанні об'єкту інвестицій, або зовсім не приносити прибутку, проте мати важливе соціальне призначення. Наприклад, побудова спортивного майданчика у селі.

Також у визначеннях бюджетних інвестицій для повного уявлення сутності цієї категорії вказується на необхідність визначення критеріїв, що характеризують це поняття. Так, на думку Л.А. Попеля, "критерії включають призначення бюджетних інвестицій, інструменти їх реалізації, джерела фінансового забезпечення, пріоритетні напрями інвестування бюджетних коштів, рівень досягнення економічного та соціального ефекту, стабілізуючий вплив на амплітуду циклічних коливань економіки та специфічні особливості, які дають можливість виділити їх зі складу інвестицій реального сектору економіки" [3, с.206]. Бю-

джетні інвестиції, на думку Р.П. Бойчук, характеризуються напрямом та розмірами витрачання бюджетних коштів [13, с.14–15].

Враховуючи надані визначення, бюджетні інвестиції – це законом встановлений обсяг бюджетних коштів, що спрямовується на реалізацію державних або місцевих інвестиційних проектів.

Бюджетні інвестиції, як складову джерел фінансування державних інвестиційних проектів, слід врахувати в понятті "державні інвестиційні проекти", виклавши п.20-1 ст.2 БК України в новій редакції: "державний інвестиційний проект – інвестиційний проект, що реалізується шляхом державного інвестування в об'єкти державної власності з використанням бюджетних інвестицій, державних капітальних вкладень та/або кредитів (позик), залучених державою або під державні гарантії".

Специфічні особливості виділяють бюджетні інвестиції зі складу інших джерел інвестиційної діяльності, і ці особливості обґрунтовані тим, що бюджетні інвестиції, як фінансовий інструмент інвестиційної діяльності, визначаються Законом про Державний бюджет або рішенням про місцевий бюджет, тобто, регламентуються бюджетним законодавством. Отже бюджетні інвестиції мають особливу фінансово-правову природу і регулюються фінансово-правовими нормами.

Бюджетні інвестиції як інструмент фінансово-правового регулювання державної інвестиційної діяльності

На важливості використання бюджетних інвестицій, як потужного інструменту правого регулювання державної інвестиційної діяльності, вказують науковці, проте ефективність цієї діяльності залишається низькою. Так, О. Рожко вважає, що це є наслідком вибору неефективних проектів фінансування, "проектів, які створюють незначні позитивні зміни для господарського комплексу України" [5, с.82–83]. Пропонується адміністративні методи регулювання інвестиційної діяльності вважати вторинними порівняно з економічними, оскільки "економічні заходи державного регулювання інвестиційної діяльності реалізуються за допомогою економічної політики, що передбачає використання інструментів бюджетної і фінансово-кредитної систем" [13 с.14–15]. Наголошується, що "форми й методи управління інвестиційною діяльністю потребують докорінних змін, тобто перегляду та реформування, оскільки більшість коштів, які виділяються на проекти, розподіляються за суб'єктивними мотивами певної категорії дер-

жавних службовців" [14, с.462]. З цього можна визначити, що саме використання засобів фінансово-правового регулювання інвестиційної діяльності сприяє удосконаленню якості державної інвестиційної діяльності.

Під формами державного регулювання інвестиційної діяльності законодавець визначає управління державними інвестиціями, регулювання умов інвестиційної діяльності, а також контроль за суб'єктами інвестиційної діяльності. Фінансово-правове регулювання інвестиційної діяльності передбачає використання різноманітних інструментів фінансової політики, серед яких бюджетне інвестування, яке, по-перше, повинно враховувати джерела бюджетних інвестицій та, по-друге, повноваження на виконання конкретних дій уповноваженими державними службовцями по інвестуванню. У ст.12 Закону України "Про інвестиційну діяльність" наголошується, що регулювання умов інвестиційної діяльності відбувається наступними засобами:

- подання фінансової допомоги у вигляді дотацій, субсидій, субвенцій, бюджетних позик на розвиток окремих регіонів, галузей, виробництв;
- заходів щодо розвитку та захисту економічної конкуренції;
- роздержавлення і приватизації власності;
- визначення умов користування землею, водою та іншими природними ресурсами;
- політики ціноутворення;
- проведення державної експертизи інвестиційних проектів [10].

Вказані заходи охоплюють широке коло фінансових інструментів інвестиційної діяльності, проте слід враховувати бюджетні інвестиції, і як фінансову допомогу, що надається державою за її вибором, і як кошти бюджетів, що спрямовуються за самостійним вибором інвесторів на перспективні об'єкти, а також можливості їх отримання та використання конкретними учасниками інвестиційної діяльності.

На думку Е.К. Мак-Нікол (McNichol, 2019) і фахівців ООН, до джерел бюджетного інвестування, при умові, що уряд бажає підвищити їх привабливість слід віднести "підвищення податків, скорочення непродуктивних або нижчих пріоритетних витрат, плата за користування, доходи від приватизації та внутрішні запозичення" [12, 15]. Проте, на цей час в Україні підвищення податків можливо використовувати, як джерело інвестицій, а використання запозичень передбачає їх повернення з відсотками, що вимагає від проекту інвестування прибутковості.

Слід враховувати, що частка бюджетного ін-

вестування в основних соціально-економічних проектах країни постійно зростає, але відбувається на підставі означених державою об'єктів інвестування. За даними Міністерства фінансів України, з Державного бюджету 2021 року на державну підтримку розвитку регіонів було надано 31,6 млрд. грн., що на 1,2 млрд. грн. більш, ніж у 2020 році, які спрямовуються на розбудову автомобільних доріг – 1900 км. покриття (18,1 млрд. грн.), будівництво та реконструкцію освітніх закладів – 300 шкіл (1,0 млрд. грн.) та медичних закладів – 9 амбулаторій та 3 кардіоцентрів (0,5 млрд. грн.), розвиток спортивної інфраструктури – 11 споруд (0,5 млрд. грн.), вперше на будівництво та укомплектування 23 ЦНАПів (0,231 млрд. грн.), вперше на розробку містобудівної документації – 50 генпланів (0,1 млрд. грн.) та інші цілі [16]. Вказані напрями бюджетного фінансування мають важливе значення, проте обмежені, враховуючи потреби країни і не мають адресної спрямованості.

Кількість місцевих бюджетів на 01.01.2021 р. – 1952, з яких 1582 бюджети мають взаємовідносини з державним бюджетом, тобто 370 бюджетів не мають коштів від держави. З усіх 1469 бюджетів об'єднаних територіальних громад мають підтримку держави 1438 бюджетів [16]. Надані державою бюджетні кошти розподіляються на визначені цілі, що свідчить про їх публічно-правову природу, проте, враховуючи потреби регіонів, їх недостатньо на місцевому рівні. Розподіляються ці кошти по головним розпорядникам бюджетних коштів на умовах середньострокового бюджетного планування, тобто правовий механізм участі органів місцевого самоврядування у цих проектах не враховано. Враховуючи надані державою можливості для формування фінансово-незалежних місцевих бюджетів за рахунок податкової політики, продажі та оренди землі, залучення інших доходів, потребує збільшення інвестиційних ресурсів місцевих бюджетів та їх спрямування на визначені органами місцевого самоврядування цілі.

Висновки

1. Бюджетні інвестиції – це фінансово-правовий інструмент регулювання державної інвестиційної діяльності, що характеризується обсягом коштів встановлених законом, обмеженим у кількості, означеною загальною спрямованістю та публічно-правовою природою. Актуальним є удосконалення державної інвестиційної діяльності, як засобу державного регулювання економічного розвитку країни, шляхом

залучення сучасних фінансових інструментів, серед яких – бюджетні інвестиції.

2. Бюджетне інвестування здійснюється за рахунок виділення бюджетних коштів на визначені цілі, досягнення яких націлено на отримання соціально-економічного ефекту. Ефективність бюджетного інвестування залежить від адресності виділених коштів, достатнього обсягу джерел, прозорого механізму впровадження, відповідних повноважень суб'єктів інвестування та контролю. Впровадження бюджетного інвестування потребує законодавчого визначення механізму інвестування, зокрема встановлення дефініції "бюджетні інвестиції" шляхом внесення змін до БК України, у ст.2 "Визначення основних термінів" та узгодження змісту п.20-1 ст.2 щодо визначень "державний інвестиційний проект" та

п.26 ст.2 "інвестиційний проект".

3. Враховуючи надані державою повноваження органам місцевого самоврядування по створенню спроможних та фінансово-незалежних місцевих бюджетів, актуальним є розробка правового механізму бюджетного інвестування, як держави, так і інвестиційної діяльності органів місцевого самоврядування.

Конфлікт інтересів

Як зазначає авторка, конфлікт інтересів відсутній.

Вираз вдячності

Дослідження виконано ініціативно без жодного стороннього фінансування.

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ

- Lee, S. (2019, January 9). Public investment. *Encyclopedia Britannica*. <https://www.britannica.com/topic/public-investment>
- E. Dabla-Norris, J. Brumby, A. Kyobe, Z. Mills, C. Papageorgiou. Investing in Public Investment: An Index of Public Investment Efficiency. 2010. 44 p. <https://www.imf.org/external/pubs/ft/wp/2011/wp1137.pdf>
- Попель Л. А. Бюджетні інвестиції як складова інвестицій реального сектору економіки. *Вісник Хмельницького національного університету*. 2011. Т. 3. № 2. С. 205–208.
- Слободянюк Н. О., Чечет Е. А. Бюджетні інвестиції в системі стратегічного розвитку національної економіки. *Гроші, фінанси, кредит*. 2016. Вип. III–IV (63–64). С. 270–280.
- Рожко О. Бюджетні інвестиції та ефективність бюджетних програм. *Світ фінансів*. 2013. № 4. С. 80–88.
- Ватаманюк-Зелінська У. З. Підвищення ефективності бюджетного інвестування підприємницької діяльності в Україні. *Інноваційна економіка*. 2019. № 7–8. С. 85–91.
- Пантелєєв В. П. Фінансова безпека державного бюджетного інвестування в Україні. *Економічний аналіз*. 2018. Т. 28. № 1. С. 154–160.
- Вакалюк В. А. Правове регулювання інвестиційної діяльності в Україні. *Економіка та управління національним господарством*. 2017. Вип. 16. С. 122–126.
- Обух В. Жан-Ерік де Загон, голова представництва ЄІБ. 17.05.2021. <https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/3245792-zanerik-de-zagon-golova-predstavnictva-eib-v-ukraini.html>
- Про інвестиційну діяльність: Закон України від 18.09.1991 № 1560–XII. *Відомості Верховної Ради України*. 1991. № 47. Ст. 646.
- Бюджетний кодекс України: Закон України від 08.07.2010 № 2456–VI. *Відомості Верховної Ради України*. 2010. № 50–51. Ст. 572.
- Elizabeth C. McNichol. It is Time for States to Invest in Infrastructure / Updated March 19, 2019 / Centre of Budget and Policy Priorities. <https://www.cbpp.org/research/state-budget-and-tax/its-time-for-states-to-invest-in-infrastructure>
- Бойчук Р. П. Форми, методи і інструменти державного регулювання інвестиційної діяльності. *Право та інноваційне суспільство*. 2016. № 2 (7). С. 9–17.
- Ліснічук О. А., Гавриш В. С. Активізація бюджетних інвестицій спрямованих на економічний розвиток України. *Приазовський економічний вісник*. 2018. № 6 (11). С. 460–464.
- The role of public investment in social and economic development. Public Investment: Vital for Growth and Renewal, but should it be a Countercyclical Instrument? New York and Geneva, 2009. 22 p. https://unctad.org/system/files/official-document/webdiae20091_en.pdf
- Державний бюджет України на 2021 рік. Бюджет можливостей для розвитку. Сайт Міністерства фінансів України. <https://mof.gov.ua/uk/local-budgets>

REFERENCES

- Lee, S. (2019, January 9). Public investment. *Encyclopedia Britannica*. <https://www.britannica.com/topic/public-investment>

2. Dabla-Norris, E., Brumby, J., Kyobe, A., Mills Z., & Papageorgiou, C. (2010). Investing in Public Investment: An Index of Public Investment Efficiency. 44 p.
<https://www.imf.org/external/pubs/ft/wp/2011/wp1137.pdf>
3. Popel, L. A. (2011). Byudzhetni investytsiyi yak skladova investytsiy realnoho sektoru ekonomiky [Budget investment as a component of investment in the real sector of the economy]. *Visnyk Khmelnytskoho natsionalnoho universytetu*, 3(2), 205–208 (in Ukr.).
4. Slobodyanyuk, N. O., & Chechet, E. A. (2016). Byudzhetni investytsiyi v systemi stratehichnoho rozvytku natsionalnoyi ekonomiky [Budget investments in the system of strategic development of the national economy]. *Hroshi, finansy, kredyt*, 3–4(63–64), 270–280 (in Ukr.).
5. Rozhko, O. (2013). Byudzhetni investytsiyi ta efektyvnist byudzhetnykh prohram [Budget investments and efficiency of budget programs]. *Svit finansiv*, (4), 80–88 (in Ukr.).
6. Vatamanyuk-Zelinska, U. Z. (2019). Pidvyshchennya efektyvnosti byudzhetnoho investuvannya pidpnyemnytskoyi diyalnosti v Ukraini [Improving the efficiency of budget investment in business in Ukraine]. *Innovatsiyna ekonomika*, (7–8), 85–91 (in Ukr.).
7. Pantelyeyev, V. P. (2018). Finansova bezpeka derzhavnoho byudzhetnoho investuvannya v Ukraini [Financial security of state budget investment in Ukraine]. *Ekonomichnyy analiz*, 28(1), 154–160 (in Ukr.).
8. Vakalyuk, V. A. (2017). Pravove rehulyuvannya investytsiynoi diyalnosti v Ukraini [Legal regulation of investment activity in Ukraine]. *Ekonomika ta upravlinnya natsionalnym hospodarstvom*, (16), 122–126 (in Ukr.).
9. Obukh, V. (2021). *Zhan-Erik de Zagon, holova predstavnytstva YEIB* [Jean-Eric de Zagon, Head of the EIB Representation]. <https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/3245792-zanerik-de-zagon-golova-predstavnytstva-eib-v-ukraini.html> (in Ukr.).
10. Pro investytsiyu diyalnist [About investment activity]. Zakon Ukrainy (18.09.1991 No. 1560–12). *Vidomosti Verkhovnoyi Rady Ukrainy*, (47), 646 (in Ukr.).
11. Byudzhetnyy kodeks Ukrainy [Budget Code of Ukraine]. Zakon Ukrainy vid 08.07.2010 No. 2456–6). *Vidomosti Verkhovnoyi Rady Ukrainy*, (50–51), 572 (in Ukr.).
12. Elizabeth, C. McNichol. It's Time for States to Invest in Infrastructure / Updated March 19, 2019 / Centre of Budget and Policy Priorities. <https://www.cbpp.org/research/state-budget-and-tax/its-time-for-states-to-invest-in-infrastructure>
13. Boychuk, R. P. (2016). Formy, metody i instrumenty derzhavnoho rehulyuvannya investytsiynoi diyalnosti [Forms, methods and tools of state regulation of investment activity]. *Pravo ta innovatsiyne suspilstvo*, 2(7), 9–17 (in Ukr.).
14. Lisnichuk, O. A., & Havrysh, V. S. (2018). Aktyvizatsiya byudzhetnykh investytsiy spryamovanykh na ekonomichnyy rozvytok Ukrainy [Activation of budget investments aimed at economic development of Ukraine]. *Pryazovskyy ekonomichnyy visnyk*, 6(11), 460–464 (in Ukr.).
15. The role of public investment in social and economic development. Public Investment: Vital for Growth and Renewal, but should it be a Countercyclical Instrument? New York and Geneva, 2009. 22 p.
https://unctad.org/system/files/official-document/webdiae20091_en.pdf
16. *Derzhavnyy byudzhet Ukrainy na 2021 rik. Byudzhet mozhlyvostey dlya rozvytku* [The state budget of Ukraine for 2021. Development Opportunities Budget]. Sayt Ministerstva finansiv Ukrainy.
<https://mof.gov.ua/uk/local-budgets> (in Ukr.).

ІНФОРМАЦІЯ ПРО СТАТТЮ (ARTICLE INFO)

Published in:
 Форум права: 67 pp. 54–61 (2).

Related identifiers:
 10.5281/zenodo.4650277
http://forumprava.pp.ua/files/054-061-2021-2-FP-Getmanets_8.pdf
http://nbuv.gov.ua/UJRN/FP_index.htm_2021_2_8.pdf

License (for files):
[Creative Commons Attribution 4.0 International](https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/)

Received: 22.04.2021
Accepted: 17.05.2021
Published: 18.05.2021

Cite as:

Гетманець, О. П. (2021). Бюджетні інвестиції як інструмент фінансово-правового регулювання державної інвестиційної діяльності. *Форум Права*, 67(2), 54–61. <http://doi.org/10.5281/zenodo.4650277>

Getmanets, O. P. (2021). Byudzhetni investytsiyi yak instrument finansovo-pravovoho rehulyuvannya derzhavnoyi investytsiynoi diyalnosti [Budget Investments as an Instrument of Financial and Legal Regulation of State Investment Activity]. *Forum Prava*, 67(2), 54–61.
<http://doi.org/10.5281/zenodo.4650277>

УДК 347.2(477)

DOI: <http://doi.org/10.5281/zenodo.4650279>

Н.О. ПАТАЧИЦ,

студент Інституту прокуратури та кримінальної юстиції
Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого,
м. Харків, Україна, e-mail: patachyts@gmail.com;

ORCID: <https://orcid.org/0000-0001-5846-7621>

Н.Ю. ФІЛАТОВА-БІЛОУС,

асистент кафедри цивільного права № 1 Національного юридичного
університету імені Ярослава Мудрого, кандидат юридичних наук, доцент,
м. Харків, Україна; e-mail: filatovaukraine@gmail.com;

ORCID: <https://orcid.org/0000-0003-4243-3990>

ПЕРСПЕКТИВИ ВИЗНАЧЕННЯ ПРАВОВОГО РЕЖИМУ КРИПТОВАЛЮТИ У ВІТЧИЗНЯНОМУ ЦИВІЛЬНОМУ ЗАКОНОДАВСТВІ З УРАХУВАННЯМ ДОСВІДУ ЗАРУБІЖНИХ КРАЇН

N.O. PATACHYTS,

Student, Institute of Prosecutor Office and Criminal Justice, Yaroslav Mudryi National
Law University, Kharkiv, Ukraine; e-mail: patachyts@gmail.com;

ORCID: <https://orcid.org/0000-0001-5846-7621>

N.YU. FILATOVA-BILOUS,

Assistant, Chair of Civil Law # 1, Yaroslav Mudryi National Law University, Ph.D. in Law,
Associate Professor, Kharkiv, Ukraine; e-mail: filatovaukraine@gmail.com;

ORCID: <https://orcid.org/0000-0003-4243-3990>

PERSPECTIVES TO DETERMINE THE LEGAL REGIME OF CRYPTO CURRENCY IN UKRAINIAN CIVIL LEGISLATION CONSIDERING FOREIGN EXPERIENCE

АНОТАЦІЇ (ABSTRACTS), КЛЮЧОВІ СЛОВА (KEY WORDS)

Постановка проблеми. Криптовалюти набувають дедалі більшої популярності у усьому світі і фактично використовуються і як засіб оплати певних товарів (робіт, послуг тощо), і як об'єкт інвестування. Проте в жодній юрисдикції на сьогодні не розроблено детального та послідовного регулювання відносин щодо використання й обігу криптовалют. Невизначеною залишається і правова природа криптовалют як об'єктів цивільних прав, що є особливо актуальним для України, оскільки у вітчизняному законодавстві існує лише "точкове" регулювання цих питань у контексті протидії легалізації доходів, одержаних злочинним шляхом. **Метою** дослідження є визначення правової природи криптовалют як об'єктів цивільного права та з'ясування підходів до їх правового регулювання у законодавстві України. Для цього використано **методи:** компаративний – з метою порівняння підходів до визначення правового режиму криптовалют в зарубіжних країнах і в Україні; формально-логічний – для аналізу положень нормативно-правових актів зарубіжних країн і України у сфері регулювання обігу криптовалют; герменевтичний – для з'ясування сутності правових підходів до регулювання обігу криптовалют. **Результати.** На базі компаративного аналізу законодавства і судової практики зарубіжних країн (США, країн ЄС, Японії, Китаю, пострадянських країн) запропоновано підходи до визначення поняття криптовалюти та до розуміння її правової природи як об'єкта цивільних прав. Підтримано підхід, згідно з яким криптовалюта розглядається як різновид токенів, а останні – визначаються через поняття "віртуального активу". Запропоновано використовувати підходи, започатковані Органом нагляду за фінансовими ринками Швейцарії (FINMA), згідно з якими всі токени класифікуються залежно від їх економічного призначення. При цьому визнана неприйнятною класифікація токенів, запропонована у проекті Закону України "Про віртуальні активи", а також пропрієтарна модель прав на віртуальні активи, відображена в цьому законопроекті. **Висновки.** Надано визначення поняттям "криптовалюта" і "токен", запропоновано шляхи удосконалення проекту Закону України "Про віртуальні активи".

Ключові слова: криптовалюта; токен; віртуальний актив; блокчейн

Problem statement. Cryptocurrency is gaining popularity all over the world and is often used both as payment for some goods (works, services, etc.) and as an investment means. However, the relationships concerning cryptocurrencies have not been comprehensively regulated in any jurisdiction yet. The legal nature of cryptocurrencies as objects of civil rights is still vague and uncertain, which is particularly topical for Ukraine since in its legislation there is only a "sketchy" regulation of these issues in light of prevention of money laundering. The **purpose** of this article is to determine the legal nature of cryptocurrency as an object of civil rights and to develop approaches to the regulation of relationships concerning cryptocurrency in Ukrainian legislation. For these purposes, the following **methods** are used: comparative – to compare approaches to determine the legal nature of cryptocurrency in foreign countries and Ukraine; formal-legal method – to analyze the provisions of legal acts adopted in foreign countries and Ukraine concerning cryptocurrencies; hermeneutic – to find out approaches to regulate relationships concerning cryptocurrencies. **Results.** Based on the comparative analysis of the legislation and legal practice in foreign jurisdictions (USA, EU, Japan, China, post-soviet countries) the main approaches to determine cryptocurrency and its legal nature have been elaborated. The approach to consider a cryptocurrency as a type of token and to define the latter as a virtual asset has been supported. The authors support the approaches developed by the Swiss Financial Market Supervisory Authority (FINMA) who classifies all the tokens due to their economic designation. However, the authors consider the classification of tokens, as well as a proprietary model of rights to them, developed in the Ukrainian Bill on Virtual Assets inappropriate. **Conclusions.** The definition of cryptocurrency and token is developed and the ways to improve the provisions of the Ukrainian Bill on Virtual Assets are outlined.

Key words: *cryptocurrency; token; virtual assets; blockchain*

Постановка проблеми

У сучасному світі всеохоплюючого процесу глобалізації та швидкого розвитку технологічного прогресу перед людством виникають нові можливості для вдосконалення та покращення існуючої фінансової системи. Оскільки вона не в повному обсязі задовольняє ті нові потреби ринкової економіки, які виникають у зв'язку з впровадженням нових інформаційно-комунікаційних технологій у більшості сфер людської діяльності, в першу чергу, мова йде про розвиток та поширення електронної комерції. Рушійною силою для появи та розвитку децентралізованих інноваційних фінансових систем слугує також зростаюча недовіра суспільства до діючих фінансових установ та централізованих емітентів грошових коштів в особі органів державної влади та банків. Така недовіра викликана нестабільністю світової економіки, постійно зростаючою інфляцією та бажанням здійснити перерозподіл існуючих фінансових ресурсів світу. Все це й зумовило появу та поширення криптовалюти в світі.

Щодо визначення правової природи криптовалют, то, наприклад, У.В. Чохан (Chohan, 2017) та О. Джексон (Jackson, 2018) аналізують нормативно-праве регулювання правовідносин, що виникають з приводу обігу криптовалют, у різних країнах світу [1, 2]. М.Б. Абрамович (Abramowicz, 2015) проводить ретельний аналіз правової природи криптовалют на прикладі Bitcoin та ретроспективний аналіз нормативно-правового регулювання криптовалют США, досліджуючи найрізноманітніші підходи до розуміння поняття криптовалюти [3]. Р.А. Майданик порівнює крип-

товалюти з безготівковими коштами та електронними грошима. Основна відмінність між ними, на думку вченого, полягає у знаходженні криптовалюти у безпосередньому володінні особи і не пов'язаності з діями третіх осіб (банків). Тому, на відміну від безготівкових коштів і електронних грошей, права на криптовалюти – це не права вимоги до банку або іншої особи, а безпосередньо права на криптовалюти [4]. О.В. Зінченко проводить аналіз існуючої наразі в Україні нормативно-правової основи для регулювання правовідносин, пов'язаних з обігом криптовалют, наголошуючи на важливості прийняття відповідного спеціального закону для регулювання подібних правовідносин [5]. Р.М. Янковський аналізує ключові питання правового регулювання криптовалют в російському законодавстві та надає власну оцінку місця криптовалют у цивільному праві Росії [6]. А.Т. Хидзев виокремлює наявні у криптовалюти ключові ознаки та намагається на їх основі сформулювати власне загальне визначення поняття "криптовалюта" [7].

Попри розглянуте, дотепер так і не було вироблено єдиного підходу до визначення правової природи криптовалют. Як наслідок, відсутній єдиний підхід до розуміння цих об'єктів і в законодавстві, і судовій практиці. Фактично визначення правового режиму криптовалют сьогодні здійснюється лише для окремих регулятивних цілей – банківських операцій, операцій з токенами на блокчейні тощо. Прикладом може послугувати Директива 2018/843 Європейського парламенту і Ради від 30.05.2018 року, що вне-

сла зміни до Директиви 2015/849 щодо запобігання використанню фінансової системи для цілей відмивання грошей або фінансування тероризму [8]. У цій Директиві надається визначення таким поняттям, як "віртуальна валюта", "гаманець для зберігання" тощо, однак усі ці визначення мають інструментальний характер і стосуються лише сфери запобігання відмиванню грошей, яка регулюється Директивою. Таким чином, універсального визначення правового режиму криптовалют, зокрема, визначення їх режиму як об'єктів саме цивільного права, фактично немає.

Не є винятком у цьому контексті й Україна. Ані на законодавчому рівні, ані в судовій практиці, дотепер не існує єдиного підходу до розуміння правової природи криптовалют у системі об'єктів цивільних прав. Так само, як і в Європейському Союзі, певні визначення цього поняття містяться в законодавстві щодо запобігання відмиванню грошей (зокрема, в Законі України "Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення" [9]). Однак певного універсального підходу до визначення правового режиму криптовалют у чинному законодавстві наразі немає.

Тому метою статті є визначення правової природи криптовалют як об'єктів цивільного права та з'ясування підходів до їх правового регулювання у законодавстві України. Її новизна полягає в авторському визначенні поняття "криптовалюта" як об'єкта цивільного права та сформульованих підходах до визначення правового режиму криптовалют в Україні. Також авторами здійснено аналіз законодавства зарубіжних країн у сфері регулювання обігу криптовалют, зокрема, проаналізовано проекти актів вторинного законодавства ЄС і втілені в них найсучасніші тенденції регулювання цих відносин. Завданнями статті є: з'ясування технічних особливостей криптовалют та технологій їх зберігання та переказу; дослідження історії появи криптовалют у світі; з'ясування підходів до регулювання відносин у сфері обігу криптовалют у зарубіжних країнах; визначення підходів до регулювання відносин у сфері обігу криптовалют у вітчизняному законодавстві.

Техніко-економічні засади та історія появи криптовалют

Криптовалюти як окремий механізм здійснення фінансових операцій і об'єкт інвестування з'явилися у світі не так давно. Першою, найви-

домішою та найуспішнішою криптовалютою став "Bitcoin", який був розроблений людиною або групою осіб, що ховаються під псевдонімом "Сатоші Накамото" (Satoshi Nakamoto), та офіційно реалізований як проект у 2009 році. У статті під назвою "Bitcoin: A Peer-to-Peer Electronic Cash System", яка була опублікована для ознайомлення з цією системою, зазначалося, що "Bitcoin" є повністю децентралізованою системою електронних грошей, яка створена з метою здійснення грошових переказів без використання посередників у вигляді фінансових установ (банків), які беруть комісію за послуги переведення коштів [10]. Прибравши посередника у вигляді банків при здійсненні електронних переказів, зменшується вартість товарів і послуг, які придбаваються через мережу Інтернет, та знижується мінімально допустима сума електронних переказів.

Зазначені переваги Bitcoin, та те що він був першою криптовалютою, зробили його неймовірно популярним, тому він доволі швидко почав розповсюджуватися в усьому світі. Після Bitcoin з'явилося дуже багато інших криптовалют, які мають загальну назву "альткоіни" (станом на 24.05.2021 року загальна кількість усіх криптовалют, які торгуються на біржах світу, становить 10013) [11]. Деякі із зазначених альткоінів мають кращу порівняно з Bitcoin системою програмного забезпечення та відрізняються від нього за цільовим та функціональним призначенням. Але всіх їх об'єднує те, що вони створені на базі технології блокчейн та використовують криптографічний метод шифрування інформації.

Середовищем існування криптовалют є блокчейн, який у найбільш спрощеному розумінні являє собою щось на кшталт незмінюваної "бухгалтерської книги", яка спрощує процес запису транзакцій. Якщо ж надавати точне визначення цьому поняттю з відбиттям усіх його головних ознак, як зазначають Ж. Бекон, Й.Д. Міхельс, К. Міллард і Д. Сінгх (Bacon, Michels, Millard and Singh, 2018), то блокчейн являє собою розподільну децентралізовану інформаційну систему, що використовує криптографічний метод підтвердження здійснення кожної транзакції та надає можливість для запису та відстеження руху всіх транзакцій [12, с.8]. Так, інформація про час і послідовність здійснення кожної транзакції записується у блоки, які потім реєструються у ланцюжку блоків за заданими в системі правилами. Кожен блок містить хеш (цифровий відбиток пальця або унікальний ідентифікатор) останніх дійсних транзакцій з відмітками часу, а також

хеш попереднього блоку. Попередній хеш блоку пов'язує блоки разом і запобігає зміні будь-якого блоку або вставку блоку між двома існуючими блоками [13, с.220]. Таким чином, кожний наступний блок підсилює перевірку попереднього блоку і, отже, всього ланцюжка блоків. Цей метод робить блокчейн захищеним від несанкціонованого доступу, використовуючи ключовий атрибут незмінності.

Успішне здійснення транзакцій з криптовалютами на блокчейні відбувається завдяки постійному здійсненню складних обчислювальних операцій, які називають "майнінгом" (від англ. "mine" – добувати). Майнінг – це діяльність зі створення нових структурних елементів в системі блокчейн (блоків), яка працює на базі Proof of Work [12, с.10]. За допомогою майнінгу реалізуються два важливі завдання: по-перше, забезпечується ефективне здійснення транзакцій з криптовалютами, а, по-друге, учасники криптовалютних операцій отримують змогу "добути" для себе певну кількість одиниць криптовалюти.

Наступне ключове поняття для розуміння природи криптовалюти – це "токен". Токен – це одиниця обліку, що посвідчує баланс у цифровому активі, записана в системі блокчейн. Фактично всі криптовалюти є токенами, оскільки токен виступає родовим поняттям, яке об'єднує різноманітні цифрові активи, створювані на блокчейні. Токен може також посвідчувати наявність у його володільця прав на різноманітні об'єкти (наприклад, на фізичні активи компанії або потоки доходів у вигляді процентів чи дивідендів). Крім того, на думку С. Коні, Д. Гофмана, Дж. Скларов і Д. Вішнік (Cohney, Hoffman, Sklaroff and Wishnick, 2019), токени можуть надавати цифровий доступ до додатків чи сервісів [14, с.593]. Не так давно, як зазначає А. Леннарт (Lennart, 2021), з'явився ще один вид токенів – невзаємозамінні токени Non Fungible Token (NFT), які посвідчують права їх власників на будь-які унікальні об'єкти фізичного світу виражені у цифровій формі (твори мистецтва, нерухомість, унікальні предмети в комп'ютерних програмах та інше) [15].

Токени також часто використовуються в якості об'єкта інвестицій, так само як цінні папери. Для забезпечення організованого інвестування на базі блокчейну проводяться так зване ICO – первинне розміщення токенів (Initial Coin Offering), яке являє собою цифровий аналог здійснюваного компаніями первинного розміщення акцій (Initial Public Offering, скорочено – IPO) [14, с.595]. Так, ICO часто проводять для

того, щоб залучити інвестиції на розвиток певного блокчейн-проекту, шляхом продажу інвесторам токенів [16, с.1–2]. Наприклад, саме за допомогою ICO було накопичено кошти для створення месенджера Telegram і його впровадження на ринку.

Таким чином, криптовалюти як продукти технології блокчейн відкривають можливості не тільки для проведення різноманітних фінансових операцій, а й для реалізації інвестиційних проєктів і здійснення так званого "краудфандингу" – спільного накопичення коштів для певних цілей.

Визначення правового режиму криптовалют у зарубіжних країнах

Незважаючи на те, що перші криптовалюти виникли відносно нещодавно, вони вже встигли отримати законодавче регулювання у багатьох країнах світу. Означений аналіз варто почати з США, оскільки саме в цій країні вперше з'явилось нормативно-правове регулювання криптовалют. Враховуючи особливості правової системи США, регулювання відносин щодо обігу криптовалют та визначення їх правового статусу в цій країні є доволі складним. Це обумовлено тим, що окрім законодавства окремих штатів існують також федеральні нормативно-правові акти. Також необхідно враховувати значення судового прецедента в правовій системі США, оскільки суди США почали стикатися з суспільними відносинами, пов'язаними з обігом криптовалют у своїх справах, ще до того, як такі відносини отримали нормативно-правове регулювання на федеральному рівні або на рівні штатів. Тому саме суди США першими почали надавати певне правове визначення криптовалютам.

Так у 2013 році Окружним судом Східного округу Техасу було прийнято рішення (меморандум-висновок), яким по суті Bitcoin визнався валютою. Зокрема, зазначалося наступне: "...зрозуміло, що Bitcoin можна використовувати як гроші. Його можуть використовувати як для покупки товарів або послуг, так і для оплати індивідуальних витрат на проживання. Єдине обмеження Bitcoin полягає в тому, що він обмежений тими місцями, які приймають його як валюту. Однак його також можна обміняти на звичайні валюти, такі як долари США, євро, ієни та юані. Отже, Bitcoin – це валюта або форма грошей..." [17].

Водночас Окружний суд Майамі в одному зі своїх рішень сформулював діаметрально протилежну позицію, за якою Bitcoin не є валютою. Вказаний висновок був покладений в основу

зняття обвинувачення у справі про відмивання доходів, отриманих злочинним шляхом [18].

Існує й третій підхід, згідно з яким криптовалюта розглядається як цінний папір. Так, деякі криптовалюти (зокрема, ті, що використовуються в якості об'єкта інвестицій і пропонуються на ICO) підпадають під правове регулювання, яке передбачене для цінних паперів, і в такому випадку на такі цифрові активи поширюється дія Федерального Закону США "Про обіг цінних паперів" (Securities Exchange Act) 1934 року. Питання про віднесення тієї або іншої криптовалюти до цінних паперів відбувається на основі теста Хоуї (Howey Test), сформульованого у рішенні Верховного Суду США в справі SEC проти W.J. Howey Co 1946 року. Тест Хоуї включає в себе такі критерії: 1) вкладання грошових коштів; 2) кошти мають бути інвестовані в загальне підприємство; 3) після цього інвестор має очікувати розумний розмір прибутку, пов'язаний з діяльністю інших осіб [19]. Втім, доволі дискусійним та неоднозначним є питання, наскільки правильно використовувати цей тест, який був розроблений у першій половині минулого століття, для визначення правового режиму криптовалюти – продукту XXI століття. Так, відомі випадки зміни правового режиму деяких криптовалют, коли спочатку вони мали режим цінних паперів, але згодом втрачали певні ознаки, передбаченні тестом Хоуї, і припиняли бути цінним папером в розумінні законодавства і прецедентної практики США. Втім, цих особливостей криптовалют тест Хоуї не враховує.

Вказані рішення демонструють неоднаковість розуміння криптовалюти (навіть однієї й тієї ж) судами США. Це, в свою чергу, значною мірою ускладнює вироблення в США єдиної федеральної концепції правового режиму криптовалют та правового регулювання ринку криптовалют.

На федеральному рівні правове визначення поняття криптовалюти залежить від того, хто регулює ті суспільні відносини, в яких криптовалюта виступає об'єктом права. Так, Казначейство США класифікувало Bitcoin як конвертовану децентралізовану віртуальну валюту (2013), Товарно Ф'ючерсна Торгова комісія – як товар (2015 р.), а Служба внутрішніх податків США обкладає криптовалюту податком як майнову операцію, з якої повинні сплачуватися податки [7].

Що ж до законодавства штатів у сфері обігу криптовалют, то здебільшого воно спрямоване не на визначення правової природи та правового режиму цих об'єктів, а на умовах їх обігу й на обмеженнях діяльності суб'єктів цього ринку.

Так, у певних штатах встановлено загальнодозвільне правове регулювання цих питань. Наприклад, штат Каліфорнія першим з усіх штатів на законодавчому рівні дозволив використовувати криптовалюту. Закон, що дозволяє будь-яким корпораціям, асоціаціям чи приватним особам у Каліфорнії брати участь в обороті грошей, відмінних від законних платіжних засобів США, вступив у силу ще в на початку 2015 року [20].

Однак у більшості штатів встановлені обмеження діяльності, пов'язаної з обігом криптовалюти. Так, як зазначає, К. Вербах (Werbach, 2018), у штаті Нью-Йорк Департамент фінансових послуг штату у 2015 році запровадив BitLicense – ліцензію на ведення криптовалютного бізнесу. Ліцензію критикували багато великих криптокомпаній, які згодом покинули цей штат [21, с.543]. У штаті Вашингтон цифрова валюта є об'єктом грошових переказів в розумінні Закону "Про уніфікацію фінансових послуг". Це означає, що компанії можуть здійснювати криптовалютні перекази резиденту Вашингтона лише після отримання Вашингтонської ліцензії оператора з переказу грошових коштів. Ця вимога стосується як криптовалютних бірж, так і бірж, що здійснюють обмін тільки цифрових активів. Підпадають під це регулювання і компанії, які надають криптовалютні гарантії користувачам і виконують операції з обміну або переказу цифрових валют між ними. Компанії, які надають криптовалютні гарантії, повинні провести аудит безпеки комп'ютерної системи для того, щоб отримати відповідну ліцензію. Особи, які здійснюють транзакції в криптовалюті безпосередньо іншим особам, ліцензію отримувати не повинні [22].

Надалі доцільно приділити увагу законодавчому регулюванню цього питання в країнах Азії, а саме в Китаї та Японії. Оскільки економіки цих країн входять до трійки найбільших у світі, подальший розвиток та поширення криптовалют багато в чому залежить саме від правового регулювання там криптовалют.

Що стосується Японії, то відповідно до змін, які були внесені в Закон про платіжні послуги з 01.04.2017 року, криптовалюта в цій країні була визнана законним платіжним засобом. Зокрема, на думку С. Умеда (Umeda, 2018), криптовалюта визначається як майно, що має певну вартість (цінний актив), яке можна використовувати в якості оплати за покупку або оренду товарів, плати за надану послугу невизначеному колу осіб, яка може бути куплена або продана будь-якою особою і передана через систему елект-

ронної обробки даних, або ж майно, яке може бути взаємно обміняне на зазначену вище вартість з будь-якою особою і може бути передане через систему електронної обробки даних [23]. При цьому поняття "криптовалюта" відмежується від поняття електронних грошей: криптовалюта визнається не грошовими коштами, а оборотоздатною цінністю, яка може бути використана в якості платіжного засобу, а також набуватися як товар без застосування місцевого аналога ПДВ. Водночас, як зазначають Б. Кастерс і Л. Оверуотер (Custers and Overwater, 2019), у Японії встановлено доволі суворе регулювання в сфері обміну криптовалютами. Компанії, які бажають провадити таку підприємницьку діяльність на території Японії, повинні відповідати цілому ряду критеріїв. Такі компанії підпадають під постійний та ретельний контроль з боку Агентства фінансових послуг (Financial Services Agency) [24, с. 10].

Що стосується Китаю, то ця країна є світовим лідером з майнінгу. Наразі, як за М.П. Понсфорд (Ponsford, 2015), 65 % усієї хешрейт (Hash Rate) потужності мережі Bitcoin контролюється китайськими суспільними пулами [25, с.31], інакше кажучи саме в Китаї "добувається" лівова частина всіх нових Bitcoin. А це означає, що Китай є світовим експортером біткоіну, тому саме від нього залежить функціонування криптовалюти та її подальший розвиток і просування. Проте, як такого нормативно-правового регулювання ринку криптовалюти в Китаї немає. Більше того, уряд Китаю прийняв низку регулюючих заходів для припинення діяльності, пов'язаної з криптовалютою, з метою захисту інвесторів та запобігання фінансових ризиків. У вересні 2017 року сім регулюючих органів центрального уряду Китаю – Народний банк Китаю (НБК), Управління кіберпростору Китаю (CAC), Міністерство промисловості та інформаційних технологій (MIIT), Державне управління промисловості та торгівлі (SAIC), Комісія з регулювання банківської діяльності Китаю (CBRC), Комісія з регулювання цінних паперів Китаю (CSRC) і Комісія з регулювання страхування Китаю (CIRC) спільно випустили Оголошення про запобігання фінансовим ризикам для інвесторів, пов'язаним з первинним розміщенням монет (Правила ICO) [26]. Ці Правила накладають обмеження на основні платформи для торгівлі криптовалютами, і згідно з ними, платформам заборонено конвертувати законний платіжний засіб в криптовалюту і навпаки. Їм також заборонено купувати або продавати криптовалюти, встановлювати ціни

на криптовалюти або надавати інші пов'язані агентські послуги. По суті, ці положення повністю забороняють обіг криптовалют у Китаї, роблячи цю діяльність незаконною. Це, в свою чергу, значною мірою обмежує можливості для розвитку китайського крипторинку, який має значний вплив на всю світову криптоіндустрію.

Важливим є також аналіз правового регулювання обігу криптовалют у Європейському Союзі та його окремих країнах.

Перші спроби надати визначення цим об'єктам були здійснені інституційними фінансовими установами Європи. Так, Європейський центральний банк класифікував криптовалюти як підмножину віртуальних валют. У звіті про схеми віртуальних валют за 2012 рік він визначив криптовалюти як форму нерегульованих цифрових грошей, які зазвичай випускаються і контролюються розробниками та використовуються і приймаються учасниками конкретного віртуального співтовариства [27]. Далі пояснюється, що можна виділити три типи віртуальних валют у залежності від взаємодії з традиційними валютами і реальною економікою. До першого типу віртуальних валют відносяться ті, які можна використовувати тільки в закритій віртуальній системі, зазвичай в онлайн-іграх. До другого типу відносяться віртуальні валюти, які в односторонньому порядку пов'язані з реальною економікою: існує коефіцієнт конвертації, щоб купити валюту за традиційні гроші, і куплена валюта згодом може використовуватися для покупки віртуальних товарів і послуг (а також, у виняткових випадках, для покупки реальних товарів і послуг) (наприклад, Facebook Credits) [27]. А третій тип віртуальних валют має двосторонній зв'язок із реальною економікою: є курси конвертації як для покупки віртуальної валюти, так і для продажу такої валюти, а куплена валюта може використовуватися для покупки як віртуальних, так і реальних товарів і послуг [27]. Bitcoin є криптовалютою останнього типу: його можна придбати та продати за традиційні фіатні гроші, а також його можна використовувати для купівлі як цифрових, так і реальних товарів і послуг.

Європейська служба банківського нагляду ("EBA") так само запропонувала замість терміну "криптовалюта" використовувати термін "віртуальні валюти", який визначається як цифровий вираз вартості, що не випускаються центральним банком або державним органом і не обов'язково прив'язаний до фіатної валюти, але використовується фізичними або юридичними особами в якості засобу обміну і можуть пере-

даватися, зберігатися або продаватися в електронному вигляді [28, с.5]. Європейська організація з цінних паперів і ринків ("ESMA") нещодавно також згадала криптовалюту як віртуальну валюту в загальноєвропейському попередженні, випущеному в співробітництві з Європейським управлінням зі страхування та професійних пенсій "EIOPA" та "EBA". Згідно з визначенням EBA, віртуальні валюти – це цифрові вирази вартості, які не є випущеними або гарантованими центральним банком або державним органом і не мають юридичного статусу валюти або грошей [29].

Підхід, згідно з яким криптовалюта визначається в якості віртуальної валюти, знайшов своє продовження і в нещодавній Директиві 2018/843 Європейського парламенту і Ради від 30.05.2018 року, що внесла зміни до Директиви 2015/849 щодо запобігання використанню фінансової системи для цілей відмивання грошей або фінансування тероризму. У статті 1 цієї Директиви віртуальна валюта визначається як цифрове вираження вартості, яке не випускається і не гарантується центральним банком або публічним органом влади, не обов'язково є поєднаним із правомірно встановленою валютою і не має юридичного статусу валюти чи грошей, але приймається фізичними чи юридичними особами в якості засобу обміну і може бути передана, збережена і продана в електронному вигляді [8]. При цьому Директива зобов'язує країни-члени ЄС забезпечити, щоб особи, які надають послуги з обміну віртуальної валюти на фіатну і навпаки (криптовалютні біржі), а також надавачі послуг зі створення криптогаманців, були зареєстровані і мали відповідну ліцензію [8].

В контексті аналізу правового регулювання обігу криптовалют і токенів у ЄС не можна оминути увагою Проект Регламенту ринків криптоактивів, який був опублікований Європейською Комісією у вересні 2020 року [30]. Цей законопроект має на меті запровадити послідовне і комплексне регулювання випуску (емісії) різних видів токенів (у тому числі – і криптовалют) та надання різноманітних послуг, що стосуються таких токенів, на загальноєвропейському рівні. У цьому проекті токени, що випускаються на блокчейні, іменуються криптоактивами і визначаються як цифрові виразники вартості або прав, які можуть бути передані і збережені в електронному вигляді за допомогою технології розподілених даних (блокчейну) або іншої подібної технології. При цьому проект регламенту

приділяє особливу увагу так званим "стейблкоїнам", тобто, токенам та криптовалюти, що прив'язані до фіатних грошей або товарів. Цей різновид криптоактивів фактично є гібридом між класичними валютами і криптовалютами та з'явився у світі нещодавно, але уже зараз набуває популярності й активно розвивається.

Згідно з Проектом регламенту, емітентом будь-яких криптоактивів може бути лише юридична особа, яка перед тим, як почати пропонувати криптоактиви резидентам ЄС, повинна розробити своєрідний "проспект емісії" (white paper), що детально описує умови придбання та обігу криптоактиву, опублікувати такий проспект і надати його компетентним органам. Крім цього, проект регламенту приділяє окрему увагу вимогам до надавачів послуг щодо криптоактивів (зокрема, послуг обміну криптоактивів на фіатні гроші і навпаки, послуг зберігання криптоактивів у гаманцях, послуг щодо організації трейдингових платформ тощо). Ці суб'єкти повинні отримувати попередню авторизацію від компетентних органів держав-членів ЄС і бути зареєстровані у певній державі-члені ЄС [30].

Неабияку цікавість має також законодавче регулювання ринку криптовалют на внутрішньодержавному рівні окремих країн-членів Європейського Союзу. Першою країною, яка приділила окрему увагу проблематиці криптовалют у Європі, була Німеччина. Так, ще у 2011 році Федеральне управління фінансового нагляду (BaFin) зробило заяву, в якій зазначалося, що Bitcoin не є електронними грошима, оскільки він не прив'язаний до жодної з традиційних валют, і визначило його як товар. При цьому регулювання в банківській та фінансовій діяльності операцій з біткоїнами здійснюється лише у випадку, коли самі біткоїни стають "об'єктом торгівлі", або якщо "структура транзакції" підтверджує таку форму проведення операцій. А вже в грудні 2013 Федеральне управління фінансового нагляду почало розглядати Bitcoin як одиницю розрахунку (Rechnungseinheiten), підвид фінансових інструментів, передбачений Законом про банківську діяльність, що являє собою форму "приватних грошей", які можуть обкладатися податком як капітал. Одиницю платежу можна порівняти з іноземною валютою з тією відмінністю, що вона не є законним платіжним засобом [31, с.8]. Таким чином, у Німеччині було визначено, що криптовалюти не є законним платіжним засобом, не є іноземною або будь-якою іншою валютою та не належать до електронних грошей в тому розумінні, що викладено в Законі про на-

гляд за платіжними сервісами в Німеччині.

Цікавим також є досвід Швейцарії. Законодавчо закріпленого визначення поняття криптовалюти у Швейцарському праві немає, однак у своїй доповіді від 25.06.2014 року уряд Швейцарії запропонував наступне визначення криптовалюти (віртуальної валюти): віртуальна валюта – це цифровий вираз цінності, яким можна торгувати в Інтернеті, яка виступає в якості грошей, тобто може використовуватися як засіб платежу за реальні товари і послуги, однак не визнається в якості законного платіжного засобу. Віртуальні валюти існують тільки у формі цифрового коду та, таким чином, не мають еквівалента, вираженого у фізичній формі, наприклад, у формі монет або банкнот [32]. З огляду на їх оборотоздатність, віртуальні валюти необхідно класифікувати як актив, майно [33, с.2]. Примітно, що Швейцарський кантон Цуг для компаній, які займаються створенням та поширенням різноманітних криптопроектів на базі технології блокчейн, виконує ту ж роль, що і штат Каліфорнія для високотехнологічних компаній, та являється свого роду "крипто-долиною" [33, с.2]. У цьому кантоні місцева влада різноманітними способами сприяє поширенню криптовалют не тільки у власному регіоні, а й по всьому світу. В ньому навіть була створена неприбуткова організація Crypto Valley Association, яка займається підтримкою та просуванням нових та вже існуючих компаній у сфері криптографічних технологій з метою розвитку у світі екосистеми блокчейнів [34].

Особливу цікавість являє собою підхід до розуміння криптовалюти і токенів, запропонований Органом нагляду за фінансовими ринками Швейцарії (FINMA). У своїх Вказівках 2018 року FINMA пропонує низку критеріїв оцінювання токенів і криптовалют за їх економічними функціями та призначенням. Ключовими факторами при оцінці є основна задача токенів та те, чи являються вони вже проданими або переданими. FINMA ділить токени на три типи. Перші – це платіжні токени (payment tokens), вони є синонімом криптовалют і не мають додаткових функцій або посилань на інші проекти розробки. У деяких випадках токени можуть розвинути тільки необхідну функціональність і стати прийнятими в якості платіжного засобу протягом певного періоду часу. Наступні, жетони службових програм (utility tokens) – це токени, які призначені для надання цифрового доступу до додатка або сервісу. І останні – це токени активів (asset tokens), які являють собою такі активи, як участь у реальних фізичних базових активах,

компаніях або потоках доходів, або надають право на дивіденди або виплати відсотків. За своєю економічною функцією токени аналогічні акціям, облігаціям або деривативам [35].

Загалом із аналізу нормативну-правової бази та перспектив майбутнього Швейцарського законодавчого регулювання криптовалют, можна зробити висновок, що воно є найбільш прогресивним і сприятливим для розвитку ринку криптовалют. Визначення, запропоноване урядом цієї країни стосовно віртуальних валют, доволі чітко відображає природу та ключові ознаки криптовалюти. Тому вбачається, що правовий підхід саме Швейцарії може бути використаний при розробці законодавчого регулювання криптовалют в Україні.

Слід зазначити, що Республіка Білорусь першою з-поміж усіх країн пострадянського простору запропонувала доволі послідовне регулювання обігу криптовалют і токенів, нормативну основу якого складає Декрет Президента Білорусії "Про розвиток цифрової економіки" від 21.12.2017 року № 8 [36]. Декрет регламентує правовий режим певних видів економічної діяльності заснованих на базі технологій блокчейн, у його додатку № 1 міститься визначення криптовалюти як біткоїн, інший цифровий знак (токен), який використовується в міжнародному обороті як універсальний засіб обміну, де токен (цифровий знак) – це запис у реєстрі блоків транзакцій (блокчейні), іншій розподіленій інформаційній системі, яка посвідчує наявність у володільця цифрового знаку (токена) прав на об'єкти цивільних прав і (або) є криптовалютою [36]. Звідси випливає, що криптовалюта є різновидом токена, тобто є записом у системі блокчейн, який характеризується особливою функціональною спрямованістю – використання її в якості універсального засобу обміну, однак без можливості виконання функцій засобу платежу. За функціональною ознакою криптовалюта використовується в якості універсального засобу обміну, а за ознакою поширеності – використовується в міжнародному обороті [37, с.11].

Примітно, що відповідно до положень Декрету на правовідносини, пов'язані з обігом криптовалют як одного з різновидів токенів, у Білорусії розповсюджується правовий режим речових прав. А використання криптовалют на території Білорусії є доволі обмеженим: не допускається їх використання як засобу платежу за товари, роботи, послуги. На це, зокрема, вказують положення абз.6 п.2.3 Декрету, згідно з якими оператори криптоплатформ не можуть здійснювати

або організувати операції з обміну токенів на об'єкти цивільних прав інші, ніж білоруські рублі, іноземні валюти, електронні гроші та токени [36].

Не дивлячись на прогресивність Білоруського законодавства в сфері цифрових активів, воно ще потребує удосконалення та доопрацювання, проте створює непогані перспективи для розвитку та поширення правовідносин пов'язаних з блокчейн технологіями.

Правовий режим криптовалюти в Україні та перспективи законодавчого регулювання

Попри численну кількість спроб запровадити послідовне регулювання обігу криптовалют і токенів в Україні, наразі цілісного та послідовного законодавчого регулювання цього питання все ще не існує.

Перша спроба визначити поняття криптовалюти була здійснена Національним банком України (НБУ) у "Роз'ясненні щодо правомірності використання в Україні "віртуальної валюти/криптовалюти "Bitcoin" від 10.11.2014 року [38]. В ньому НБУ визначив Bitcoin як грошовий сурогат, який не має забезпечення реальною вартістю і не може використовуватися фізичними та юридичними особами на території України як засіб платежу, оскільки це суперечить нормам українського законодавства.

Аналогічний підхід до визначення криптовалют використовується і в судовій практиці при розгляді тих нечисленних справ, які пов'язанні з оборотом криптовалют. Яскравим прикладом може слугувати рішення Дарницького районного суду м. Києва [39] та ухвала Київського апеляційного суду по цій же справі [40]. В зазначених судових рішеннях розглядалась справа, в якій позивач вимагав від відповідачки передати йому біткоіни в натурі на підставі укладеного між ними договору обміну товару на роботи, згідно з яким позивачем взято зобов'язання на власний ризик виконати роботу з розробки та створення програмного забезпечення відповідно до технічного завдання з передачею їх результатів відповідачці у визначений строк, а остання взяла на себе зобов'язання передати йому визначену договором кількість цифрової продукції Bitcoin. Позивач виконав свою частину зобов'язань за договором, проте відповідачкою зобов'язання щодо передачі біткоінів виконано не було. Суд першої інстанції у своєму рішенні зазначив, що умови договору включають елементи істотних умов договору підряду та договору міни (бартеру). Проте, суд не погодився з позицією позивача, що до цих правовідносин застосовуються

положення про договір підряду, оскільки суб'єктний склад сторін не відповідає умовам вказаного виду договору. Відтак до спірних правовідносин застосовуються положення договору міни (бартеру). Далі суд зазначив, що за умовами договору сторони погодили його виконання на безгрошовій основі, тобто, предметом договору є лише роботи, товар (майно/річ). Також судом була згадана наведена вище позиція НБУ, що криптовалюта є грошовим сурогатом. Виходячи з цього, суди першої та апеляційної інстанції дійшли висновку, що Bitcoin не є річчю в розумінні ст.179 ЦК України та не має ознак матеріального світу. Також Bitcoin не є продукцією. При цьому суди відхилили посилаючись на позивача, що цифрова продукція Bitcoin – це майнові права, оскільки вони не ґрунтуються на нормах чинного законодавства. Так, відповідно до ст.3 Закону України "Про оцінку майна, майнових прав та професійну оціночну діяльність в Україні", майновими правами визнаються будь-які права, пов'язані з майном, відмінні від права власності, у тому числі права, які є складовими частинами права власності, а також інші специфічні права та права вимоги. Bitcoin не має ознак майнових прав. Суд, ураховуючи загальні положення про способи захисту порушеного права, не може зобов'язати відповідача передати позивачу речі, які не мають ознак матеріального світу. І на цій підставі суди відмовили позивачеві у задоволенні його позову.

Безумовно, подібна судова практика демонструє нагальну потребу у врегулюванні зазначених правовідносин на законодавчому рівні, а також у наданні сучасного правового визначення криптовалюти, яке би точніше відбивало її правову природу та зміст тих відносин, що виникають у процесі її ринкового обігу.

Законодавцем було здійснено декілька спроб щодо врегулювання питань, пов'язаних із обігом криптовалюти в Україні. Так, у 2017 році було розроблено Проекти Законів "Про стимулювання ринку криптовалют та їх похідних в Україні" [41] та "Про обіг криптовалюти в Україні" [42], які так і не були прийняті.

Окремі питання, пов'язані з обігом криптовалют, були врегульовані в Законі України "Про запобігання та протидію легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення" [9]. Закон втілює європейський підхід до регулювання цих питань у контексті боротьби з відмиванням грошей. Тому в ньому вживається поняття "віртуа-

льного активу", яке об'єднує як власне криптовалюту, так і інші цифрові активи (токени). Так, віртуальний актив у Законі визначається як цифрове вираження вартості, яким можна торгувати у цифровому форматі або переказувати, і яке може використовуватися для платіжних або інвестиційних цілей. При цьому постачальники послуг, пов'язаних з обігом віртуальних активів (особи, що здійснюють їх обмін, переказ, зберігання тощо), вважаються суб'єктами первинного фінансового моніторингу. Тому вони зобов'язані здійснювати належну перевірку проведення фінансової операції з віртуальними активами на суму, що дорівнює чи перевищує 30 тисяч гривень (ст.11 Закону), а також забезпечувати, щоб переказ віртуальних активів супроводжувався як мінімум номером рахунка/електронного гаманця або унікальним номером електронного платіжного засобу платника (ініціатора переказу)/наперед оплаченої картки багатоцільового використання та номером рахунка або унікальним номером електронного платіжного засобу отримувача/наперед оплаченої картки багатоцільового використання, а в разі відсутності рахунка/електронного гаманця – унікальним обліковим номером фінансової операції (ст.14 Закону).

Втім, указаний Закон не запроваджує комплексного регулювання відносин щодо обігу криптовалюти (віртуальної валюти). Фактично положення цього Закону мають на меті лише частково врегулювати ці відносини для цілей запобігання відмиванню грошей, набутих злочинним шляхом.

Цілісне ж регулювання обігу криптовалюти є предметом іншого законодавчого акту, який розглядається у Верховній Раді України. Це – проект Закону України "Про віртуальні активи" № 3637 [43], що пройшов перше читання.

Продовжуючи втілювати європейський підхід до регулювання відповідних відносин, базовим поняттям, що вживається у законопроекті, є поняття віртуального активу, системи і суб'єктів його обігу. Віртуальний актив визначається в законопроекті як сукупність даних в електронній формі, яка має вартість та існує в системі обігу віртуальних активів. У свою чергу, система обігу віртуальних активів визначається як програмний або програмно-апаратний комплекс обміну електронними даними, в якому забезпечується ідентифікація та обіг віртуальних активів (ст.1 законопроекту). З аналізу цих визначень стає зрозумілим, що жодне з них не є достатньо повним і самодостатнім визначенням, і при цьому очевидним є "ефект замкненого кола": вітуа-

льний актив визначається через поняття системи обігу віртуальних активів, і навпаки.

Надалі у законопроекті пропонується визначати віртуальні активи в якості нематеріальних благ і застерігається, що віртуальні активи не є засобом платежу (ч.7 ст.4 законопроекту). У зв'язку з цим Главу 15 Цивільного кодексу України пропонується доповнити статтею 200-1, в якій повинно міститися визначення віртуального активу, видів таких активів і системи їх обігу. При цьому попри визнання у законопроекті нематеріальної сутності віртуальних активів, у ньому водночас фактично закріплена *пропрієтарна (власницька) модель* прав на такі активи. Так, у ст.6 законопроекту прямо вказується, що в особи може виникнути право власності на віртуальний актив, яке включає в себе право володіти ключем віртуального активу і віртуальним активом як таким, право користуватись віртуальним активом та право розпоряджатися віртуальним активом на свій власний розсуд, якщо це не суперечить закону, зокрема, шляхом передачі права власності на віртуальний актив.

Втім, такий підхід не узгоджується з класичною доктриною права власності, згідно якої об'єктом такого права, в першу чергу, можуть бути матеріальні блага. Не вносить ясності такий підхід і в питання захисту прав особи на віртуальний актив. Так, якщо вважати, що віртуальний актив є об'єктом права власності, то суб'єкт права власності на віртуальний актив може застосовувати класичні в'єндикаційний та негаторний позови з метою захисту такого права. Однак, ураховуючи технічні особливості віртуальних активів, ці способи захисту навряд чи можуть бути застосовані в цьому контексті. Так, особі не може бути перешкоджено у праві користування віртуальним активом, на відміну від права користування, наприклад, землею, автомобілем, квартирою тощо. Тому не може існувати підстав для застосування негаторного позову. Що ж до в'єндикаційного позову, то він також не може бути застосований, оскільки його предметом може бути річ, визначена індивідуальними ознаками, а віртуальний актив таким не є.

Законопроект також пропонує класифікувати віртуальні активи на забезпечені і незабезпечені (ст.4 законопроекту). Так, незабезпечені віртуальні активи не посвідчують жодних майнових або немайнових прав, зокрема права вимоги на інші об'єкти цивільних прав. Натомість забезпечені віртуальні активи посвідчують майнові або немайнові права, зокрема, права вимоги на інші об'єкти цивільних прав. При цьому розпоря-

дження забезпеченим віртуальним активом означає розпорядження майновим правом на об'єкт забезпечення віртуального активу.

Однак і цей підхід є доволі сумнівним.

По-перше, не зрозуміло, які саме види токенів слід відносити до забезпечених, а які – до незабезпечених. Очевидно, що до забезпечених відносяться так звані "стейблкоїни", що мають чітку прив'язку до фіатних грошей, а також інвестиційні токени і токени активів (asset tokens), які посвідчують право на певні речі або майнові права. Традиційні криптовалюти (Bitcoin, Ethereum та інші) в цьому контексті законодавець імовірно прагнув віднести до незабезпечених віртуальних активів. Однак це лише припущення, оскільки будь-які види віртуальних активів так чи інакше посвідчують право на певні об'єкти – або на речі, або на інвестиційні активи, або (опосередковано) на грошові кошти після здійснення їх обміну.

По-друге, вказаний підхід до класифікації віртуальних активів фактично нівелює їх вартість і самостійну цінність. Так, забезпечені віртуальні активи визначені таким чином, що розпорядження ними означає розпорядження тим об'єктом, який вони посвідчують. З огляду на це не зрозуміло, чи є такі віртуальні активи самостійним об'єктом цивільних прав взагалі. Крім того, не зрозуміло, як визначається вартість таких об'єктів. Що ж стосується незабезпечених віртуальних активів, які не посвідчують жодних майнових прав, то такі активи фактично не мають економічної вартості. Втім, такий підхід нівелює саму сутність криптовалют і токенів, які *a priori* мають певну економічну цінність і часто – дуже високу.

Таким чином, проект Закону України "Про віртуальні активи" має бути суттєво доопрацьований із залученням активних учасників криптовалютного ринку, фахівців у галузі блокчейн технологій, представників вітчизняних та європейських інституціональних фінансових установ та провідних учених-цивілістів. Убачається, що цей законопроект повинен втілювати наступні підходи до регулювання правовідносин, пов'язаних з обігом криптовалют:

По-перше, слід установити чітку класифікацію існуючих наразі токенів (віртуальних активів) за їх економічними функціями та цільовим призначенням, відмовившись від їх поділу на забезпечені та незабезпечені (як це наразі пропонується у законопроекті). Зокрема, слід на законодавчому рівні закріпити класифікацію токенів, подібну тій, що була запропонована

Швейцарським Органом нагляду за фінансовими ринками (FINMA), згідно з якою токени поділяються на платіжні токени, токени службових програм та токени активів. Поділ токенів за економічними функціями відбиває природу їх виникнення та призначення, а також є більш доцільним для практичного застосування та для подальшого регулювання правовідносин пов'язаних з обігом кожного виду токени окремо. Крім цього, доцільно також виокремити категорію так званих "стейблкоїнів", тобто, віртуальних активів (токенів), які мають прив'язку до фіатних валют або до об'єктів матеріального світу, як це зроблено у Проекті Регламенту ЄС щодо ринків криптовалют.

По-друге, слід уточнити дефініцію понять "віртуальний актив", "ключ віртуального активу", "система обігу віртуальних активів", зробивши акцент на конкретизації їх визначень та відображення їх технічних нюансів. Слід також розширити понятійний апарат зазначеного законопроекту, додавши до нього визначення деяких базових технічних понять таких, як "блокчейн", "криптовалютна біржа" та визначити нові види підприємницької діяльності, пов'язані із забезпеченням функціонування системи блокчейн, а саме майнінг та стейкінг. Окремо необхідно надати визначення поняттю "криптовалюта", як різновиду віртуальних активів та передбачити особливості її обігу, враховуючи її фінансові функції. На базі зарубіжного досвіду регулювання відносин щодо обігу криптовалют, можна запропонувати таке визначення цього поняття: криптовалюта – це електронний цифровий актив, виражений у формі програмного коду, який має певну загальновизнану економічну цінність, інформація про який знаходиться в розподільній інформаційній системі, що використовує криптографічні методи захисту інформації. Криптовалюта може не мати єдиного емітента, а її випуск і добування може здійснюватися будь-якою фізичною та/або юридичною особою.

По-третє, слід критично переосмислити проприетарну модель прав на віртуальні активи, покладену в основу проекту Закону України "Про віртуальні активи". В цьому контексті слід урахувати, що віртуальні активи (в тому числі, криптовалюта), мають складну правову природу, відмінну від традиційних об'єктів права власності. При цьому правова природа одних видів віртуальних активів відрізняється від правової природи інших видів. Так, криптовалюти мають певну схожість з грошима – їх можна обміняти на фіатні гроші і вони завжди знаходяться у

безпосередньому доступі їх власника, тобто, не потребують вчинення певних дій третьою особою (наприклад, банком, у відносинах щодо розпорядження грошима на банківському рахунку). Натомість інвестиційні токени та токени активів нагадують цінні папери, адже вони посвідчують права на певні речі або майнові права. З огляду на це автоматичне розповсюдження правової моделі власності на всі види віртуальних активів є по меншій мірі передчасним кроком.

По-четверте, варто більш помірковано звязати всі "за" і "проти" визнання криптовалюти засобом платежу на території України. Варто враховувати, що наразі у світі простежується зростаюча тенденція щодо використання криптовалют в якості засобу розрахунку не тільки у мережі Інтернет, а й при придбанні найрізноманітніших товарів та послуг у звичайних магазинах. Так, найбільша дебетова електронна платіжна система світу, PayPal нещодавно надала можливість своїм клієнтам використовувати криптовалюту для здійснення платежів (в момент здійснення оплати, криптовалюта яка знаходиться на криптогаманці, буде конвертуватися у фіатні гроші за поточним курсом, та використовуватися для придбання товарів чи послуг). "Це перший випадок, коли ви можете безперешкодно використовувати криптовалюту як кредитну або дебетову карту в своєму гаманці PayPal" – сказав президент компанії Ден Шульман [44]. Крім цього, дедалі більшого розповсюдження сьогодні набувають договори, за умовами яких певні товари (роботи, послуги тощо) надаються сторонами в обмін саме на криптовалюту. При цьому невизнання криптовалюти засобом платежу ставить під сумнів можливість примусового виконання таких договорів у разі неперерахування стороною відповідної криптовалюти в якості еквіваленту за отриманий товар (роботу, послугу тощо). Усе це, в купі з високою ліквідністю, свідчить про зростаючу роль криптовалюти

в якості платіжного інструменту. До того ж збільшення толерантності до криптовалюти з боку інституційних фінансових установ сприятиме зменшенню волатильності ринку, що сприятиме збільшенню використання криптовалюти в якості засобу платежу.

Висновки

1. Наразі у світі по-різному ставляться до криптовалют: у деяких країнах їх обіг та розповсюдження намагаються прямо забороняти та блокувати на загальнодержавному рівні, в інших, навпаки, створюють особливо сприятливі умови для розвитку та просування криптовалют та інших технологій на базі блокчейн. Тому різне ставлення країн до криптовалют зумовлює його різне нормативно-правове регулювання, яке, однак, наразі до кінця не розроблене поки що в жодній країні світу.

2. Попри вказану неоднозначність, в Україні однозначно взято за основу європейський підхід до регулювання відносин у сфері обігу криптовалют та інших токенів. У цьому контексті пропонується надавати визначення не криптовалютам як таким, а віртуальним активам як родовому поняттю, яке об'єднує як власне криптовалюти, так і інші різновиди токенів. Водночас робляться спроби надати різне правове регулювання різним видам віртуальних активів, залежно від особливостей їх правової природи. Проте, наразі ці спроби не можна вважати успішними: регулювання, запропоноване у проекті Закону України "Про віртуальні активи", потребує ретельного перегляду та переосмислення.

Конфлікт інтересів

На думку авторів, конфлікт інтересів відсутній

Вираз вдячності

Дослідження проведено за ініціативою авторів і не отримало будь-якого фінансування.

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ

1. Chohan, Usman W., Assessing the Differences in Bitcoin & Other Cryptocurrency Legality Across National Jurisdictions (September 20, 2017). <https://ssrn.com/abstract=3042248> (дата звернення: 21.05.2021).
2. Jackson, O. (2018). US or Swiss approach for EU crypto regulation? *International Financial Law Review*. 22.02.2018. <https://www.iflr.com/article/b11p1ts0f02rqb/eu-can-look-to-us-swiss-approaches-for-crypto-regulation> (дата звернення: 21.05.2021).
3. Abramowicz, Michael B. Cryptocurrency-Based Law (August 28, 2015). GWU Law School Public Law Research Paper 2015-9, GWU Legal Studies Research Paper No. 2015-9. <https://ssrn.com/abstract=2573788> (дата звернення: 21.05.2021).
4. Майданик Р. А. Криптовалюта: проблеми правового регулювання. *Актуальні проблеми приватного права: матеріали наук.-практ. конф., присвяч. 96-й річниці з дня народж. В. П. Маслова* (м. Харків, 14 лют. 2018 р.). Харків: Право, 2018. С. 11–15.
5. Зінченко О. В. Щодо законодавчого врегулювання відносин у сфері обігу криптовалют. *Часопис*

- Київського університету права. 2017. № 4. С. 145–147.
6. Янковский Р. М. Криптовалюта в российском праве: суррогаты, "иное имущество" и цифровые деньги. *Право. Журнал Высшей школы экономики*. 2020. № 4. С. 43–77.
 7. Хидзев А. Т. Криптовалюта: правовые подходы к формированию понятия. *Право и современные государства*. 2014. № 4. С. 10–15.
 8. On the prevention of the use of the financial system for the purposes of money laundering or terrorist financing, and amending Directives 2009/138/EC and 2013/36/EU: Directive (EU) 2018/843 of the European Parliament and of the Council of 30 May 2018 OJ L 156/43.
 9. Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення: Закон України від 06.12.2019 № 361–ІХ. <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/361-20#Text> (дата звернення: 21.05.2021).
 10. Satoshi Nakamoto. Bitcoin: A Peer-to-Peer Electronic Cash System. <https://bitcoin.org/bitcoin.pdf> (дата звернення: 21.05.2021).
 11. Топ-100 Криптовалюты по рыночной капитализации (CoinMarketCap, 2021). <https://coinmarketcap.com/ru> (дата звернення: 24.05.2021).
 12. Jean Bacon, Johan David Michels, Christopher Millard & Jatinder Singh, Blockchain Demystified: A Technical and Legal Introduction to Distributed and Centralised Ledgers, 25 RICH. J.L. & TECH., no. 1, 2018.
 13. Nataliia Filatova, Smart contracts from the contract law perspective: outlining new regulative strategies. *International Journal of Law and Information Technology*. Volume 28. Issue 3. 2020. 217–242.
 14. Shaanan Cohneney, David Hoffman, Jeremy Sklaroff & David Wishnick. Coin-Operated Capitalism. *Columbia Law Review*. 2019. 119. 591–676.
 15. Ante, Lennart. The non-fungible token (NFT) market and its relationship with Bitcoin and Ethereum (SSRN, 2021). <https://ssrn.com/abstract=3861106> (дата звернення: 21.05.2021).
 16. Chohan, Usman W., Initial Coin Offerings (ICOs): Risks, Regulation, and Accountability (November 30, 2017). *Discussion Paper Series: Notes on the 21st Century*. <https://ssrn.com/abstract=3080098> (дата звернення: 21.05.2021).
 17. CASE NO. 4:13-CV-416 (E.D. Tex. Aug. 6, 2013).
 18. 264 So. 3d 1055 (Fla. Dist. Ct. App. 2019).
 19. *Securities and Exchange Commission v. W. J. Howey Co.*, 60 F. Supp. 440 (S.D. Fla. 1945).
 20. AB-129 Lawful money, 2014. https://leginfo.legislature.ca.gov/faces/billNavClient.xhtml?bill_id=201320140AB129 (дата звернення: 21.05.2021).
 21. Werbach, Kevin (2018). Trust, But Verify: Why the Blockchain Needs the Law. *Berkeley Tech. L.J.* Vol. 33. 489–552. <https://doi.org/10.15779/Z38H41JM9N> (дата звернення: 21.05.2021).
 22. SB 5031 - 2017-18, 65th Legislature 2017 Regular Session.
 23. Sayuri Umeda. Regulation of Cryptocurrency: Japan Prepared (Library of Congress, 2018). https://www.loc.gov/law/help/cryptocurrency/japan.php#_ftnref8 (дата звернення: 21.05.2021).
 24. Custers, Bart and Overwater, Lara (2019). Regulating Initial Coin Offerings and Cryptocurrencies: A Comparison of Different Approaches in Nine Jurisdictions Worldwide. *European Journal of Law and Technology*. Vol. 10. Issue 3. 1–29. <https://ssrn.com/abstract=3527469> (дата звернення: 21.05.2021).
 25. Ponsford, Matthew. A Comparative Analysis of Bitcoin and Other Decentralised Virtual Currencies: Legal Regulation in the People's Republic of China, Canada, and the United States. *Hong Kong Journal of Legal Studies*. 2015. Vol. 9. 29–51.
 26. Public Notice of the PBC, CAC, MIIT, SAIC, CBRC, CSRC and CIRC on Preventing Risks of Fundraising through Coin Offering (PBC, 2017). <http://www.pbc.gov.cn/en/3688110/3688181/3712144/index.html> (дата звернення: 21.05.2021).
 27. Virtual Currency Schemes (ECB, 2012). <https://www.ecb.europa.eu/pub/pdf/other/virtualcurrencyschemes201210en.pdf> (дата звернення: 21.05.2021).
 28. Designing a Regulatory and Supervisory Roadmap for FinTech (EBA, 2018). <http://www.eba.europa.eu/documents/10180/2151635/Andrea+Enria%27s+speech+on+FinTech+at+Copenhagen+Business+School+090318.pdf> (дата звернення: 21.05.2021).
 29. ESMA, EBA and EIOPA Warning on the risks of Virtual Currencies (EBA). <https://www.eba.europa.eu/sites/default/documents/files/documents/10180/2139750/313b7318-2fec-4d5e-9628-3fb007fe8a2a/Joint%20ESAs%20Warning%20on%20Virtual%20Currencies.pdf?retry=1> (дата звернення: 21.05.2021).

30. Proposal for a Regulation of the European Parliament and of the Council on Markets in Crypto-assets, and amending Directive (EU) 2019/1937 COM/2020/593 final.
31. Регулирование криптовалют исследование опыта разных стран (Евразийская Экономическая Комиссия, 2017). 32 с.
<http://www.eurasiancommission.org/ru/ru/act/dmi/workgroup/Documents/digest/Регулирование%20криптовалют%20в%20странах%20мира.pdf> (дата звернення: 21.05.2021).
32. Federal Council report on virtual currencies in response to the Schwaab (13.3687) and Weibel (13.4070) postulates of June 25, 2014. <https://perma.cc/7VAB-FNBJ> (дата звернення: 21.05.2021).
33. Лифшиц И. М., Лосева А. В. Правовое регулирование криптоактивов в Швейцарии. *Международное право*. 2020. № 4. С. 1–10.
34. Crypto Valley Association (Cryptovalley, 2021). <https://cryptovalley.swiss/about-the-association> (дата звернення: 21.05.2021).
35. Guidelines for enquiries regarding the regulatory framework for initial coin offerings (ICOs) published 16 February 2018 (FINMA, 2018). <https://www.finma.ch/en/news/2018/02/20180216-mm-ico-wegleitung> (дата звернення: 21.05.2021).
36. О развитии цифровой экономики: Декрет Президента Республики Беларусь от 21.12.2017 № 8. http://president.gov.by/ru/official_documents_ru/view/dekret-8-ot-21-dekabrja-2017-g-17716 (дата звернення: 21.05.2021).
37. Савельев А. Комментарий на положения о регулировании операций с криптовалютами и иных отношений, основанных на технологии "Блокчейн" Декрета Президента Республики Беларусь "О Развитии Цифровой Экономики" от 21.12.2017 № 8. <https://ssrn.com/abstract=3102872> (дата звернення: 21.05.2021).
38. Роз'яснення щодо правомірності використання в Україні "віртуальної валюти/криптовалюти" Bitcoin: Роз'яснення Національного Банку України від 10.11.2014. <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/n0435500-14#Text> (дата звернення: 21.05.2021).
39. Рішення Дарницького районного суду м. Києва від 24.03.2016 у справі № 753/599/16-ц. / Єдиний державний реєстр судових рішень. <https://reyestr.court.gov.ua/Review/56686444> (дата звернення: 21.05.2021).
40. Ухвала Апеляційного суду м. Києва від 12.10.2016 у справі № 753/599/16-ц. / Єдиний державний реєстр судових рішень. <https://reyestr.court.gov.ua/Review/62052778> (дата звернення: 21.05.2021).
41. Про стимулювання ринку криптовалют та їх похідних в Україні: Проект Закону України від 10.10.2017 р., реєстр. № 7183-1. http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=62710 (дата звернення: 21.05.2021).
42. Про обіг криптовалюти в Україні: Проект Закону України від 06.10.2017 р., реєстр. № 7183. http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=62684 (дата звернення: 21.05.2021).
43. Про віртуальні активи: Проект Закону України від 11.06.2020 р., реєстр. № 3637. http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=69110 (дата звернення: 21.05.2021).
44. Irrera Anna. Exclusive: PayPal launches crypto checkout service (Reuters, 30.03.2021). <https://www.reuters.com/article/us-crypto-currency-paypal-exclusive-idUSKBN2BM10N> (дата звернення: 21.05.2021).

REFERENCES

1. Chohan, Usman W., Assessing the Differences in Bitcoin & Other Cryptocurrency Legality Across National Jurisdictions (September 20, 2017). <https://ssrn.com/abstract=3042248>
2. Jackson, O. (2018). US or Swiss approach for EU crypto regulation? *International Financial Law Review*. 22.02.2018. <https://www.iflr.com/article/b1lp1ts0f02rqb/eu-can-look-to-us-swiss-approaches-for-crypto-regulation>
3. Abramowicz, Michael B. Cryptocurrency-Based Law (August 28, 2015). GWU Law School Public Law Research Paper 2015-9, GWU Legal Studies Research Paper No. 2015-9. <https://ssrn.com/abstract=2573788>
4. Maydanyk. R. A. (2018). Kryptovalyuta: problemy pravovoho rehulyuvannya [Cryptocurrency: problems of legal regulation]. *Aktualni problemy pryvatnoho prava: materialy nauk.-prakt. konf., prysvyach. 96-y richnytsi z dnya narodzh. V. P. Maslova* (m. Kharkiv, 14 lyut. 2018 r.). Kharkiv: Pravo (s. 11–15) (in Ukr.).
5. Zinchenko, O. V. (2017). Shchodo zakonodavchoho vrehulyuvannya vidnosyn u sferi obihu kryptovalyut [Regarding the legislative regulation of relations in the field of cryptocurrency circulation]. *Chasopys Kyivskoho universytetu prava*, (4), 145–147 (in Ukr.).

6. Yankovskiy, R. M. (2020). Kriptovalyuty v rossiyskom prave: surrogaty, "inoye imushchestvo" i tsifrovyye dengi [Cryptocurrencies in Russian law: surrogates, "other property" and digital money]. *Pravo. Zhurnal Vysshey shkoly ekonomiki*, (4), 43–77 (in Russ.).
7. Khidzev, A. T. (2014). Kriptovalyuta: pravovyie podkhody k formirovaniyu ponyatiya [Cryptocurrency: legal approaches to the formation of the concept]. *Pravo i sovremennyye gosudarstva*, (4), 10–15 (in Russ.).
8. On the prevention of the use of the financial system for the purposes of money laundering or terrorist financing, and amending Directives 2009/138/EC and 2013/36/EU: Directive (EU) 2018/843 of the European Parliament and of the Council of 30 May 2018 OJ L 156/43.
9. *Pro zapobihannya ta protydyu lehalizatsiyi (vidmyvannyu) dokhodiv, oderzhanykh zlochynnym shlyakhom, finansuvannyu teroryzmu ta finansuvannyu rozpovsyudzhennya zbroyi masovoho znyschennya* [On prevention and counteraction to legalization (laundering) of proceeds from crime, financing of terrorism and financing of proliferation of weapons of mass destruction]. *Zakon Ukrayiny* (06.12.2019 No. 361–9). <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/361-20#Text> (in Ukr.).
10. Satoshi Nakamoto. Bitcoin: A Peer-to-Peer Electronic Cash System. <https://bitcoin.org/bitcoin.pdf>
11. Top-100 Kriptovalyuty po rynochnoy kapitalizatsii (CoinMarketCap, 2021) [Top 100 Cryptocurrencies by Market Cap (CoinMarketCap, 2021)]. <https://coinmarketcap.com/ru> (in Russ.).
12. Jean Bacon, Johan David Michels, Christopher Millard & Jatinder Singh (2018). Blockchain Demystified: A Technical and Legal Introduction to Distributed and Centralised Ledgers, 25 RICH. J.L. & TECH., no. 1.
13. Filatova, Nataliia (2020). Smart contracts from the contract law perspective: outlining new regulative strategies. *International Journal of Law and Information Technology*, 28(3), 217–242.
14. Shaanan Cohny, David Hoffman, Jeremy Sklaroff & David Wishnick (2019). Coin-Operated Capitalism. *Columbia Law Review*, (119), 591–676.
15. Ante, Lennart. (2021). The non-fungible token (NFT) market and its relationship with Bitcoin and Ethereum. <https://ssrn.com/abstract=3861106>
16. Chohan, Usman W. (2017). Initial Coin Offerings (ICOs): Risks, Regulation, and Accountability. *Discussion Paper Series: Notes on the 21st Century*. <https://ssrn.com/abstract=3080098>
17. CASE NO. 4:13-CV-416 (E.D. Tex. Aug. 6, 2013).
18. 264 So. 3d 1055 (Fla. Dist. Ct. App. 2019).
19. *Securities and Exchange Commission v. W. J. Howey Co.*, 60 F. Supp. 440 (S.D. Fla. 1945).
20. AB-129 Lawful money, 2014. https://leginfo.legislature.ca.gov/faces/billNavClient.xhtml?bill_id=201320140AB129
21. Werbach, Kevin (2018). Trust, But Verify: Why the Blockchain Needs the Law. *Berkeley Tech. L.J.*, (33), 489–552. <https://doi.org/10.15779/Z38H41JM9N>
22. SB 5031 - 2017-18, 65th Legislature 2017 Regular Session.
23. Sayuri Umeda. Regulation of Cryptocurrency: Japan Prepared (Library of Congress, 2018). https://www.loc.gov/law/help/cryptocurrency/japan.php#_ftnref8
24. Custers, Bart and Overwater, Lara (2019). Regulating Initial Coin Offerings and Cryptocurrencies: A Comparison of Different Approaches in Nine Jurisdictions Worldwide. *European Journal of Law and Technology*, 10(3), 1–29. <https://ssrn.com/abstract=3527469>
25. Ponsford, Matthew. (2015). A Comparative Analysis of Bitcoin and Other Decentralised Virtual Currencies: Legal Regulation in the People's Republic of China, Canada, and the United States. *Hong Kong Journal of Legal Studies*, (9), 29–51.
26. Public Notice of the PBC, CAC, MIIT, SAIC, CBRC, CSRC and CIRC on Preventing Risks of Fundraising through Coin Offering (PBC, 2017). <http://www.pbc.gov.cn/en/3688110/3688181/3712144/index.html>
27. Virtual Currency Schemes (ECB, 2012). <https://www.ecb.europa.eu/pub/pdf/other/virtualcurrencyschemes201210en.pdf>
28. Designing a Regulatory and Supervisory Roadmap for FinTech (EBA, 2018). <http://www.eba.europa.eu/documents/10180/2151635/Andrea+Enria%27s+speech+on+FinTech+at+Copenhagen+Business+School+090318.pdf>
29. ESMA, EBA and EIOPA Warning on the risks of Virtual Currencies (EBA). <https://www.eba.europa.eu/sites/default/documents/files/documents/10180/2139750/313b7318-2fec-4d5e-9628-3fb007fe8a2a/Joint%20ESAs%20Warning%20on%20Virtual%20Currencies.pdf?retry=1>
30. Proposal for a Regulation of the European Parliament and of the Council on Markets in Crypto-assets, and amending Directive (EU) 2019/1937 COM/2020/593 final.
31. *Regulirovaniye kriptovalyut issledovaniye opyta raznykh stran* (Yevraziyskaya Ekonomicheskaya Komissiya, 2017) [Regulation of cryptocurrencies study of the experience of different countries (Eurasian Economic Commission, 2017)].

- <http://www.eurasiancommission.org/ru/ru/act/dmi/workgroup/Documents/digest/Регулирование%20криптовалют%20в%20странах%20мира.pdf> (in Russ.).
32. Federal Council report on virtual currencies in response to the Schwaab (13.3687) and Weibel (13.4070) postulates of June 25, 2014. <https://perma.cc/7VAB-FNBJ>.
 33. Lifshits, I. M., & Loseva, A. V. (2020). Pravovoye regulirovaniye kriptoktyvov v Shveysarii [Legal regulation of cryptoassets in Switzerland]. *Mezhdunarodnoye pravo*, (4), 1–10 (in Russ.).
 34. Crypto Valley Association (Cryptovalley, 2021). <https://cryptovalley.swiss/about-the-association>
 35. Guidelines for enquiries regarding the regulatory framework for initial coin offerings (ICOs) published 16 February 2018 (FINMA, 2018). <https://www.finma.ch/en/news/2018/02/20180216-mm-ico-wegleitung>
 36. *O razvitii tsifrovoy ekonomiki* [On the development of the digital economy]. Dekret Prezidenta Respubliki Belarus (21.12.2017 No. 8). http://president.gov.by/ru/official_documents_ru/view/dekret-8-ot-21-dekabrja-2017-g-17716
 37. Savelyev, A. (2017). *Kommentariy na polozheniya o regulirovanii operatsiy s kriptovalyutami i inykh otnosheniy, osnovannykh na tekhnologii "Blokcheyn" Dekreta Prezidenta Respubliki Belarus "O Razvitii Tsifrovoy Ekonomiki"* [Commentary on the provisions on the regulation of operations with cryptocurrencies and other relations based on the "Blockchain" technology of the Decree of the President of the Republic of Belarus "On the Development of the Digital Economy"]. (21.12.2017 No. 8). <https://ssrn.com/abstract=3102872> (in Russ.).
 38. *Rozyasnennya shchodo pravomirnosti vykorystannya v Ukrayini "virtualnoyi valyuty/kriptovalyuty" Bitcoin* [Clarification on the legality of the use of "virtual currency/cryptocurrency" Bitcoin in Ukraine]. Rozyasnennya Natsionalnoho Banku Ukrayiny (10.11.2014). <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/n0435500-14#Text> (in Ukr.).
 39. *Rishennya Darnytskoho rayonnoho sudu m. Kyiv vid 24.03.2016 u spravi No. 753/599/16-ts* [Decision of the Darnytskyi District Court of Kyiv of March 24, 2016 in the case No. 753/599/16-ts]. <https://reyestr.court.gov.ua/Review/56686444> (in Ukr.).
 40. *Ukhvala Apelyatsynoho sudu m. Kyyeva vid 12.10.2016 u spravi No. 753/599/16-ts* [Decision of the Court of Appeal of Kyiv of 12.10.2016 in the case No. 753/599/16-ts]. <https://reyestr.court.gov.ua/Review/62052778> (in Ukr.).
 41. *Pro stymulyuvannya rynku kriptovalyut ta yikh pokhidnykh v Ukrayini* [On stimulating the cryptocurrency market and their derivatives in Ukraine]. Proekt Zakonu Ukrayiny (10.10.2017, reestr. No. 7183-1). http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=62710 (in Ukr.).
 42. *Pro obih kriptovalyuty v Ukrayini* [On the circulation of cryptocurrency in Ukraine]. Proekt Zakonu Ukrayiny (06.10.2017, reestr. No. 7183). http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=62684 (in Ukr.).
 43. *Pro virtualni aktyvy* [About virtual assets]. Proekt Zakonu Ukrayiny (11.06.2020, reestr. No. 3637). http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=69110 (in Ukr.).
 44. Irrera Anna. Exclusive: PayPal launches crypto checkout service (Reuters, 30.03.2021). <https://www.reuters.com/article/us-crypto-currency-paypal-exclusive-idUSKBN2BM10N>

ІНФОРМАЦІЯ ПРО СТАТТЮ (ARTICLE INFO)

Published in:
 Форум права: 67 pp. 62–77 (2).

Related identifiers:

10.5281/zenodo.4650279

http://forumprava.pp.ua/files/062-077-2021-2-FP-Patachyts,Filatova-Bilous_9.pdf

http://nbuv.gov.ua/UJRN/FP_index.htm_2021_2_9pdf

License (for files):

[Creative Commons Attribution 4.0 International](https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/)

Received: 03.05.2021
Accepted: 21.05.2021
Published: 25.05.2021

Cite as:

Патачиц, Н. О., Філатова-Білоус, Н. Ю. (2021). Перспективи визначення правового режиму криптовалюти у вітчизняному цивільному законодавстві з урахуванням досвіду зарубіжних країн. *Форум Права*, 67(2), 62–77. <http://doi.org/10.5281/zenodo.4650279>

Patachyts, N. O., & Filatova-Bilous, N. Yu. (2021). Perspektivy vyznachennya pravovoho rezhymu kriptovalyuty u vitchyznyanomu tsyvilnomu zakonodavstvi z urakhuvanniam dosvidu zarubizhnykh krayin [Perspectives to Determine the Legal Regime of Crypto Currency in Ukrainian Civil Legislation Considering Foreign Experience]. *Forum Prava*, 67(2), 62–77. <http://doi.org/10.5281/zenodo.4650279>

УДК 340.5

 DOI: <http://doi.org/10.5281/zenodo.4650281>
Ю.О. ЛУКОНЦЕВА,

 аспірант Харківського національного університету внутрішніх справ,
 м. Харків, Україна; e-mail: uliyalukonceva@gmail.com;

 ORCID: <https://orcid.org/0000-0002-5649-819X>

ГІБРИДНІ ТА ПЛЮРАЛІСТИЧНІ ПРАВОВІ СИСТЕМИ: ПИТАННЯ ТИПОЛОГІЇ

YU.O. LUKONCEVA,

 Postgraduate Student of a Ph.D., Kharkiv National University of Internal Affairs,
 Kharkiv, Ukraine; e-mail: uliyalukonceva@gmail.com;

 ORCID: <https://orcid.org/0000-0002-5649-819X>

HYBRID AND PLURALISTIC LEGAL SYSTEMS: QUESTIONS OF TYPOLOGY

АНОТАЦІЇ (ABSTRACTS), КЛЮЧОВІ СЛОВА (KEY WORDS)

Постановка проблеми. Дослідження правових систем світу у сучасних історичних умовах вимагає удосконалення їх класифікації. Це пов'язано з впливом глобалізації на право, внаслідок чого на правовій карті світу з'являються правові системи, які складно віднести до якогось з існуючих типів. Крім того, всередині окремих типів правових систем відбувається внутрішня диференціація, яка має бути відображена у науковій типології. Це, зокрема, стосується розвитку змішаних правових систем. **Метою** дослідження є обґрунтування тези про наявність двох різновидів змішаних правових систем і розкриття їх особливостей. Для цього використано **методи**: герменевтичний – для з'ясування сутності наукових підходів до розуміння змішаної правової системи; компаративний – для розкриття відмінностей між існуючими моделями змішаних правових систем; формально-логічний – для формулювання власного критерію класифікації змішаних правових систем та виокремлення їх видів. **Результати.** Встановлено, що протягом останніх ста років ставлення науковців до змішаного типу правових систем суттєво змінилося. Якщо раніше даний тип сприймався більшістю авторів як нетиповий та екзотичний, то сьогодні його існування практично не викликає сумнівів. Більш того, деякі автори навіть стверджують, що в сучасних умовах всі правові системи мають змішану природу. Існують також непоодинокі спроби класифікації змішаних правових систем, однак їм бракує чіткості критеріїв. Запропоновано серед змішаних правових систем розрізнити гібридні та плюралістичні, окреслено відмінності між ними. **Висновки.** Сучасний стан порівняльно-правових досліджень дозволяє вказати на суттєві відмінності між гібридним та плюралістичним різновидами змішаних правових систем. Перший вид формується завдяки переплетенню на певній території норм та інститутів різних типів правових систем (у першу чергу – романо-германського та англо-американського); другий вид передбачає паралельне співіснування у державі різних нормативних регуляторів, що адресовані різним групам населення.

Ключові слова: романо-германське право; англо-американське право; змішана правова система; правовий плюралізм; типологія

Problem statement. The study of the legal systems of the world in modern historical conditions requires the improvement of their classification. He is due, among other things, to the impact of globalization on the law, because of which on the legal map of the world appear legal systems, which are difficult to attribute to any of the existing types. In addition, within certain types of legal systems, there is an internal differentiation, which should be reflected in the scientific typology. This applies in particular to the development of mixed legal systems. The **purpose** of the study is to substantiate the thesis of the existence of two types of mixed legal systems and to reveal their features. For this purpose, the following **methods** were used: hermeneutic – to clarify the essence of scientific approaches to understanding the mixed legal system; comparative – to reveal the differences between existing models of mixed legal systems; formal-logical – to formulate their criteria for the classification of mixed legal systems and to distinguish their types. **Results.** It has been established that during the last hundred years the attitude of scholars to the mixed type of legal systems has significantly changed. If earlier most authors perceived this type as atypical and exotic, today its existence is practically beyond doubt. Moreover, some authors even argue that in modern conditions, all legal systems are mixed in nature. There are also many attempts to classify mixed legal systems, but they lack clarity of criteria. It is proposed to distinguish between hybrids and pluralistic among mixed legal

systems, the differences between them are outlined. **Conclusions.** The current state of comparative legal research allows us to point out significant differences between hybrid and pluralistic varieties of mixed legal systems. The first type is formed due to the intertwining of norms and institutions of different types of legal systems (primarily – Romano-Germanic and Anglo-American) in a certain territory; the second type provides for the parallel coexistence in the state of different regulations addressed to different groups of the population.

Key words: *Romano-Germanic law; Anglo-American law; mixed legal system; legal pluralism; typology*

Постановка проблеми

На правовій карті сучасного світу співіснують і взаємодіють правові системи різних типів. Одні з них розглядаються юридичною наукою як стереотипні, усталені, зі своїми чітко визначеними типологічними рисами, а інші – як нетипові і навіть екзотичні. Наприклад, за словами Н. Фостера, традиційна категоризація правових систем у світі починається з романо-германського та англо-американського права, які сприймаються як нормальні, стандартні та надають концептуальний інструментарій, за допомогою якого ми розглядаємо та аналізуємо правовий світ [1, с.284]. Однак у сучасних умовах під впливом процесів глобалізації, плюралізації суспільно-політичного життя та новітніх засобів комунікації не лише відбувається поступове взаємопроникнення елементів вже існуючих правових систем, а й спостерігається подальший розвиток права змішаного типу, в рамках якого поєднуються правила та інститути, що мають різне типологічне походження.

Проблематика змішаних правових систем є достатньо дослідженою. Одним із перших, хто звернув увагу на існування феномену так званих "змішаних юрисдикцій", був Ф.П. Уолтон (Walton, 1899), який ще наприкінці XIX ст. писав: "У Шотландії, як в Квебеку і в Луїзіані, право займає положення на півдорозі між загальним правом і цивільним правом" [2, с.291]. Відомий французький компаративіст А. Леві-Ульман (Levy-Ullmann, 1925) дійшов висновку, що "шотландське право в тому виді, в якому воно перебуває зараз, дає нам уявлення про те, яким буде (можливо, уже наприкінці цього століття), право цивілізованих націй, а саме, комбінацією між англосаксонською й континентальною системами" [3, с.390].

Як бачимо, у перших дослідженнях даного феномену ще не існувало спеціального терміну, який типологічно визначав би дану групу правових систем; вони розглядалися як такі, що перебувають "на півдорозі" або є "комбінацією" вже існуючих типів правових систем. Однак вже у другій половині XX ст. змішані правові системи починають досліджуватися більш активно. Зокрема, К. Цвайгерт та Х. Кьотц (Zweigert and

Kötz, 1971) у класичному підручнику з порівняльного правознавства використали термін "гібридна правова система" для ідентифікації систем, що не потрапили до жодної з позначених ними груп [4, с.254]. Щоправда, за словами М. Танцеліна (Tancelin, 1980), "змішана система є нетиповим явищем, що бентежить будь-кого, хто намагається впорядковано і систематично зобразити національні системи права" [5, с.1]. Лише наприкінці XX ст. терміни "змішані юрисдикції", "змішані правові системи" були визнані усталеними у науці порівняльного правознавства та почали використовуватися компаративістами без лапок [6, с.7].

Незважаючи на наявність достатньої уваги науковців до проблематики формування та функціонування змішаних правових систем, у цій сфері залишається низка питань, які мають дискусійний характер та потребують подальшого поглибленого дослідження. Зокрема, це стосується визначення природи змішаних правових систем та класифікації їх видів. У зв'язку з цим, метою статті є обґрунтування тези про наявність двох різновидів змішаних правових систем та розкриття їх особливостей. Її новизна полягає у формулюванні власного критерію поділу правових систем змішаного типу на гібридні та плюралістичні. Завданнями статті є систематизація існуючих у юридичній науці підходів до розуміння сутності та різновидів змішаних правових систем, їх критичний аналіз та формулювання особистої позиції з цього приводу на підставі власного класифікаційного критерію.

Наукові підходи до розуміння змішаних правових систем

Наразі чіткого уявлення про сутність змішаних правових систем у юридичній науці в цілому та у порівняльному правознавстві зокрема не склалося. Усі існуючі підходи з цієї проблематики можна об'єднати, на нашу думку, у три групи.

До першої групи відносяться ті представники запропонованих підходів, які вважають, що змішані системи утворюються внаслідок поєднання елементів виключно континентально-європейського та англосаксонського права. Наприклад, Т. Сміт (Smith, 1965) використовував термін "змішані юрисдикції" для позначення такого

роду національних правових систем, в приватному праві яких сполучаються компоненти романо-германського і загального права [7, с.3]. Кенсі Кім (Kim, 2010) вказує, що до змішаних правових систем слід відносити ті країни або політичні утворення, у яких загальне право та цивільне право становлять основні будівельні блоки правової споруди [8, с.705]. О.Ф. Скакун визначає змішаний (гібридний) тип правових систем як сукупність національних правових систем, що мають загальні закономірності розвитку та спільні ознаки, що склалися як на основі місцевих джерел права, так і внаслідок широкого запозичення правових систем романо-германського та англо-американського типу [9, с.269]. На перший погляд, таке визначення є більш широким, оскільки у ньому згадуються місцеві джерела права, однак подальша характеристика даного типу правових систем усе розставляє на свої місця. Характерними рисами зазначених правових систем автором визнано: непрямий вплив римського права, домінування нормативно-правового акту як формального джерела права; використання судового прецеденту нарівні з нормативно-правовим актом; визнання поділу права на приватне та публічне; використання кодифікації як інструменту удосконалення законодавства; паритет матеріального та процесуального права, прагматичний підхід до права [9, с.269–270]. Дані риси вказують на поєднання елементів саме двох основних типів правових систем, місцеві джерела права у наведеній характеристиці не згадуються.

І.О. Азарова також вважає, що змішані правові системи являють собою своєрідну суміш компонентів виключно західного права, запозичених з романо-германської та англо-американської правових систем. При цьому авторка характеризує даний тип правової системи як стратифіковану систему, утворену шляхом об'єднання двох шарів права з приблизно однаковою юридичною значимістю і авторитетом, що відображає сформовані в них уявлення про джерела права, правову культуру, методи тлумачення і судову систему, збудовані за одним або кількома класифікаційними критеріями [10, с.54, 66].

Друга група авторів розглядає змішаний тип правових систем більш розширено, не лише як результат взаємодії основних юридичних систем, а й як наслідок взаємовпливу різних типів культур. Даний підхід, за словами Н. Фостера, демонструє значний прогрес у відході від західно-центристської ментальності при категоризації змішаних юрисдикцій, яка базується на пере-

конанні у тому, що вартим уваги є лише світ розвинених країн заходу, а всі інші правові системи є субсидіарними чи "екзотичними" і не мають особливого значення для формування наукової типології [1, с.295]. За такого підходу змішані правові системи являють собою складні з'єднання і стратифікації правових традицій, систем і культур, оскільки в межах однієї правової системи взаємодіють різномірні елементи, починаючи від прецедентного права, законодавчих та регулюючих елементів континентального права і закінчуючи елементами звичаєвого права, релігійного права, політичними і адміністративними особливостями окремих держав. Єдність їх правового досвіду існує в умовах великої різноманітності народів, культур, мов, кліматів, релігій, економічних систем і місцевих законів [10, с.6–7]. Г.О. Саміло, орієнтуючись на даний підхід, вказує, що в юридичному світі існують різні ступені та варіанти "гібридності", однак у цілому змішаним правовим системам притаманні наступні спільні риси: поєднання в регулюванні суспільних відносин західної традиції права, релігійних норм та правових звичаїв; суттєвий вплив на формування права культурних та релігійних традицій народу; культурний плюралізм, мирне співіснування різних культур з особливим сприйняттям права; поєднання універсального права зі своєрідними юридичними та іншими соціальними нормами; наявність правових комбінацій між системами та підсистемами різного походження; в деяких випадках наявність перехідної економіки [11, с.48].

Такий підхід має свої переваги та недоліки. Зокрема, на основі вказаного підходу дослідницька група "JuriGlobe", сформована професорами факультету права Оттавського університету, виокремила одинадцять груп держав зі змішаною правовою системою: змішані системи континентального та загального права (Ботсвана, Кіпр, Мальта, Намібія, Шотландія, Південна Африка та ін.); системи континентального і звичаєвого права (Буркіна-Фасо, Китай, Мадагаскар, Монголія, Тайвань, Японія); змішані системи континентального і мусульманського права (Алжир, Єгипет, Марокко, Туніс); змішані системи загального та звичаєвого права (Бутан, Непал, Танзанія, Уганда); змішані системи загального та мусульманського права (Бангладеш, Пакистан, Сінгапур, Судан); змішані системи континентального, мусульманського та звичаєвого права (Індонезія, Йорданія, Кувейт, Оман); змішані системи загального, мусульманського та звичаєвого права (Бруней, Індія, Кенія, Ма-

лайзія); змішані системи континентального, загального та звичаєвого права (Зімбабве, Камерун, Шрі-Ланка); змішані системи загального, континентального, мусульманського та звичаєвого права (Бахрейн, Йомен, Катар, Сомалі); змішана система континентального, загального, іудейського та мусульманського права (Ізраїль); змішана система мусульманського та звичаєвого права (Об'єднані Арабські Емірати) [12]. Така класифікація, з одного боку, демонструє широкий спектр можливих комбінацій змішування правових традицій, але з іншого боку, ускладнює формування спільної характеристики змішаних правових систем.

Нарешті, *третья група* науковців більш радикально підходить до досліджуваного питання, вказуючи, що у сучасних умовах практично не залишилося жодної правової системи, яка зберегла би свою ідентичність у чистому вигляді. Так, Н. Демлейтнер (Demleitner, 1999) переконана, що всі правові системи є змішаними, оскільки походять від імпортованих структур та ідей, впливають з різних нормативних систем, заснованих на звичаях, релігіях, мовах і концепціях моралі, середовищі проживання і природних ресурсах, сім'ях, географічних, кліматичних та інших особливостях [13, с.748–749]. Аналогічної точки зору дотримується також компаративист Р. Циммерман (Zimmermann, 2001), який зазначає: "Все наше національне приватне право в сучасній Європі можна охарактеризувати як змішані правові системи. Жодна з них не залишилася "чистою" в своєму розвитку з часів Середньовіччя. Всі вони являють собою суміш багатьох різних елементів: римського права, місцевого звичаєвого права, канонічного права, торгового звичаєвого права, природного права – і це я назвав лише ті складові, що були найважливішими в історії зобов'язального права" [14, с.159]. Посилаючись на інших прибічників такого самого підходу, Р. Циммерман визнає, що ступінь змішаності у різних випадках є різним, оскільки є приховані змішування, відкриті змішування, а також стійкі і перехідні змішування. Водночас автор переконаний, що нове європейське *ius commune* у майбутньому також складе змішану систему [15, с.164]. Однак з цього останнього питання привертає увагу позиція І.Ю. Богдановської, яка пише, що рішення Великобританії про вихід з Євросоюзу (так званий Brexit) демонструє той факт, що змішані юрисдикції в їх більш глобальному, наднаціональному плані на нинішньому етапі поки що є недосяжними. Сучасний правовий розвиток все ще перед-

бачає відпрацювання окремих елементів взаємодії правових культур на мікрорівні [6, с.10].

Критичний аналіз існуючих підходів

Навряд чи можна погодитись з останнім, третім підходом до визначення природи змішаних правових систем. Дійсно, правова і нормативна гібридність тісно пов'язана з "поширенням" законів і норм. Закони, як і люди, також мігрують. Юридичні кордони, як і фізичні, є проникними, просочування відбувається повсюдно, трансплантація окремих юридичних ідей і інститутів є надзвичайно поширеною практикою [16, с.10]. Ще у середині 20-х років ХХ ст. Г. Хезелтайн (Hazeltine, 1927) звертав увагу, що кожного разу, коли звід законів вступає у контакт з іншими системами, його первинний характер не залишається незмінним; він набуває нових кольорів форми і змісту, запозичених з іноземного права. У всі періоди історії права, від ранньої античності до наших днів, гра цих чужих впливів і контрвпливів породжувала системи змішаного походження; за таких умов може здатися, що жодна система цивілізованого права, відома історії, ніколи не була строго чистою в тому сенсі, що вона ґрунтувалася виключно на нормативних засадах корінних народів [17, с.33]. У сучасних умовах, як вказує О.В. Волошенюк, внаслідок глобалізації відбувається конвергентне зближення правових систем світу, взаємне проникнення їх окремих регулятивних механізмів та інститутів, що призводить у тому числі й до створення змішаних (гібридних) правових систем [18, с.126]. Однак, попри усе це, у кожного з основних типів правових систем залишається низка важливих типологічних рис, які дозволяють відокремити їх один від одного. Визнання усіх правових систем змішаними фактично відкидає юридичну науку у той стан, коли не існувало жодної порівняльно-правової типології.

Таким чином, оскільки третій варіант є неприйнятним в плані поглибленого розвитку типології правових систем, він нічого конструктивного не пропонує юридичній науці, залишаються два перші варіанти, які і демонструють основні підходи до розуміння сутності змішаних правових систем.

Разом із тим, на нашу думку, існуючі у порівняльно-правових дослідженнях позиції з приводу розрізнення різновидів досліджуваного типу правових систем потребують уточнення. Висловлені вітчизняними та іноземними вченими пропозиції розрізнити гібридні та плюралістичні правові системи нами цілком підтримуються,

однак залишаються деякі питання стосовно змісту вказаних категорій. Вище ми вже згадували точку зору І.О. Азарової, згідно з якою змішані правові системи передбачають комбінування елементів виключно романо-германського та англо-американського права. Водночас науковець визнає, що у світі також існують інші варіанти поєднання різних правових систем на одній території, які запропоновано іменувати "квазі-змішаними правовими системами", до яких віднесено гібридні та плюралістичні системи. Перші, на думку авторки, являють собою об'єднання більше ніж двох правових традицій, а другі формуються за умов наявності складного етнорелігійного складу населення [10, с.66]. О.М. Трикоз висловлює дещо іншу позицію з цього приводу. На її думку, гібридний тип змішаної правової системи формується в рамках західної традиції права, тобто на перехресті романо-германського і англо-американського права; плюралістичний тип змішаної правової системи розвивається в руслі східної традиції права, об'єднуючи південно-східне азіатське право і африканське звичаєве (родове) право [19, с.94].

Формулювання критерію класифікації змішаних правових систем

Ми вважаємо, що за основу поділу правових систем змішаного типу на гібридні та плюралістичні слід обрати дещо інший критерій. Вказане розрізнення, по суті, не залежить ані від кількості змішуваних правових систем (І.О. Азарова), ані від типу традиції права (О.М. Трикоз). Головне, на нашу думку, – на яких принципах відбувається поєднання елементів різних правових систем в рамках певної території.

Гібридною є така правова система, в якій, говорячи словами У. Тетлі (Tetley, 1999), "чинне право виведене більш ніж з однієї правової традиції або сім'ї" [20, с.597]. Причому мова йде про сформовану в межах певного політико-територіального простору єдину систему права, яка склалася внаслідок діяльності державних органів, її приписи мають загальнообов'язковий характер, вони, хоча і запозичені з типологічно різних правових систем, є наслідком їх глибокого взаємопроникнення та адресовані усім громадянам певної держави. Юристи у такому правокультурному просторі, за висловлюванням О.М. Трикоз, говорять на схожому "біправовому діалекті" [19, с.95]. Ілюструє такий підхід Л. Матта (Matta, 1995), який, характеризуючи правову систему Пуерто Ріко (ця країна спочат-

ку була іспанською колонією, а потім перейшла під управління США), називає її явищем подвійної аргументації, оскільки у цій країні правозастосовні рішення досить часто виправдовуються посиланням на поняття як континентального, так і загального права [21, с.153].

Плюралістичною є така правова система, яка забезпечує органічне, погоджене співіснування на даній території систем права, що утворюються внаслідок функціонування різних суб'єктів нормотворчості (як державних, так і недержавних), а їх норми адресовані різним групам населення. Тут також можна навести слова О.М. Трикоз, яка зауважує, що "в змішаних правових системах превалює гетерогенність, неоднорідність і поліюридизм (правовий плюралізм)" [19, с.93], з тією єдиною поправкою, що вказані характеристики, на нашу думку, притаманні не усім змішаним правовим системам, а саме такому їх різновиду, як плюралістична система.

Таким чином, ми вважаємо, що коли науковці говорять про те, що категорія "змішані правові системи" має використовуватись тоді, коли у певному політичному утворенні дві або більше системи застосовуються кумулятивно або інтеграційно (В. Палмер) [22, с.149], або мова йде про можливість поділу національних правових систем за критерієм їх однорідності на моноядерні (мають єдиний стиль правового мислення) та поліядерні (беруть за основу два й більше стилів правового мислення) (Е.А. Оспанов) [23, с.10], або виокремлюється "державний правовий плюралізм" (більш ніж одне джерело державного права) та "глибокий правовий плюралізм" (за якого один чи більше типів права існує поряд із державним правом) (Н. Фостер) [1, с.294], то маєтись на увазі розрізнення гібридних та плюралістичних правових систем.

Регіональний вимір змішаних правових систем

Дещо своєрідну позицію займає згадувана вище американська дослідниця Кенсі Кім (Kim, 2010), яка у своїх роботах використовує терміни "регіональна гібридність" та "регіональні змішані системи". Даними поняттями вона описує ситуацію, коли в країні діють дві одночасно діючі правові системи, де цивільне (тобто континентально-європейське) право поширюється на одну групу людей, а загальне право – на іншу. Прикладами таких систем авторка вважає Камерун, Сомалі та Вануату. Наприклад, у останній державі до отримання нею незалежності у 1980 р. французьке законодавство застосову-

валосся до французьких громадян, а британське право – до британських громадян. Хоча зараз Вануату вважається єдиною країною, така модель подвійного поєднання правових систем продовжує зберігатися [8, с.706]. Застосовуючи свій підхід, Кенсі Кім вважає, що Канаду, США та Великобританію також можна вважати регіональними гібридами, оскільки у своєму складі вони мають регіони (відповідно – Квебек, Луїзіана та Шотландія), правові системи яких відрізняються від загальнодержавних [8, с.707]. Натомість Д.В. Лук'янов пропонує правові системи, що існують у межах певної національної правової системи (у тому числі штат Луїзіана у США та провінцію Квебек у Канаді), визначати як субнаціональні, що мають певний ступінь автономності, але посідають підлегле по відношенню до національної системи становище [24, с.26–27].

Висновки

1. Змішані (комбіновані, композитні, конвергентні) правові системи широко представлені на сучасній правовій карті світу. Їх поява відповідає загальним закономірностям розвитку правових систем, які внаслідок постійної взаємодії і взаємовпливу вбирають у себе елементи інших правових порядків, водночас даючи їм щось своє.

2. У юридичній науці сформувався три підходи до розуміння даної категорії правових систем: вони утворюються внаслідок взаємодії ви-

ключно романо-германського та англо-американського права; вони є результатом взаємовпливу різних типів культур; всі сучасні правові системи певною мірою є змішаними. Особливої уваги заслуговують перші дві позиції, оскільки остання, на нашу думку, є непродуктивною.

3. Серед змішаних правових систем слід виокремлювати гібридні та плюралістичні системи. Гібридні правові системи пропонують всім суб'єктам, що знаходяться на певній території, єдиний, уніфікований набір принципів і норм врегулювання суспільних відносин, які походять від різних типів правових систем. Плюралістичні правові системи передбачають співіснування на одній території розбіжних правових порядків стосовно різних груп населення. На формування конкретного різновиду змішаної правової системи впливають національно-етнічні і релігійні особливості, досвід колоніальної залежності та інші чинники унікального історичного шляху кожного суспільства.

Конфлікт інтересів

Авторка заявляє про відсутність конфлікту інтересів.

Вираз вдячності

Робота виконана відповідно до плану підготовки дисертаційного дослідження.

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ

1. Фостер Н. "Змішані правові системи" арабського Близького Сходу. *Порівняльне правознавство*. 2012. № 3–4. С. 283–298.
2. Walton F. P. The Civil Law and the Common Law in Canada. *Juridical Review*. 1899. № 11. P. 282–304.
3. Levy-Ullmann H. L. The Law of Scotland. *Juridical Review*. 1925. Vol. 37. P. 370–391.
4. Zweigert K., Kötz H. Einführung in die Rechtsvergleichung auf dem Gebiete des Privatrechts. Bd. 1. Tübingen: J.C.B. Mohr, 1971. 458 s.
5. Tancelin M. Comment un droit peut-il être mixte?, in Frederick Parker Walton. Le domaine et l'interprétation du Code civil du Bas-Canada. Toronto: Butterworths, 1980. P. 1–32.
6. Богдановская И. Ю. Смешанные юрисдикции как объект исследования сравнительного правоведения. *Журнал зарубежного законодательства и сравнительного правоведения*. 2017. № 6. С. 5–11.
7. Smith T. The Preservation of the Civilian Tradition in "Mixed Jurisdictions". in: *Civil Law in the Modern World* / ed. Athanassios N. Yiannopoulos. Kingsport, Tenn.: LSU Press, 1965. P. 3–26.
8. Kensie Kim. Mixed systems in legal origins analysis. *Southern California Law Review*. 2010. Vol. 83. P. 693–730. <https://southern.californialawreview.com/2010/03/08/mixed-systems-in-legal-origins-analysis-note-by-kensie-kim>
9. Скакун О. Ф. Общее сравнительное правоведение: Основные типы (семьи) правовых систем мира. К.: Видавничий дім "Ін Юре", 2008. 464 с.
10. Азарова И. А. Смешанные правовые системы: теоретико-правовой и сравнительно-правовой анализ: дисс. ... канд. юрид. наук: 12.00.01. Краснодар, 2016. 214 с.
11. Саміло Г. О. Змішані правові системи: проблеми класифікації. *Науковий вісник Ужгородського національного університету. Сер. Право*. 2015. Вип. 33 (1). С. 46–49.
12. Mixed legal systems. <http://www.juriglobe.ca/rus/sys-juri/class-poli/sys-mixtes.php>
13. Demleitner N. V. Combating legal ethnocentrism: comparative law sets boundaries. *Arizona State Law*

- Journal*. 1999. Vol. 31. P. 737–762.
14. Zimmermann R. *Roman Law, Contemporary Law, European Law: The Civilian Tradition Today*. Oxford: Oxford University Press, 2001. 189 p.
 15. Циммерманн Р. "Двойной перекресток": сравнение шотландского и южноафриканского права. *Древнее право. Ivs antiquvm*. 2005. № 2 (16). С. 164–191.
 16. Donlan S. P. Remembering: Legal Hybridity and Legal History. *Comparative Law Review*. 2011. Vol. 2, Issue 1. P. 1–36.
 17. Hazeltine H. D. The study of comparative legal history. *Journal of the Society of Public Teachers of Law*. 1927. P. 27–36.
 18. Волошенко О. В. Процеси конвергенції в сучасних правових системах. *Форум права*. 2009. № 3. С. 123–128. http://nbuv.gov.ua/UJRN/FP_index.htm_2009_3_20.pdf
 19. Трикоз Е. Н. Гибридные правовые системы и их место в смешанном правовом семействе. *Вестник университета им. О.Е. Кутафина*. 2017. № 4 (32). С. 91–97.
 20. Tetley W. Mixed Jurisdictions: Common Law vs Civil Law. *Uniform Law Review*. 1999. Vol. 4. P. 591–620.
 21. Matta L. F. Common Law and Civil Law in the Legal Method of Puerto Rico: Anomalies and Contradictions in Legal Discourse. *Capital University Law Review*. 1995. № 24. P. 150–173.
 22. Палмер В. В. Дві конкуруючі теорії змішаних правових систем. *Порівняльне правознавство*. 2013. № 1–2. С. 128–154.
 23. Оспанов Е. А. Защита правовой системы в условиях кризиса: теоретический аспект: дисс. ... канд. юрид. наук: 12.00.01. Екатеринбург, 2014. 227 с.
 24. Лук'янов Д. В. Субнаціональні правові системи: підходи до визначення. *Порівняльно-аналітичне право*. 2015. № 3. С. 25–27.

REFERENCES

1. Foster, N. (2012). "Zmishani pravovi systemy" arabskoho Blyzkooho Skhodu ["Mixed legal systems" of the Arab Middle East]. *Porivnialne pravoznavstvo*, (3–4), 283–298 (in Ukr.).
2. Walton, F. P. (1899). The Civil Law and the Common Law in Canada. *Juridical Review*, (11), 282–304.
3. Levy-Ullmann, H. L. (1925). The Law of Scotland. *Juridical Review*, (37), 370–391.
4. Zweigert K., & Kötz H. (1971). Einführung in die Rechtsvergleichung auf dem Gebiete des Privatrechts. Bd. 1. Tübingen : J.C.B. Mohr.
5. Tancelin, M. (1980). Comment un droit peut-il être mixte?, in Frederick Parker Walton. Le domaine et l'interprétation du Code civil du Bas-Canada. Toronto: Butterworths, 1–32.
6. Bogdanovskaya, I. YU. (2017). Smeshannyye yurisdikcii kak obekt issledovaniya sravnitel'nogo pravovedeniya [Mixed jurisdictions as an object of research in comparative jurisprudence]. *ZHurnal zarubezhnogo zakonodatelstva i sravnitel'nogo pravovedeniya*, (6), 5–11 (in Russ.).
7. Smith, T. (1965). The Preservation of the Civilian Tradition in "Mixed Jurisdictions". In: Athanassios N. Yiannopoulos (Red.). *Civil Law in the Modern World*, Kingsport, Tenn.: LSU Press, 3–26.
8. Kensie Kim (2010). Mixed systems in legal origins analysis. *Southern California Law Review*, (83), 693–730. <https://southerncalifornialawreview.com/2010/03/08/mixed-systems-in-legal-origins-analysis-note-by-kensie-kim>
9. Skakun, O. F. (2008). *Obshchee sravnitel'noe pravovedenie: Osnovnye tipy (semi) pravovykh sistem mira* [General comparative jurisprudence: The main types (families) of legal systems of the world]. Kyiv: Vidavnychij dim "In YUre" (in Russ.).
10. Azarova, I. A. (2016). *Smeshannyye pravovye sistemy: teoretiko-pravovoj i sravnitel'no-pravovoj analiz* [Mixed legal systems: theoretical legal and comparative legal analysis]. Candidate's thesis (12.00.01). Krasnodar (in Russ.).
11. Samilo, H. O. (2015). Zmishani pravovi systemy: problemy klasyfikatsii [Mixed legal systems: problems of classification]. *Naukovyi visnyk Uzhhorodskoho natsionalnoho universytetu. Ser. Pravo*, 33(1), 46–49 (in Ukr.).
12. Mixed legal systems. <http://www.juriglobe.ca/rus/sys-juri/class-poli/sys-mixtes.php>
13. Demleitner, N. V. (1999). Combating legal ethnocentrism: comparative law sets boundaries. *Arizona State Law Journal*, (31), 737–762.
14. Zimmermann, R. (2001). *Roman Law, Contemporary Law, European Law: The Civilian Tradition Today*. Oxford: Oxford University Press.
15. Cimmermann, R. (2005). "Dvojnoj perekrestok": sravnenie shotlandskogo i yuzhnoafrikanskogo prava [Double Crossing: A Comparison of Scottish and South African Law]. *Drevnee pravo. Ivs antiquvm*,

- 2(16), 164–191 (in Russ.).
16. Donlan, S. P. (2011). Remembering: Legal Hybridity and Legal History. *Comparative Law Review*, 2(1), 1–36.
 17. Hazeltine, H. D. (1927). The study of comparative legal history. *Journal of the Society of Public Teachers of Law*, 27–36.
 18. Volosheniuk, O. V. (2009). Protsesy konverhentsii v suchasnykh pravovykh systemakh [Convergence processes in modern legal systems]. *Forum Prava*, (3), 123–128. http://nbuv.gov.ua/UJRN/FP_index.htm_2009_3_20.pdf (in Ukr.).
 19. Trikoz, E. N. (2017). Gibridnye pravovye sistemy i ih mesto v smeshanom pravovom semejstve [Hybrid legal systems and their place in a mixed legal family]. *Vestnik universiteta im. O.E. Kutafina*, 4(32), 91–97 (in Russ.).
 20. Tetley, W. (1999). Mixed Jurisdictions: Common Law vs Civil Law. *Uniform Law Review*, (4), 591–620.
 21. Matta, L. F. (1995). Common Law and Civil Law in the Legal Method of Puerto Rico: Anomalies and Contradictions in Legal Discourse. *Capital University Law Review*, (24), 150–173.
 22. Palmer, V. V. (2013). Dvi konkuruiuchi teorii zmishanykh pravovykh system [Two competing theories of mixed legal systems]. *Porivnialne pravoznavstvo*, (1–2), 128–154 (in Ukr.).
 23. Ospanov, E. A. (2014). Zashchita pravovoj sistemy v usloviyah krizisa: teoreticheskij aspekt [Defense of the legal system in a crisis: theoretical aspect]. Candidate's thesis (12.00.01). Ekaterinburg (in Russ.).
 24. Lukianov, D. V. (2015). Subnatsionalni pravovi systemy: pidkhody do vyznachennia [Subnational legal systems: approaches to definition]. *Porivnialno-analitychne pravo*, (3), 25–27 (in Ukr.).

ІНФОРМАЦІЯ ПРО СТАТТЮ (ARTICLE INFO)

Published in:
 Форум права: 67 pp. 78–85 (2).

Related identifiers:

10.5281/zenodo.4650281

http://forumprava.pp.ua/files/078-085-2021-2-FP-Lukonceva_10.pdf

http://nbuv.gov.ua/UJRN/FP_index.htm_2021_2_10.pdf

License (for files):

[Creative Commons Attribution 4.0 International](https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/)

Received: 10.05.2021

Accepted: 31.05.2021

Published: 03.06.2021

Cite as:

Луконцева, Ю. О. (2021). Гібридні та плюралістичні правові системи: питання типології. *Форум Права*, 67(2), 78–85.

<http://doi.org/10.5281/zenodo.4650281>

Lukonceva, Yu. O. (2021). Hibrydni ta plyuralistychni pravovi systemy: pytannya typolohiyi [Hybrid and Pluralistic Legal Systems: Questions of Typology]. *Forum Prava*, 67(2), 78–85. <http://doi.org/10.5281/zenodo.4650281>